

Міністерство внутрішніх справ України
Харківський національний університет внутрішніх справ
Національна академія правових наук України

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ПОЛІЦЕЇСТИКИ

Тези доповідей
IV науково-практичної конференції
(м. Вінниця, 27 червня 2024 року)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.12591829>

Вінниця 2024

УДК 351.74

П78

*Друкується згідно з рішенням оргкомітету
за дорученням Харківського національного університету внутрішніх
справ від 17.04.2024 № 31*

Проблеми сучасної поліцейстики : тези доп. IV наук.-
П78 **практ. конф.** (м. Вінниця, 27 червня 2024 р.) / МВС України ; Харків.
нац. ун-т внут. справ ; Нац. акад. правових наук України. – Вінниця :
ХНУВС, 2024. – 175 с.

Розглянуто актуальні проблеми становлення та розвитку
сучасної поліцейстики, науково-правові засади та особливості
підготовки і діяльності працівників Національної поліції Укра-
їни у воєнний час.

УДК351.74

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.12591829>

*Матеріали друкуються за рішенням оргкомітету конференції, викла-
дені в авторській редакції з незначними коректорськими правками. Від-
повідальність за точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ не-
суть автори. Електронна копія збірника безоплатно розміщується у від-
критому доступі на сайті Харківського національного університету
внутрішніх справ (<http://www.univd.edu.ua>) у розділі «Наука», сторінка
«Конференції, семінари та круглі столи»,
а також у репозитарії ХНУВС (<http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/>)*

© Харківський національний університет
внутрішніх справ, 2024

ЗМІСТ

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО.....	9
СОКУРЕНКО Валерій Васильович АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ЗВО МВС УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ПРАВА ТА ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	11
БАНДУРКА Олександр Маркович ЩОДО ЗМІН ДО ПОВНОВАЖЕНЬ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ У ЗВ'ЯЗКУ З ПРИЙНЯТТЯМ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ ЩОДО ОКРЕМИХ ПИТАНЬ ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ, МОБІЛІЗАЦІЇ ТА ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ».....	15
ГУСАРОВ Сергій Миколайович ПЕРЕБУВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ НА ВІЙСЬКОВОМУ ОБЛІКУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИРІШЕННЯ.....	18
МОРГУНОВ Олександр Анатолійович ПИТАННЯ КОНТРОЛЮ ПОЛІЦІЄЮ ЗА ОБІГОМ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	22
ПАНОВА Ірина Вікторівна АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ПРИРОДА ТИМЧАСОВОГО ОБМЕЖЕННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ У ПРАВІ КЕРУВАННЯ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ ПІД ЧАС МОБІЛІЗАЦІЇ	27
КОМЗЮК Анатолій Трохимович ПРО ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ	30
СИНЯВСЬКА Олена Юхимівна ЄВТЄЄВ Євгеній Анатолійович «CUSTODY RECORDS» ЯК НАДІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ГРОМАДЯН І ПОЛІЦЕЙСЬКИХ	34
МАРЧЕНКО Володимир Володимирович ЩОДО ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВОГО ВЛАСНОРУЧНОГО ПІДПISУ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ.....	38

БРУСАКОВА Оксана Валеріївна ПРОБЛЕМА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ У ЦІЛЯХ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.....	41
БІРБАСОВ Сергій Ігорович ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ПІДРОЗДІЛІВ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	44
ГЕТМАНЕЦЬ Ольга Петрівна КОНТРОЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ФІНАНСУВАННЯ ПОТРЕБ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ	48
ЗОЗУЛЯ Ігор Вікторович ДОВГАНЬ Олена Ігорівна УЧАСТЬ ПОЛІЦІЇ В РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТИ НАБУТТЯ ПОВНОПРАВНОГО ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ	52
КЛОЧКО Анатолій Миколайович ОСВІТНІ ПІЛґИ ДЛЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ТА ЇХ ДІТЕЙ ЯК ВИД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ	58
МИРОНЮК Роман Вікторович БУГАЄНКО Тимур Олегович АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ	61
ПОПОВА Світлана Миколаївна МЕЛЬНИЧУК Володимир Олександрович АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ У ПЕРІОД ВІЙНИ	65
ФЕДЧИШИН Сергій Анатолійович ПОЛІТИЧНА НЕЙТРАЛЬНІСТЬ ЯК ПРИНЦИП ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД.....	68

ЮХНО Олександр Олександрович СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПОЛІЦЕЙСТИКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ.....	72
БЕРЕЗЮК Віктор Петрович САВЧУК Руслан Олександрович ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ.....	76
ВАРИВОДА Василь Іванович ШУМАНЕВСЬКА Крістіна Анатоліївна ОСОБЛИВОСТІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В УМОВАХ ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ.....	79
ГЛУШКОВА Дар'я Валентинівна ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРАВ ДИТИНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ.....	83
ГОВОРОВ Валерій Станіславович АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПОСАДУ НАЧАЛЬНИКА ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ.....	86
ГОЛУБ Микола Володимирович УЧАСТЬ НАСЕЛЕННЯ В ОХОРОНІ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ ЯК ФОРМА ПРАВОВОЇ АКТИВНОСТІ СУСПІЛЬСТВА.....	89
ГОРБАЧ-КУДРЯ Іванна Анатоліївна КОНЦЕПТ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ПРАВА У СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ.....	92
ДОРОШЕНКО Владислав Анатолійович УПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ В ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ.....	96
ІВАНОВ Антон Олександрович ПРИНЦИПИ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ.....	100
КАЗАНЧУК Ірина Дмитрівна ПАРІЙ Юлія Миколаївна ВЗАЄМОДІЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ОФІЦЕРА ГРОМАДИ З НАСЕЛЕННЯМ НА ЗАСАДАХ ПАРТНЕРСТВА – ЗАПОРУКА УСПІХУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І ПОРЯДКУ В ДЕРЖАВІ.....	102

КАПІТОНОВА Наталія Володимирівна БЕСКЛЕТКІНА Марина Юрійвна ПРОБЛЕМИ ГЕНДЕРНОЇ НЕРІВНОСТІ ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК У ПОЛІЦІЇ, ЩО СПОНУКАЛИ ДО СТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ПРЕДСТАВНИЦЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ	106
КЛУБАНЬ Марія Володимирівна АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИЗУПИНЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	109
КРУТ Катерина Олегівна АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БАТЬКІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕОБХІДНИХ УМОВ ЖИТТЯ, НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ МАЛОЛІТНІХ ДІТЕЙ .	113
ЛАЗАРЄВ Віктор Вікторович КОНСТИТУЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ ЯК НАПРЯМ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ.....	116
МЕЛЬНИК Вікторія Анатоліївна ОСОБЛИВОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБМЕЖЕНЬ В РОБОТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ.....	119
ОВСЯННИКОВА Яніна Олександрівна ПОХІЛЬКО Діана Сергіївна ВЗАЄМОДІЯ ПІДРОЗДІЛІВ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ТА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ	122
ОРЛОВА Тетяна Анатоліївна ГАЛЕВИЧ Римма Володимирівна ПРО ЗНАЧЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРОЯВІВ ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ ЯК ОСНОВИ РОЗРОБКИ ОКРЕМОЇ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ	124
ПАНОВ Ігор Олексійович ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МИТНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТАМ.....	128

РОМАНЮК Віталій Володимирович ЩОДО ДОПУСТИМОСТІ ЦИФРОВИХ (ЕЛЕКТРОННИХ) ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.....	134
СЕНЧУК Ігор Іванович ПРИНЦИПИ ДІЇ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВІЙСЬКОВИЙ ОБОВ'ЯЗОК І ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ» В ЧАСІ ТА ЗА КОЛОМ ОСІБ	137
СТРЕЛЯНИЙ Володимир Іванович ОБЧИСЛЕННЯ ВИСЛУГИ РОКІВ ДЛЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	140
СКЛЯР Олександр Сергійович ГАДОМСЬКА Олена Романівна ВИКОРИСТАННЯ РЕЧОВИНИ СЛЬОЗОГІННОЇ ТА ДРАТІВЛИВОЇ ДІЇ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ	143
ГРИЩЕНКО Денис Олександрович АНДРІЄНКО Іван Андрійович ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ КІБЕРЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ	146
ГУРТОВА Ксенія Миколаївна ДО ПИТАННЯ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ В МЕЖАХ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА	149
ІНШЕКОВА Юлія Юріївна ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ (IoT) У КРИМІНАЛІСТИЦІ ТА ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ	152
КОСНУН Vladyslav Dmytrovych SAZANOVA Larysa Serhiivna IMPLEMENTATION OF EUROPEAN STANDARDS FOR INCREASING THE EFFICIENCY AND QUALITY OF LAW ENFORCEMENT ACTIVITIES IN UKRAINE	155
ПОГОРІЛЕЦЬ Олена Валеріївна ПРАВОВИЙ СТАТУС ПОЛІЦЕЙСЬКОГО (ОФІЦЕРА СЛУЖБИ ОСВІТНЬОЇ БЕЗПЕКИ) У КОМПЛЕКСІ ЗАХОДІВ ЩОДО СТВОРЕННЯ ТА ПІДТРИМАННЯ НАЛЕЖНОГО РІВНЯ БЕЗПЕКИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ	158

ПРОЦЕНКО Ірина Олександрівна РОЛЬ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ПІДРОЗДІЛІВ «СЛУЖБА ОСВІТНЬОЇ БЕЗПЕКИ» У СТВОРЕННІ БЕЗПЕЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ	161
SAZANOVA Larysa Serhiivna BARCHAN Davyd Andriiovych NATO-UKRAINE DEFENSE AND SECURITY COOPERATION	163
СВЕРДЛІН Костянтин Юрійович ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ.....	166
ШМІЛО Назар Володимирович ПРОБЛЕМИ РОЗУМІННЯ АДМІНІСТРАТИВНО- ПРАВОВОГО СТАТУСУ АТЕСТОВАНОГО ПРАЦІВНИКА ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ ТА ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ У ПРАВООХОРОННОМУ ОРГАНІ.....	169
ЯРМОЛА Станіслав Олександрович ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ СИЛ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ УКРАЇНИ З ІНШИМИ ОРГАНАМИ.....	172

ШАНОВНІ УЧАСНИКИ!

Від імені ректорату та Вченої ради Харківського національного університету внутрішніх справ радий вітати вас на IV науково-практичній конференції «Проблеми сучасної поліцейстики». Ця конференція є важливою платформою для обміну знаннями, досвідом та ідеями серед науковців, практиків та експертів у галузі правоохоронної діяльності.

Цього року наша конференція проходить в умовах воєнного стану, викликаного повномасштабним вторгненням російської федерації в Україну. Війна внесла суттєві зміни в усі аспекти нашого життя, включаючи діяльність правоохоронних органів. Перед нами постали нові виклики, які потребують інноваційних підходів та рішень. Водночас ситуація вимагає від нас консолідації зусиль та підвищеної відповідальності.

Метою цієї конференції є не лише аналіз проблем, але й розробка ефективних стратегій та підходів для їх вирішення. Учасники матимуть змогу обговорити широкий спектр питань, що стосуються діяльності поліції в умовах війни, новітніх методів боротьби з кіберзлочинністю, організації публічного управління, підготовки кадрів та багато іншого. Особлива увага буде приділена питанням документування та розслідування воєнних злочинів, що є надзвичайно актуальними для нашої країни сьогодні.

Важливим аспектом нашої роботи є також удосконалення системи підготовки майбутніх поліцейських. Під час війни особливої ваги набуває практична складова освітнього процесу, зокрема відпрацювання навичок, необхідних для документування та розслідування злочинів, застосування новітніх технологій та засобів у правоохоронній діяльності. Ми впевнені, що знання та досвід, отримані на цій конференції, сприятимуть підвищенню рівня підготовки поліцейських кадрів та ефективності їх роботи.

Окрім цього, особливої уваги хочеться звернути на важливість наукового підходу до розробки та впровадження концепцій післявоєнного відновлення та розвитку. Під час війни ми зіткнулися з численними викликами, але після її завершення перед нами постане завдання відбудови та модернізації країни. В цьому контексті надзвичайно важливо вже зараз розпочинати формування науково-теоретичних засад, які стануть фундаментом для майбутніх реформ та інновацій у правоохоронній діяльності.

Необхідно також зазначити, що питання ефективного публічного управління, взаємодії між органами влади та громадянським суспільством, а також удосконалення правових та методологічних засад діяльності є спільними для багатьох сфер державного управління. Висновки та пропозиції, сформульовані під час цієї конференції, можуть стати вагомим внеском у розвиток не лише поліцейстики, але й інших галузей публічного управління.

Дозвольте висловити щиро подяку всім учасникам за вашу зацікавленість, активну участь і готовність ділитися своїм досвідом та знаннями. Сподіваюся, що обговорення та результати цієї конференції стануть цінним внеском у розвиток наукових досліджень і практичних напрацювань у галузі поліцейстики. Разом ми зможемо знайти відповіді на актуальні виклики та сприяти подальшому розвитку нашої країни.

Бажаю всім плідної роботи, цікавих дискусій та нових відкриттів!
Слава Україні!

Ректор

**Харківського національного університету внутрішніх справ
член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор
юридичних наук, професор, заслужений юрист України, генерал поліції
третього рангу**

Валерій СОКУРЕНКО

УДК 351.74

СОКУРЕНКО Валерій Васильович,

*доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України,
член-кореспондент Національної академії правових наук України,
ректор Харківського національного університету внутрішніх справ;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8923-5639>*

АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ЗВО МВС УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ПРАВА ТА ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У сучасних політичних та соціально-економічних умовах життя держави, які ускладнені військовою агресією країни-окупанта, метою діяльності закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання є зміцнення освітнього, наукового та кадрового забезпечення діяльності системи МВС України під час дії правового режиму воєнного стану шляхом підготовки висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців із високим рівнем професійної компетентності, інтелектуальної активності та соціальної відповідальності, які здатні на високому рівні виконувати професійні обов'язки в умовах значного фізичного і психологічного навантаження, обмеженого часу та матеріально-технічних ресурсів.

Таким чином актуалізація та вдосконалення підготовки фахівців за спеціальностями «Право» та «Правоохоронна діяльність» органічно пов'язані із трансформацією діяльності органів та підрозділів системи МВС під час дії правового режиму воєнного стану, необхідністю перегляду підходів до формування практичних умінь і навичок сучасного працівника правоохоронного органу в частині вдосконалення його військової підготовки, спрямування науково-технічної діяльності на забезпечення потреб фронту та практичної діяльності ЦОВВ МВС, зміцнення національно-патріотичного виховання особового складу, пріоритетності здійснення витрат на потреби, що пов'язані з відбиттям збройної агресії, технологічним прогресом та іншими актуальними напрямками діяльності МВС України, забезпечення безпечних умов організації освітнього процесу та наукової діяльності.

За вказаних умов перед відомчими закладами вищої освіти постає необхідність вирішення низки завдань, що дозволять покращити функціонування відомчої освіти та програм підготовки поліцейських.

По-перше, слід наголосити на здійсненні системних організаційних, освітніх та наукових заходів щодо збереження підготовки фахівців для підрозділів досудового розслідування за спеціальністю 081 «Право». Вважаємо, що позбавлення ЗВО системи МВС України права

готувати фахівців за спеціальністю 081 «Право» не відповідає положенням Концепції розвитку юридичної освіти, ухваленої Комітетом Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій 14 квітня 2021 року. Відповідно до цього документа здобуття вищої юридичної освіти має здійснюватися за єдиними правилами в усіх закладах вищої освіти незалежно від форми власності та сфери управління з урахуванням особливостей підготовки курсантів (слухачів, студентів), ад'юнктів для подальшої служби на посадах офіцерського (сержантського, старшинського) або начальницького складу з метою задоволення потреб Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції, Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань тощо.

Додатково слід відмітити, що в умовах воєнного стану МВС України є найбільшим споживачем фахівців із вищою юридичною освітою, зокрема тих, що здобувають її за спеціальністю 081 «Право». Насамперед це стосується працівників слідчих підрозділів та підрозділів дізнання, які гідно виконують професійні обов'язки навіть у небезпечних регіонах нашої країни.

За час повномасштабного вторгнення слідчі Національної поліції розпочали понад 120 000 кримінальних проваджень. Серед зареєстрованих злочинів: 1) порушення законів та звичаїв війни – 105 100 проваджень; 2) посягання на територіальну цілісність та недоторканність України – 9 276 проваджень; 3) колабораційна діяльність – 3 961 провадження; 4) державна зрада – 261 провадження [1]. Таким чином можна впевнено сказати, що навантаження на фахівців із вищою юридичною освітою, які обіймають посади слідчих в органах поліції, значно зросло, що вимагає не тільки збереження обсягів їх підготовки, але й подальшого його нарощування, враховуючи те, що слідчими Національної поліції розслідується 97 % усіх зареєстрованих кримінальних проваджень.

По-друге, вважаємо необхідним посилювати військовоцентрований підхід до організації освітнього процесу, що полягає в його безумовній спрямованості на підготовку працівників Національної поліції України для виконання завдань щодо відбиття російської агресії, ведення військових дій, забезпечення публічної безпеки та порядку в умовах воєнного стану, зокрема в частині ведення штурмових дій, проведення стабілізаційних заходів на деокупованих територіях, виконання гуманітарних місій, забезпечення виявлення, фіксації та розслідування військових злочинів.

Необхідними практичними елементами військовоцентрованого освітнього процесу можуть виступати:

– проведення щорічних тактико-спеціальних польових навчань, під час яких здобувачі вищої освіти мають відпрацювати практичні навички із застосування зброї, облаштування інженерних та фортифікаційних споруд, тактику ведення бойових дій та виконання інших службово-бойових завдань;

– систематичне забезпечення участі постійного та перемінного особового складу у виконанні завдань із забезпечення публічної безпеки та порядку, охорони державного кордону, вивчення особливостей перебігу і ведення бойових дій (із виїздом на деокуповані та прифронтові території).

По-третє, актуальним залишається питання підвищення компетентності майбутніх поліцейських щодо застосування вогнепальної зброї. Таким чином, необхідною є реалізація під час проведення навчальних занять із дисципліни «Вогнева підготовка» практичних вправ щодо проведення стрільб з автоматичної зброї воєнних зразків, забезпечення впровадження в освітній процес тактики застосування сучасних зразків вогнепальної зброї за стандартами НАТО, в тому числі за різноманітних несприятливих умов: після фізичного навантаження, в умовах обмеженої видимості, в русі, під час знаходження у службовому автомобілі.

Додатково слід наголосити на тому, що незабаром очікуються зміни у стандартах вищої освіти, за якими готують фахівців за спеціальністю «Правоохоронна діяльність», а отже, зміст і процедури навчання відповідних фахівців потребуватимуть додаткових змін. Так, серед нових спеціальних фахових компетентностей та програмних результатів навчання слід відмітити ті, що спрямовані на: 1) формування вмінь і навичок застосування бойового озброєння, використання інформаційних систем та баз даних правоохоронних органів; 2) застосування безпілотної авіації, іншої спеціальної та військової техніки і спорядження; 3) здійснення оцінки оперативної обстановки; 4) застосовування тактичних методів превентивного та силового втручання, усунення загроз внутрішньому безпековому середовищу, державному суверенітету та територіальній цілісності держави, в тому числі у взаємодії з іншими уповноваженими на це органами державної влади та представниками громадянського суспільства [2, с. 64]. Отже, з вищенаведеного можна зробити висновок, що майбутні стандарти вищої освіти будуть максимально приведені до вимог стейкхолдерів та практики правоохоронної діяльності.

Узагальнюючи висловлені тези та позиції, слід відмітити, що сучасна система підготовки фахівців у ЗВО МВС України в галузі права та правоохоронної діяльності має бути спрямована насамперед на від-

новлення та збереження територіальної цілісності і незалежності держави, забезпечення публічного порядку та безпеки, захист прав, свобод та законних інтересів громадян, у тому числі тих, що були порушені внаслідок вторгнення військ агресора.

Список бібліографічних посилань

1. Злочини, вчинені військовими РФ під час повномасштабного вторгнення в Україну (станом на 11.06.2024) // Національна поліція України : офіц. сайт. 11.06.2024. URL: <https://www.npu.gov.ua/news/zlochynu-vchyneni-viiskovymy-rf-pid-chas-povnomasshtabnoho-vtorhnennia-v-ukrainu-standom-na-11062024>.

2. Бугайчук К. Л. Удосконалення стандартів підготовки фахівців із вищою освітою за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» // Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. / МВС України ; Нац. акад. правових наук України ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, каф. тактич. та спец.-фіз. підгот. ф-ту № 3. Харків : ХНУВС, 2024. С. 63–65.

УДК 351.74

БАНДУРКА Олександр Маркович,

доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України,

академік Національної академії правових наук України,

перший віцепрезидент Національної академії правових наук України;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0240-5517>

ЩОДО ЗМІН ДО ПОВНОВАЖЕНЬ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ У ЗВ'ЯЗКУ З ПРИЙНЯТТЯМ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ ЩОДО ОКРЕМИХ ПИТАНЬ ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ, МОБІЛІЗАЦІЇ ТА ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ»

Введення режиму воєнного стану в Україні з 24 лютого 2024 року обумовило необхідність унесення змін до обсягу та характеру повноважень, компетенції, прав та обов'язків Національної поліції. Зрозуміло, що такі зміни можуть уноситись тільки на підставі відповідних законодавчих актів.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» [1] до Закону України «Про Національну поліцію» було внесено зміни, які стосуються повноважень та обов'язків поліцейських, зокрема:

– статтю 24 «Додаткові повноваження поліції» було доповнено частиною 5 такого змісту: «За зверненням територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів Служби безпеки України або розвідувальних органів України органи та підрозділи, що входять до системи поліції, беруть участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов'язаних та резервістів спільно з представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також здійснюють адміністративне затримання та доставлення до цих центрів та органів призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210⁻¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення»;

– пункт 8 частини 1 статті 26 «Формування інформаційних ресурсів поліцією» було доповнено словами «або територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки», поклавши таким чином на поліцію повноваження засобами інформаційно-комунікаційної системи наповнювати та підтримувати в актуальному стані реєстри та бази (банки) даних, що входять до єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України, стосовно «осіб, які скоїли адміністративні правопорушення, провадження у справах за

якими здійснюється поліцією або територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки»;

– статтю 32 «Перевірка документів особи» було доповнено частиною 2 такого змісту: «У період дії воєнного стану та/або під час мобілізації (крім цільової) поліцейський має право вимагати в особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років пред'явлення нею військово-облікового документа разом з документом, що посвідчує особу, у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах» [2].

Отже, відповідно до цих змін поліцейські можуть брати участь у заходах оповіщення військовозобов'язаних спільно з представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. При цьому зауважимо, що поліцейські не мають права самостійно вручати повістки, а повинні тільки забезпечувати правопорядок під час їх вручення.

Крім того, якщо раніше згідно зі статтею 32 Закону України «Про Національну поліцію» поліцейські мали право вимагати в особи пред'явлення нею документів, що посвідчують особу, та/або документів, що підтверджують відповідне право особи, у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах, у тільки у 6 визначених законом випадках (якщо особа володіє зовнішніми ознаками, схожими на зовнішні ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи, або самовільно залишила місце для утримання військовополонених; якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення; якщо особа перебуває на території чи об'єкті зі спеціальним режимом або в місці здійснення спеціального поліцейського контролю; якщо в особі є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений, або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином неможливо; якщо особа перебуває в місці вчинення правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди, іншої надзвичайної події; якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об'єктом вчинення правопорушення), то після доповнення цієї статті частиною 2 поліцейський має право у період дії воєнного стану та/або під час мобілізації (крім цільової) вимагати пред'явити йому документи при будь-яких обставинах, не обмежуючись випадками, визначеними частиною 1. Отже, логічною є закріплена у Законі України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» норма, що «у період проведення мобілізації (крім

цільової) громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його за вимогою ... поліцейського...» [1].

Зазначений Закон закріпив також важливу норму щодо можливості фото- та відеофіксації процесу перевірки документів: «Під час перевірки документів уповноважений представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейський здійснює фото- і відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото- та відеофіксації, а також може використовувати технічні прилади, засоби та спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів» [1]. Фото- та відеофіксація процесу перевірки документів може як служити доказом у разі виникнення будь-яких порушень чи спірних ситуацій, так і стримувати уповноважених осіб від неправомірних дій, адже вони розумітимуть, що процес фіксується, що сприятиме захисту прав і свобод громадян. Однак необхідно зауважити, що на фото та відео здійснюється фіксація саме перевірки документів у військовозобов'язаних, а не процедури вручення повісток. Крім того, ця норма набуває чинності не 18 травня, а через три місяці з дня опублікування Закону.

Варто також зазначити, що відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» [1] внесено доповнення також до статті 73 «Первинна професійна підготовка» Закону України «Про Національну поліцію». Відтепер поліцейські, які вперше прийняті на службу в поліції, під час проходження первинної професійної підготовки зобов'язані пройти також базову загальновійськову підготовку у закладах, в яких вони проходять первинну професійну підготовку. Це положення не поширюється на осіб, які пройшли базову загальновійськову підготовку або військову службу до прийняття на службу в поліцію.

Список бібліографічних посилань

1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку : Закон України від 11.04.2024 № 3633-IX // База даних (БД) «Законодавство України» / Верховна Рада (ВР) України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3633-20>.

2. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19>.

УДК 351.74

ГУСАРОВ Сергій Миколайович,

*доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України,
член-кореспондент Національної академії правових наук України,
професор кафедри адміністративного
права та процесу факультету № 1*

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8136-0694>

ПЕРЕБУВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ НА ВІЙСЬКОВОМУ ОБЛІКУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Більше двох років Народ України бореться за саме право існування зі збройними формуваннями російської федерації, які почали і проводять повномасштабне військове вторгнення та знищують українців незважаючи на жодні норми міжнародного права, а досить часто – і здорового глузду. Українці дали відсіч ворогу і продовжують його стримувати наявними Силами Оборони – всіма видами збройних формувань: Збройні Сили України, Національна гвардія України, Національна поліція, Державна прикордонна служба на інші. Досить часто, зазначені органи залучаються до невластивих їм функцій. Так, поліцейських залучають до евакуації населення із зон ведення бойових дій; ведення безпосередніх бойових дій із ворогом, для чого була навіть створена бригада «Лють» та ряд інших підрозділів.

Така боротьба дається не легко і потребує значних матеріальних і людських ресурсів, які вельми не безмежні. Економіка та інфраструктура зазнає величезних збитків від руйнувань внаслідок ворожих обстрілів або порушення звичних економічних зв'язків, у людей накопичується втома. А найбільшої втоми зазнають люди, які із зброєю в руках захищають Україну. Тому все частіше висловлюється питання – а скільки має служити призваний за мобілізацією, коли його змінять інші?

Відповідь на це питання в певній мірі залежить від створення можливості такої ротації захисників, шляхом створення резерву військовозобов'язаних, які мають бути призвані на військову службу з числа військовозобов'язаних. Однак, бажаючих добровільно з власної ініціативи проходити військову службу на третій рік повномасштабної війни зменшується, і значна кількість осіб свідомо активно ухиляється від заходів мобілізації. В такому випадку надзвичайно важливим напрямком стає законодавче регулювання процесу мобілізації задля унеможливлення ухилення громадян від виконання конституційного обов'язку захисту Вітчизни. Слід наголосити, що 18 травня 2024

року вступив в силу Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку», яким суттєво посилили заходи з мобілізації, створили давно назрілі механізми боротьби з ухиленням від призову на військову службу.

Відзначаючи в цілому позитивний характер змін до законодавства з питань мобілізації, слід відзначити спірний характер деяких положень прийнятих законодавцем рішень в частині окремих категорій громадян. Так, до названих змін поліцейські знімалися з військового обліку і в заходах мобілізації не приймали участь. Після 18.05.2024 із ч.5 ст. 37 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» [1] прибрали положення, за яким знімалися з військового обліку поліцейські. Фактично, законодавець прирівняв поліцейських до громадян, які не проходять жодного виду державної служби і підлягають призову на військову службу за мобілізацією. Заради справедливості слід зазначити, що за поліцейськими закріплено можливість бути захищеними.

На нашу думку, положення законодавства яке дозволяє мобілізувати до Збройних Сил України поліцейських суперечить логіці побудови правоохоронної системи та системи Сил оборони України з наступних причин. По-перше, служба в поліції за своїм законодавчим визначенням аналогічна військовій службі і відрізняються лише завданнями. Так, відповідно до ст. 59 Закону України «Про Національну поліцію» [2] - *служба в поліції є державною службою особливого характеру, яка є професійною діяльністю поліцейських з виконання покладених на поліцію повноважень*. Відповідно до ст. 2 «Про військовий обов'язок і військову службу» - *військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України (за винятком випадків, визначених законом), іноземців та осіб без громадянства, пов'язаних із обороною України, її незалежності та територіальної цілісності*. Більше того, відповідно до ст. 24 Закону України «Про Національну поліцію»: *«під час дії воєнного стану поліція особливого призначення в ході відсічі збройної агресії проти України за рішенням військового командування, погодженим з керівником поліції або уповноваженою ним особою, може брати участь в обороні України відповідно до Закону України "Про оборону України" шляхом безпосереднього ведення бойових дій»*. Тому поліцейські в повній мірі відносяться до Сил оборони України, і призов їх на військову службу не збільшує кількісний склад сил створених для відсічі агресії проти України.

По-друге, гранична чисельність як поліції, так і Збройних сил Ук-

раїни встановлюється Верховною Радою України. Таким чином, призов поліцейського до лав війська призводить до одночасного врахування однієї і тієї ж особи в двох збройних формуваннях України. Більше того, стає певною проблемою саме проходження служби поліцейським в Збройних Силах України. Так ст. 59 Закону України «Про Національну поліцію» серед посад, на яких проходять службу поліцейські не наводяться посади військової служби. І хоча, військова служба зараховується до стажу служби в поліції, саме проходження служби поліцейським в Збройних Силах України не передбачено. За логікою законодавця і практикою, яка склалася, при призові на військову службу за особою залишається місце роботи (служби). Проте, для поліцейського в Законі України «Про Національну поліцію» взагалі не передбачено наслідків у разі його призову на військову службу. Такого поліцейського не звільняють зі служби, не зараховують в розпорядження начальника, адже не передбачалася сама можливість призову на військову службу діючого поліцейського.

По-третє, досить сумнівним є доцільність та ефективність використання поліцейських безпосередньо в Збройних Силах України з врахуванням їх досвіду та підготовки. Не залежно від спеціального звання, посади та досвіду проходження служби в поліції, поліцейські мають як правило первинне військове звання «солдат» і відповідно такі особи будуть використовуватися для комплектування посад рядового складу. Процедура переатестації у військові звання сержантського та офіцерського складу ЗСУ для осіб, які мають спеціальні звання передбачена, але практика реалізації такої процедури практично унеможлиблює переатестацію поліцейських у військові звання. Сьогодні велика кількість звільнених раніше поліцейських стали на захист Вітчизни до лав ЗСУ, але практично всі вони проходять службу на посадах рядового складу. Таке відношення до комплектування, аж ніяк не сприяє якісному використанню людських ресурсів в ЗСУ зі складу осіб, які призвані на службу зі складу поліції.

По четверте, запровадження процедури бронювання для поліцейських не відповідає самій суті служби в поліції, ставить питання збереження кадрового потенціалу поліції у залежність від рішень посадових осіб як військового керівництва, так і керівників поліції. Такий підхід може негативно вплинути на психологічний стан поліцейського та гарантії його професійної діяльності.

Підсумовуючи вищевикладене, вважаємо за необхідне наголосити на необхідності вилучення поліцейських, з числа осіб, які можуть бути призваними на військову службу під час мобілізації та/або підлягають бронюванню. Для цього, передбачити необхідність зняття з військового обліку, поряд з особами прийнятими на військову службу,

осіб, які прийняті у встановленому законодавством порядку на службу в поліцію, зокрема, шляхом внесення відповідних змін до абз. 3 п.п. 2) ч. 5 ст. 37 «Про військовий обов'язок і військову службу».

Список бібліографічних посилань

1. Про військовий обов'язок і військову службу : Закон України від 25.03.1992 № 2232-XII // База даних (БД) «Законодавство України» / Верховна Рада (ВР) України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12>.

2. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19>.

УДК 351.74

МОРГУНОВ Олександр Анатолійович,

доктор юридичних наук, професор,

заслужений тренер України,

ректор Дніпровського державного

університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2259-3620>

ПИТАННЯ КОНТРОЛЮ ПОЛІЦІЄЮ ЗА ОБІГОМ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Введення воєнного стану в Україні ставить нові виклики перед Україною, які за 30-річну історію існування сучасної незалежної держави виникають вперше і зумовлюють застосування критичних (не властивих нормальному розвитку держави) норм, реалізація яких може через обмеження певних прав громадян забезпечити належну обороноздатність країни, створити можливості для відсічі збройній агресії та забезпечити конституційні права громадян, зокрема на захист їхнього права власності [1]. Із 2014 року, з моменту порушення територіальної цілісності України шляхом збройного вторгнення росії, і до сьогодні, навіть після завершення війни нагальними є і залишатимуться питання обігу вогнепальної зброї та забезпечення належного контролю за її зберіганням, перевезенням та використанням. Напередодні повномасштабного військового вторгнення на територію України Верховною Радою України було прийнято за основу проєкт Закону «Про право на цивільну вогнепальну зброю», метою якого є посилення дотримання режиму законності щодо визначення правового режиму власності на зброю, закріплення основних прав та обов'язків громадян і юридичних осіб щодо виробництва, набуття, володіння, розпорядження та використання зброї і боєприпасів, врегулювання інших, безпосередньо пов'язаних із цим суспільних відносин [2]. Законопроектом пропонується: визначити поняття права власності на цивільну вогнепальну зброю; визначити умови та порядок отримання громадянами України та юридичними особами документів про право власності на цивільну вогнепальну зброю; здійснити класифікацію цивільної вогнепальної зброї; розробити порядок видачі медичного висновку про відсутність медичних протипоказань, що перешкоджають отриманню документа на цивільну вогнепальну зброю, що передбачає створення спеціальної інформаційно-довідкової системи з провадженням кваліфікованого електронного підпису особи, яка сформувала висновок; розробити порядок створення та ве-

дення Єдиного державного реєстру цивільної вогнепальної зброї; визначити повноваження суб'єктів єдиного державного реєстру цивільної вогнепальної зброї; визначити загальні засади цивільного обігу (обороту) вогнепальної зброї та боєприпасів і здійснення права й виконання обов'язків власників цивільної вогнепальної зброї; встановити порядок отримання права на цивільну вогнепальну зброю та боєприпаси; визначити порядок страхування цивільної відповідальності власників цивільної вогнепальної зброї; передбачити обмеження щодо права на цивільну вогнепальну зброю та боєприпаси; передбачити використання цивільної вогнепальної зброї для самозахисту; визначити поняття вільних від зброї зон; передбачити державний контроль у сфері обігу цивільної вогнепальної зброї.

Слід зазначити, що цей законопроект, лібералізуючи, з одного боку, обіг цивільної вогнепальної зброї в Україні, одночасно посилює відповідальність за її незаконне використання, зокрема пропонується внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КупАП) та Кримінального кодексу України (далі – КК України) зміни, якими: до переліку видів адміністративних стягнень додати ще один вид – позбавлення наданого громадянину спеціального права – права на володіння цивільною зброєю та бойовими припасами до неї; доповнити статтю 30 КУпАП після частини першої новою частиною, згідно з якою передбачається «позбавлення наданого цьому громадянину права на володіння цивільною вогнепальною зброєю та бойовими припасами до неї застосовується на строк до трьох років за порушення порядку користування цим правом або на строк від трьох до п'яти років за систематичне (три та більше разів протягом року) порушення порядку користування цим правом». Крім викладення в новій редакції статей 190–195 КУпАП, пропонується посилити адміністративну відповідальність шляхом збільшення штрафів, встановивши їх у розмірі від п'ятдесяти до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Так, розмір штрафу становитиме від 850 до 85 000 грн, зокрема за: порушення громадянами порядку придбання, зберігання, передачі іншим особам або продажу цивільної вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї; порушення правил зберігання або транспортування цивільної вогнепальної чи холодної зброї; порушення строків повідомлення про зміну місця постійного зберігання зброї; ухилення від реалізації цивільної вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів; порушення працівниками торговельних підприємств (організацій) порядку продажу цивільної вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів; порушення працівниками підприємств, установ, організацій правил збері-

гання або перевезення цивільної вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів.

Водночас слід зауважити, що Комітет Верховної Ради з питань діяльності правоохоронних органів підтримав пропозицію МВС, згідно з якою відтермінується на п'ять років після припинення або скасування воєнного стану набрання чинності положеннями Закону, що стосуються права на отримання громадянами зброї категорії «С» (короткоствольної зброї).

Також до прийняття в цілому рекомендовано: проєкт № 5709 про внесення змін до КУпАП та КК України для реалізації положень Закону України «Про право на цивільну вогнепальну зброю»; проєкт № 9538 про внесення змін до Закону України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.

Публічний, зокрема державний, контроль за обігом вогнепальної зброї є одним із пріоритетних напрямів діяльності Національної поліції. Так, у статті 23 Закону України «Про Національну поліцію» до основних повноважень поліції віднесено: здійснення контролю за дотриманням фізичними та юридичними особами спеціальних правил та порядку зберігання і використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів та речовин, на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ; приймання, зберігання та знищення вилученої, добровільно зданої або знайденої вогнепальної, газової, холодної та іншої зброї, боєприпасів, набоїв, вибухових речовин та пристроїв. Безпосередню реалізацію своїх повноважень у сфері контролю за обігом вогнепальної зброї Національна поліція здійснює через підрозділи (сектори) дозвільної системи, які входять до структури поліції превентивної діяльності й координація яких здійснюється через керівника управління (відділу) превентивної діяльності Національної поліції [3].

Основним інструментарієм діяльності цих підрозділів у сфері контролю за обігом вогнепальної зброї є Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями металевими снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затверджена наказом МВС України 21 серпня 1998 № 622 [4]. Цією Інструкцією нормативно врегульовано такі форми контролю за обігом вогнепальної зброї, що здійснюється підрозділами дозвільної системи Національної

поліції: 1) видача дозволів на придбання, зберігання, перевезення і використання вогнепальної зброї, бойових припасів до неї; 2) надання дозволів на відкриття і функціонування об'єктів дозвільної системи; 3) обстеження таких об'єктів, погодження укладення трудових договорів на виконання робіт, пов'язаних з виготовленням, придбанням, зберіганням, обліком, охороною, перевезенням і використанням спеціально визначених предметів і матеріалів; 4) проведення профілактичних заходів щодо попередження та припинення порушень правил дозвільної системи; 5) притягнення осіб до відповідальності в порядку, встановленому законом за вчинення правопорушень, пов'язаних з обігом вогнепальної зброї. Розділом 3 «Контроль за об'єктами дозвільної системи» цієї Інструкції визначено алгоритм дій підрозділів Національної поліції у сфері здійснення контролю за обігом вогнепальної зброї.

Щодо останніх нормативних змін порядку контролю за обігом вогнепальної зброї слід зазначити, що на період дії воєнного стану видано наказ МВС України від 1 березня 2022 р. № 170, який спростив порядок надання дозволу на придбання, зберігання та носіння мисливської зброї та набойів до неї під час дії воєнного стану. Цей порядок стосується лише мисливської зброї, травматична зброя не підпадає під сферу спрощеного порядку видачі. Водночас варто висловити нашу точку зору стосовно такого спрощення, адже спрощення порядку обігу, зокрема отримання дозволу на носіння, зберігання та застосування мисливської зброї, може мати значні негативні наслідки для життя та здоров'я громадян у разі порушення порядку її застосування, адже травматична зброя має менш вразливі характеристики, ніж мисливська вогнепальна зброя, під якою слід розуміти вогнепальну зброю, що відповідає вимогам, установленим до мисливської зброї технічним регламентом, а за його відсутності – національним (галузевим) стандартам, зокрема мисливські гвинтівки, карабіни та штуцери, гладкоствольні рушниці, гладкоствольні рушниці зі свердлінням «парадокс» з нарізами 100–140 мм на початку або в кінці ствола, мисливські рушниці зі свердлінням «сюпра», комбіновані рушниці, що мають поряд із гладкими й нарізні стволи. Не досліджуючи всі технічні характеристики мисливської зброї, а вона може бути досить потужною, а також доволі частими є покращення її потужностей за рахунок незаконного переобладнання власниками зброї, слід резюмувати, що вимоги до отримання дозволу на зберігання, володіння та застосування мисливської зброї мають бути більш жорсткими, ніж до травматичної зброї.

Насамкінець слід зазначити, що перехід до спрощеної системи надання дозволу на володіння вогнепальною зброєю для всіх фізично

осудних громадян має бути поступовим і базуватись на таких засадах: забезпечення легального обігу вогнепальної зброї та жорсткого контролю за її реалізацією; створення єдиного реєстру вогнепальної зброї; максимальна ідентифікація власників такої зброї; виключення формальних процедур отримання дозволу на зброю; створення можливостей для навчання власників зброї та надання відповідних документів, що підтверджують високий рівень таких знань і вмінь; належний, а не формальний контроль за умовами зберігання такої зброї; запровадження процедури зупинення та позбавлення дозволу на зброю; підвищення рівня культури користування вогнепальною зброєю тощо.

Список бібліографічних посилань

1. Про введення воєнного стану в Україні : Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 // Президент України : офіц. сайт. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397>.

2. Проект Закону про право на цивільну вогнепальну зброю : від 25.06.2021 № 5708 / ініціатори І. П. Фріс, М. А. Бужанський, І. С. Юнаков та ін. // База даних (БД) «Законодавство України» / Верховна Рада (ВР) України. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72360.

3. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19>.

4. Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями металевими снарядами не смертельної дії, та патронів до них, а також боеприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів : наказ МВС України від 21.08.1998 № 622 // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0637-98>.

5. Про особливості видачі громадянам України дозволу на придбання, зберігання та носіння мисливської зброї та набоїв до неї під час дії воєнного стану : наказ МВС України від 01.03.2022 № 170 // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0273-22>.

УДК 35.078.16

ПАНОВА Ірина Вікторівна,

кандидат юридичних наук, професор,

завідувач кафедри правоохоронної діяльності

та поліцейстики факультету № 6

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4325-5428>

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ПРИРОДА ТИМЧАСОВОГО ОБМЕЖЕННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ У ПРАВІ КЕРУВАННЯ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ ПІД ЧАС МОБІЛІЗАЦІЇ

Україна та її суспільство сьогодні борються з багатьма викликами для самого свого існування, і головним із них є збройна агресія російської федерації проти України. Для збереження нації і державності необхідні Сили оборони, основу яких складають люди, які стали на захист власних сімей і домівок. Проте поповнення особовим складом на третій рік війни стикається із закономірними труднощами – небажанням громадян виконувати конституційний обов'язок захисту Вітчизни. У зв'язку з цим питання призову на військову службу вирішується процедурою мобілізації, яка не передбачає добровільної згоди особи на призов на військову службу.

Процес мобілізації в Україні уже тривалий час має складнощі, на які вказують як безпосередньо органи військового управління, так і суспільство в цілому. Все це викликало необхідність прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку». Названим законом було внесено зміни до ряду законодавчих актів і запроваджено нові механізми, які мали б удосконалити процедури пов'язані з виконанням конституційного обов'язку захисту Вітчизни. Ефективність роботи таких механізмів нерозривно пов'язана з теоретичним осмисленням їх правової природи та місця в системі взаємодії держави і суспільства.

Одним з таких механізмів, який не використовувався раніше, є запровадження тимчасового обмеження громадян України у праві керування транспортним засобом під час мобілізації. Назване обмеження застосовується до особи, яка не виконала обов'язки щодо військового обліку та/або мобілізації.

На перший погляд, встановлення такого тимчасового обмеження носить характер інституту адміністративного примусу, і його можна було б віднести до заходів припинення. Проте, необхідно відзначити відсутність окремих ключових ознак, які могли б дозволити віднести

назване обмеження до інститутів адміністративного примусу.

По-перше, тимчасове обмеження права керування транспортними засобами застосовується в судовому порядку. Суд в такому випадку не виступає квазісудовим органом, а є саме органом, який здійснює правосуддя з дотриманням всіх принципів адміністративного судочинства за позовом органу публічного управління до громадянина.

По-друге, право управління транспортним засобом жодним чином не пов'язано з порушенням законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, з предметом чи об'єктом такого правопорушення.

По-третє, вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, є тільки однією необхідних умов застосування обмеження права керування, а не є його наслідком.

По-четверте, назване тимчасове обмеження права підтримується силою державного примусу і виконується державною виконавчою службою.

По-п'яте, обмеження не є санкцією за правопорушення, адже не передбачено саме законом, який встановлює міру відповідальності.

На нашу думку, із запровадженням тимчасового обмеження громадян України у праві керування транспортним засобом під час мобілізації, як наслідку невиконання і формою примусу до належного виконання обов'язків щодо виконання вимог законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, ми можемо спостерігати формування ознак нового інституту адміністративного права – заходів забезпечення виконання обов'язків громадянина перед державою.

Підставою для таких висновків є наступне:

тимчасове обмеження громадян України у праві керування транспортним засобом під час мобілізації пов'язане саме з невиконанням обов'язків передбачених законодавством;

обмеження права не ставиться в залежність від притягнення особи до адміністративної відповідальності, а вчинення правопорушення є лише однією з умов застосування обмеження; натомість сплата штрафу передбаченого ст. статтею 210-1 КУпАП не припиняє або відмінняє застосоване обмеження;

виконання обов'язків передбачених ч.3 ст. 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» навпаки припиняє тимчасове обмеження у праві керування транспортним засобом, у тому числі навіть без виконання накладеного стягнення за правопорушення передбаченого ст. 210-1 КУпАП;

тимчасове обмеження не є заходом забезпечення адміністративного позову – не відповідає вимогам до таких заходів і не відноситься до їх видів, викладених в ст. 151 Кодексу адміністративного судочинства України;

тимчасове обмеження є самостійною позовною вимогою в позові держави до громадянина;

тимчасовий характер обмеження права керування не має чітких термінів (в місяцях чи роках), а обмежений лише датою виконання обов'язку громадянином або скасуванням в державі заходів мобілізації;

основним завданням застосування обмеження права керування є спонукання громадянина до належної поведінки та виконання обов'язків, передбачених ч.3 ст. 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

На підставі вищевикладеного, необхідно відзначити, що застосування тимчасового обмеження громадян України у праві керування транспортним засобом під час мобілізації є механізмом (прикладом) адміністративно-правового інституту заходів забезпечення виконання обов'язків громадянина пере державою.

Список бібліографічних посилань

1. Про військовий обов'язок і військову службу: Закон України від 25 березня 1992 року № 2232-XII зі змінами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12>.

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року № 8073-X зі змінами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text>.

3. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року № 2747-IV зі змінами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text>.

4. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію: Закон України від 21 жовтня 1993 року № 3543-XII зі змінами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text>.

УДК 342.951

КОМЗЮК Анатолій Трохимович,

доктор юридичних наук, професор,

заслужений діяч науки і техніки України,

професор кафедри адміністративного права та процесу факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7377-9241>

ПРО ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ

Із прийняттям Закону України «Про адміністративну процедуру» в адміністративно-правовому регулюванні і практиці здійснення публічного управління, можна вважати, настала нова реальність, хоча Закон ще й не «запрацював» на повну потужність. Це й не могло бути інакше, адже його впровадження й досі потребує значних зусиль від владних структур, що в умовах воєнного стану досить ускладнено. Певною мірою можна навіть стверджувати, що здійснення таких революційних змін варто було відкласти до закінчення війни. Досить згадати необхідність доопрацювання законодавства, яким регулюються адміністративні провадження. Проектом Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів у зв'язку з прийняттям Закону України «Про адміністративну процедуру», який пройшов перше читання у Верховній Раді України ще 20.12.23 р. [1], досі не прийнятий. А він передбачає зміни до приблизно 120 законів, при цьому ще кілька десятків законів з незрозумілих причин до нього не потрапили. Водночас внесенням змін до цих законів справа не закінчиться, адже Кабінет Міністрів України має внести зміни до своїх численних актів, а після цього настане черга центральних органів виконавчої влади. Тому завершення всього процесу впровадження положень Закону «Про адміністративну процедуру» важко передбачити.

Проте низка положень цього Закону вже повноцінно діє, правда, йдеться переважно про його теоретичні засади, насамперед принципи адміністративної процедури, які мають засадниче значення для всього адміністративно-правового регулювання, оскільки їх дія поширюється також на адміністративну діяльність адміністративних органів, яка не вимагає прийняття адміністративних актів. Їх неврахування, порушення може бути підставою для скасування адміністративного акта. Звісно, це повною мірою стосується також адміністративної діяльності Національної поліції, яка як орган виконавчої влади на

лежить до адміністративних органів, що визнаються суб'єктами здійснення адміністративних процедур. Про завдання та перспективи впровадження у діяльність Національної поліції положень зазначеного Закону ми звертали увагу ще до набрання ним чинності [2], проте, на жаль, з того часу мало що змінилось. Досі, як зазначалось, не приведено законодавство у відповідність до його положень, не вирішено проблему узгодження норм цього Закону і Кодексу про адміністративні правопорушення, сумнівні викликає також готовність виконавців до застосування Закону.

Щодо Національної поліції України звернемо увагу на використання в її діяльності принципів адміністративних процедур, адже Закон «Про адміністративну процедуру» передбачає безумовне їх застосування всіма адміністративними органами у будь-якій адміністративній діяльності. Виникає запитання про узгодження цих принципів з принципами, закріпленими у Законі «Про Національну поліцію», адже їх переліки не співпадають.

Нагадаємо, що принципами адміністративної процедури визнаються: 1) верховенство права, у тому числі законності та юридичної визначеності; 2) рівність перед законом; 3) обґрунтованість; 4) безсторонність (неупередженість) адміністративного органу; 5) добросовісність і розсудливість; 6) пропорційність; 7) відкритість; 8) своєчасність і розумний строк; 9) ефективність; 10) презумпція правомірності дій та вимог особи; 11) офіційність; 12) гарантування права особи на участь в адміністративному провадженні; 13) гарантування ефективних засобів правового захисту [3].

Поліція відповідно до Закону «Про Національну поліцію» у своїй діяльності керується принципами верховенства права, дотримання прав і свобод людини, законності, відкритості та прозорості, політичної нейтральності, взаємодії з населенням на засадах партнерства і безперервності [4].

Наведені переліки свідчать, що принципи діяльності поліції частково співпадають з принципами адміністративної процедури, інші ж їм не суперечать. Водночас останніх набагато більше, хоча не можна стверджувати, що у діяльності поліції не забезпечується рівність громадян перед законом, обґрунтованість, розсудливість, пропорційність, своєчасність і розумний строк, ефективність, гарантування ефективних засобів правового захисту. Тобто щодо цих принципів не виникає жодних сумнівів у необхідності їх реального застосування навіть без згадки у профільному Законі. Що більше, це практично впливає із визначення поліції як центрального органу виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і

порядку [4].

Проте щодо застосування трьох принципів – презумпції правомірності дій та вимог особи, офіційності і гарантування права особи на участь в адміністративному провадженні – існують певні проблеми, на яких варто зупинитись детальніше. Ці принципи виходять з документів Ради Європи щодо захисту прав особи у відносинах з адміністративними органами [5, с. 47], тому в процесі євроінтеграції мають бути імплементовані у вітчизняне законодавство.

Презумпція правомірності дій та вимог особи відповідно до ст. 15 Закону «Про адміністративну процедуру» означає, що дії та вимоги особи вважаються правомірними, доки інше не буде доведено під час розгляду та/або вирішення справи. З цим принципом тісно пов'язана офіційність, яка зобов'язує адміністративний орган встановлювати обставини, що мають значення для вирішення справи, і за необхідності збирати для цього документи та інші докази з власної ініціативи, у тому числі без залучення особи витребувати документи та відомості, отримувати погодження та висновки, необхідні для вирішення справи. Адміністративний орган не може зобов'язувати особу самостійно отримувати документи та інші докази, необхідні для здійснення адміністративного провадження [3].

Водночас Кодекс України про адміністративні правопорушення (ст. 14-2) передбачає, що адміністративну відповідальність за низку правопорушень, зафіксованих за допомогою засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі в автоматичному режимі, несе не особа, яка вчинила таке правопорушення, а відповідальна особа – фізична особа або керівник юридичної особи, за якою зареєстровано транспортний засіб [6]. Справи про такі правопорушення розглядаються за відсутності особи, яка притягається до відповідальності. Оскільки рішення тут приймається фактично в автоматичному режимі, значить навпаки, діє принцип презумпції неправомірності дій особи. Принципу офіційності не відповідають приписи ст.ст. 279-3, 279-7 КпАП, відповідно до яких зазначена відповідальна особа протягом 20 календарних днів з дня вчинення відповідного правопорушення або з дня набрання постановою законної сили надала документ, який підтверджує, що до моменту вчинення правопорушення транспортний засіб вибув з її володіння внаслідок протиправних дій інших осіб, або щодо протиправного використання іншими особами номерних знаків, що належать її транспортному засобу. Практично ця норма встановлює обов'язок громадян доводити свою невинуватість у вчиненні адміністративного правопорушення, що суперечить також конституційним принципам юридичної відповідальності.

Нарешті, принцип гарантування права особи на участь в адміністративному провадженні, який має стати основоположним для здійснення всіх адміністративних процедур, у тому числі для провадження в справах про адміністративні правопорушення, у випадку накладення стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованих в автоматичному режимі, а також порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксованих у режимі фотозйомки (відеозапису) також не виконується, оскільки справа розглядається за відсутності особи, що притягається до адміністративної відповідальності.

Таким чином, впровадження принципів адміністративної процедури в адміністративну діяльність поліції потребує узгодження із законом про неї інших законів та підзаконних актів.

Список бібліографічних посилань

1. Проект Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів у зв'язку з прийняттям Закону України «Про адміністративну процедуру». URL: <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43026>

2. Комзюк А. Т., Липій Є. А. Щодо завдань і перспектив упровадження у діяльність Національної поліції України положень ухваленого Закону «Про адміністративну процедуру» // Проблеми сучасної поліцейстики : тези доп. III наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 11 трав. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ, Наук. парк «Наука та безпека». Вінниця : ХНУВС, 2023. С. 66-69. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.7919136>

3. Про адміністративну процедуру : закон України від 17.02.2022 № 2073-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2073-IX#Text>

4. Про Національну поліцію : закон України від 2 липня 2015 року № 580-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text>

5. Науково-практичний коментар до Закону України «Про адміністративну процедуру» / авт. колектив: Андрійко О. Ф., Бевзенко В. М. та ін.; за заг. ред. Тимошука В. П. Київ, 2023. 545 с.

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення : закон України від 07.12.1984 № 8073-X. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text>

УДК 351.741(477)

СИНЯВСЬКА Олена Юхимівна,

*доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри правоохоронної діяльності та поліцейстики факультету №6
Харківського національного університету внутрішніх справ;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6386-4151>;*

ЄВТЄЄВ Євгеній Анатолійович,

*старший інспектор з особливих доручень
відділу уповноважених з контролю за дотриманням
прав людини в поліцейській діяльності (з дислокацією в Сумській області)
управління дотримання прав людини Департаменту головної інспекції
та дотримання прав людини Національної поліції України;
ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-8008-8982>*

«CUSTODY RECORDS» ЯК НАДІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ГРОМАДЯН І ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

Відповідно до Конституції України, головним обов'язком нашої держави є утвердження і забезпечення прав і свобод людини [1, ст.3]. Серед існуючих у державі правоохоронних органів провідне місце у здійсненні правоохоронної функції держави відведено Національній поліції. Так, серед визначених у Законі України «Про Національну поліцію» завдань, є, зокрема, надання поліцейських послуг у сферах охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави, та у сфері протидії злочинності [2, ст.2]. Для виконання покладених на поліцію завдань, її працівники відповідно до закону наділені визначеними повноваженнями, серед яких є і повноваження доставляти у випадках і порядку, визначених законом, затриманих осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, та осіб, які вчинили адміністративне правопорушення [2, ст.23, п.9 ч.1]. Крім того поліція також застосовує в межах своєї компетенції поліцейські превентивні заходи та заходи примусу, визначені Законом України «Про Національну поліцію» [2, Розділ V]. Незважаючи на те, що серед закріплених у законі принципів діяльності поліції чільне місце відведено принципам верховенства права, дотримання прав і свобод людини та законності, під час виконання означених повноважень та застосування до громадян поліцейських заходів можливі як порушення закону самими поліцейськими, так і необґрунтовані звинувачення у таких діях поліцейських з боку правопорушників.

Саме з метою з одного боку – забезпечення дотримання прав осіб, затриманих у порядку кримінального процесуального та адміністративного процесуального законодавства, а з іншого боку – унеможливлення безпідставного звинувачення працівників поліції у порушенні

закону при цьому, а також захисту життя та здоров'я поліцейських під час спілкування з потенційними правопорушниками, починаючи з 2017 року в Україні впроваджується система «Custody Records».

В основу проекту «Custody Records» було покладено аналогічну британську систему і після того, як дана система позитивно зарекомендувала себе в пілотному проекті на базі окремих ІТТ, вона стала обов'язковою для впровадження в усіх ІТТ і територіальних підрозділах поліції України. Для забезпечення належного функціонування системи «Custody Records» на рівні підрозділів поліції у 2021 р. Управлінням дотримання прав людини Національної поліції України разом із партнерами - представниками громадянського суспільства було зроблено Технічне завдання із впровадження системи «Custody Records» у територіальних органах поліції [3], в якому була окреслена нормативно-правова база системи, визначені її призначення і мета. Відповідно до них у Технічному завданні були визначені наступні основні елементи, необхідні для ефективного функціонування системи «Custody Records»:

- інститут інспекторів з дотримання прав людини;
- єдина електронна база обліку всіх дій щодо затриманих;
- зонування приміщень підрозділу поліції;
- система зовнішнього контролю (доступ до електронної бази та віддалене відеоспостереження).

Важливість і ефективність системи «Custody Records» підтверджується і тим, що не зважаючи на режим воєнного стану, проект продовжує розвиватися. Паралельно удосконалюється і його нормативно-правова база. Так, наказом МВС України від 24.05.2022 №311 була затверджена Інструкція з формування та ведення інформаційної підсистеми «Custody Records» інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України», відповідно до п. 3 якої «основними завданнями та призначенням ІП «Custody Records» є:

1) запобігання незаконному затриманню осіб, удосконалення системи їх захисту від катувань і належного поведіння, а також підвищення стандартів захисту прав поліцейських від можливих неправдивих звинувачень у неправомірних діях;

2) об'єднання інформації про затриманих осіб з моменту їх фактичного затримання, перебування в територіальних (у тому числі міжрегіональних) органах Національної поліції України, їх територіальних (відокремлених) підрозділах, та звільнення або поміщення до спеціальних установ інших органів державної влади в єдиному інформаційному просторі з використанням сучасних інформаційних технологій, комп'ютерного та комунікаційного обладнання;

3) здійснення опитування затриманої особи та поліцейського, який здійснив затримання, щодо обставин та підстав затримання, а також фіксації всіх дій із затриманою особою під час її перебування в органі (підрозділі) поліції;

4) забезпечення оперативного реагування та прийняття управлінських рішень посадовими особами органів (підрозділів) поліції в разі неналежного поводження із затриманими;

5) запровадження автоматизованого формування витягу з електронної картки затримання за формою, наведеною у додатку до цієї Інструкції» [4].

14.09.2023 на базі національного інформаційного агентства України «Укрінформ» було презентовано навчальну платформу «Навчальний портал системи електронного обліку дій із затриманими особами «Custody Records»» [5]. 16.02.2024 року впровадження проекту «Custody Records» включено до плану пріоритетних дій Уряду на 2024 рік [6]. А 21.03.2024 було внесено зміни до Кримінального процесуального кодексу України щодо посилення ефективності функціонування інституту службових осіб, відповідальних за перебування та забезпечення дотримання прав затриманих [7].

Система «Custody Records» дає можливість забезпечити детальну фіксацію всіх дій щодо затриманої особи, починаючи з моменту її фактичного затримання та протягом усього періоду перебування у територіальному органі поліції до моменту звільнення цієї особи або ж її доставлення до ізолятора тимчасового тримання. Завдяки цьому вирішується ціла низка питань, що у кінцевому стані дозволяє досягти підвищення стандартів захисту прав затриманих осіб і поліцейських, впливає на покращення ефективності роботи Національної поліції України та підвищення рівня довіри до неї громадян.

Список бібліографічних посилань

1. Конституція України : від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Дата оновлення: 01.01.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>.

2. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 р. № 580-VIII. Дата оновлення: 18.05.2024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#n162#Text>.

3. Технічне завдання із впровадження системи Custody records у територіальних органах поліції. – Київ: Міжнародний фонд «Відродження», 2021. – 102 с.

4. Інструкція з формування та ведення інформаційної підсистеми «Custody Records» інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» : затв. Наказом МВС від

24.05.2022 №311. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0629-22#Text>.

5. Навчальний портал системи електронного обліку дій із затриманими особами Custody Records URL: <https://custodyrecords.com/#about-project>.

6. Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2024 рік : розпорядження КМУ від 16.02.2024 № 137-р. URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-planu-priorytetnykh-dii-uriadu-na-2024-rik-137r-160224>.

7. Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо посилення ефективності функціонування інституту службових осіб, відповідальних за перебування та забезпечення дотримання прав затриманих : Закон України від 21.03.2024 р. № 3623-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3623-20#Text>.

УДК 342.9

МАРЧЕНКО Володимир Володимирович,

доктор юридичних наук,

професор кафедри державно-правових дисциплін,

кримінального права і процесу Харківського національного

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1921-3041>

ЩОДО ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВОГО ВЛАСНОРУЧНОГО ПІДПISУ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Використання цифрового власноручного підпису в діяльності Національної поліції України представляє багатогранні виклики, які потребують ретельного наукового аналізу та обґрунтованого осмислення. Ці виклики охоплюють різні проблеми, починаючи від технологічних тонкощів і закінчуючи правовими рамками та операційними ускладненнями.

По-перше, технічні проблеми, до яких можна віднести наступне:

а) безпека та автентифікація. Цифрові рукописні підписи повинні містити надійні засоби захисту, щоб запобігти несанкціонованому доступу, підробці або зміні. Механізми автентифікації, такі як криптографічні протоколи та біометрична перевірка, необхідні для забезпечення цілісності та автентичності підписів; б) взаємодія з даними. Інтеграція цифрових рукописних підписів у існуючі поліцейські системи України вимагає сумісності та бездоганної сумісності даних. Це включає міркування щодо форматів даних, стандартів шифрування та вимог до серверної інфраструктури; в) пристрої фіксації підписів. Ефективність і точність цифрових рукописних підписів значною мірою залежать від якості та надійності пристроїв фіксації підписів. Забезпечення стандартизованого та надійного апаратного забезпечення має важливе значення для узгодженої перевірки підпису.

По-друге, юридичні проблеми, до яких відносимо наступне: а) встановлення юридичної чинності та можливості виконання цифрових рукописних підписів вимагає дотримання нормативних рамок, що регулюють електронні підписи. Дотримання таких стандартів, як Уніфікований закон про електронні транзакції (UETA) [1] або Регламент Європейського Союзу eIDAS, [2] має вирішальне значення для юридичного визнання; б) захист конфіденційності та безпеки даних підпису має першорядне значення, особливо щодо конфіденційної поліцейської інформації. Дотримання законів про захист даних, протоколів ши-

фрування та контролю доступу є обов'язковим для зменшення ризиків конфіденційності та запобігання несанкціонованому розголошенню; б) допустимість доказів. Забезпечення допустимості доказів документів із цифровим підписом у судовому процесі потребує ретельного документування, позначення часу та протоколів ланцюжка зберігання. Дотримання стандартів криміналістичної експертизи та ведення аудиторських журналів є важливими для цілісності доказів.

По-третє, операційні та процедурні проблеми. Такими є, наприклад, а) навчання та адаптація. Адекватні навчальні програми необхідні для ознайомлення співробітників органів поліції України з використанням цифрових рукописних підписів. Навчання має охоплювати найкращі практики ЄС, протоколи безпеки та процедурні вказівки для сприяння широкому прийняттю та дотриманню; б) оптимізація робочого процесу. Бездоганна інтеграція цифрових підписів у робочі процеси Національної поліції України є обов'язковою для оптимізації ефективності роботи. Це передбачає спрощення процесів підписання документів, автоматизацію затвердження та забезпечення сумісності з існуючими системами діловодства; в) резервне копіювання та відновлення. Реалізація надійних механізмів резервного копіювання та відновлення має вирішальне значення для пом'якшення збоїв і забезпечення безперервності операцій. Це включає стратегію резервного копіювання даних, заходи резервування та плани аварійного відновлення, адаптовані до систем цифрового підпису.

По-четверте, проблема забезпечення цілісності цифрового власноручного підпису. Так, підтримка цілісності та узгодженості цифрових рукописних підписів є життєво важливою для їх надійності та судової практики. Методи перевірки повинні враховувати відмінності в стилях підпису, письмових інструментах і середовищах захоплення.

Підводячи підсумок, можна сказати, що вирішення проблем, пов'язаних із цифровими власноручними підписами в діяльності органів Національної поліції України, потребує комплексного підходу, який охоплює технологічну надійність, відповідність законодавству, оперативну ефективність. Стратегічне планування, співпраця із зацікавленими сторонами та дотримання найкращих практик країн Європейського Союзу мають важливе значення для використання переваг цифрових підписів і одночасного зменшення ризиків, пов'язаних з діяльністю правоохоронних органів.

Список бібліографічних посилань

1. Uniform Electronic Transactions Act (UETA). URL: <https://www.uniformlaws.org/committees/community-home/librarydocuments?communitykey=2c04b76c-2b7d-4399-977e-d5876ba7e034&LibraryFolderKey=&DefaultView=&5a583082-7c67->

452b-9777-

e4bdf7e1c729=eyJsaWJyYXJ5ZW50cnkiOiJlZWJkMmQ4OS0zNDRjLTQyODYtOWU1Yy1iMzUzMTliYjE3YzYifQ%3D%3D (дата звернення: 18.05.2024 р.)

2. Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC . URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.257.01.0073.01.ENG (дата звернення: 18.05.2024 р.)

УДК [342.951:351.814](477)

БРУСАКОВА Оксана Валеріївна,

доктор юридичних наук, доцент, декан факультету № 6

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-6522-8020>

ПРОБЛЕМА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗПЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ У ЦІЛЯХ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Реалії сьогодення, зокрема необхідність відбиття повномасштабного військового вторгнення Російської Федерації на територію України, обумовили перегляд стану справ і пріоритетів у багатьох сферах і галузях суспільного життя. Зокрема суттєво зросла увага до авіаційної сфери, яка тривалий час у нашій державі була у досить занедбаному стані, хоча вона є вкрай важливою складовою мережі національної транспортної інфраструктури. Наявність високотехнологічного конкурентоспроможного авіаційного транспорту та авіаційної інфраструктури виступає важливою передумовою не лише забезпечення соціально-економічного розвитку держави та зміцнення її конкурентоспроможності на міжнародній арені, але й безпеки та обороноздатності країни [1, с.5]. Особливої ваги у цьому контексті набрало питання використання безпілотних літальних апаратів (далі БЛА), які сьогодні є одним із ключових інструментів ведення бойових дій, як наступального, так і оборонного характеру. В. Ф. Залужний у своїй статті «Щодо сучасного дизайну військових операцій у російсько-українській війні: в боротьбі за ініціативу» наголосив на тому, що основною причиною зміни стратегії, форм та способів застосування військ, безумовно, є розвиток озброєння та військової техніки, а особливо безпілотних систем, застосування яких стало масовим та дозволяє виконувати широкий спектр завдань, що постійно зростає. Відтак безпілотні системи, поряд із іншими новітніми видами озброєнь, є чи не єдиним інструментом виходу з воєнних дій позиційної форми, які є у часі не вигідними для України з цілої низки причин [2]. Окрім підвищення ефективності бойових дій, зауважив генерал Залужний, безпілотні системи здатні вирішити низку ключових проблем в організації і веденні бойових дій Сил оборони України: підвищити ступінь безконтактності ведення бойових дій і, як наслідок, знизити рівень втрат через можливість дистанційного керування цими засобами; низити ступінь участі традиційних засобів ураження у виконанні бойових завдань; забезпечити ведення бойових дій з обмеженим залученням важкої бойової техніки; завдавати противнику масованих раптових

ударів по об'єктах критичної інфраструктури, важливих комунікацій без застосування дорогих в експлуатації та виробництві ракет та пілотованої авіації [2].

Підтримуючи позицію про важливість та, без перебільшення, визначальну роль БпЛА у боротьбі проти російських загарбників, мусимо відзначити й те, що застосування цих засобів (БпЛА) є перспективним і для вирішення завдань та функцій правоохоронної діяльності, тобто з метою забезпечення публічного порядку і безпеки, зміцнення режиму законності та стану правопорядку, наприклад, для моніторингу великої території у стислі строки в рамках пошуковорятувальних місій або для огляду місця події, якщо воно є важкодоступним для представників правоохоронних органів, для отримання доказів у справах, протидії злочинності тощо [3]. Однак попри те, що ми ведемо мову про БпЛА як інструменти забезпечення безпеки і порядку, не слід забувати й те, що самі дрони також є джерелом небезпеки як для громадського, так і приватного життя, а тому для їх належного використання в державі мають бути сформовані єдині, зрозумілі та чітко визначені адміністративно-правові засади. На сьогодні в нашій державі діє ряд нормативно-правових актів, що передбачають правила використання державного повітряного простору та застосування безпілотних повітряних суден, однак вони, мають певні недоліки, що знижують ефективність та дієвість БпЛА як інструментів реалізації завдань і функцій правоохоронної діяльності. Зокрема у даному випадку йдеться про досить складну систему вимог до використання БпЛА (або дронів). Звісно, ми можемо посилатися на те, що ускладнена процедура є необхідною гарантією законності застосування правоохоронцями БпЛА, недопущення зловживань і свавілля з боку суб'єктів публічної влади, забезпечення безпеки та приватності життя громадян. Однак з іншого боку означений підхід не дозволяє у повній мірі розкрити потенціал БпЛА як засобів превентивної діяльності, тобто для попередження правопорушень, для протидії умовам і факторам що їм сприяють, адже у таких ситуаціях зволікання, обумовлене тривалістю процедури отримання дозволів і узгоджень, може призвести до негативних наслідків, які цілком можна було не допустити (попередити). Переконані, що задля повноцінного використання потенціалу БпЛА у цілях правоохоронної діяльності, зокрема з метою ефективної реалізації її превентивно-профілактичної функції, доцільно переглянути чинне законодавства у напрямку спрощення процедури отримання дозволу на застосування БпЛА, а також зменшення обмежень щодо випадків їх використання. Натомість зазначені процедурні, так би мовити, послаблення, слід компенсувати посиленням відповідальності

суб'єктів, які застосовують БПЛА. Це дозволить зберегти необхідні гарантії законності використання БПЛА правоохоронними органами і, разом із тим, підвищити ефективність та дієвість їх застосування.

Список бібліографічних посилань

1. Брусакова О.В. Адміністративно-правові засади державного регулювання в галузі авіаційного транспорту в Україні: монографія. — Х. : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2020. — 544 с.;

2. Залужний В. Ф. «Щодо сучасного дизайну військових операцій у російсько-українській війні: в боротьбі за ініціативу» / Ukrainian Military Pages. URL: <https://www.ukrmilitary.com/2024/02/stattya-zaluzhnyi.html>.

3. Мобільні відеокамери як частини безпілотних літальних апаратів (дронів): що варто знати кожному, щоб не порушити право на приватність? / Роз'яснення уповноваженого ВРУ з прав людини, 2022 р. URL: <https://ombudsman.gov.ua/storage/app/media/%D0%97%D0%9F%D0%94/rozyasnennya-shchodo-vikoristannya-droniv.pdf>.

УДК 342.9:351.74

БІРБАСОВ Сергій Ігорович,

начальник Управління превентивної діяльності

Головного управління Національної поліції в Харківській області;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0024-6070>

ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ПІДРОЗДІЛІВ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Основними завданнями підрозділів превентивної діяльності відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про Національну поліцію» є надання поліцейських послуг у сферах:

- 1) забезпечення публічної безпеки і порядку;
- 2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави;
- 3) протидії злочинності;
- 4) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги [1].

У зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ і введенням внаслідок цього на території України воєнного стану спектр діяльності підрозділів поліції, направлений на здійснення превентивної та профілактичної діяльності, суттєвого розширився, зокрема проведенням відповідних заходів і виконанням завдань, які у мирний час взагалі не ставилися перед Національною поліцією. Частина 1 ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12 травня 2015 р. визначає, що в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, передбачені цим Законом заходи правового режиму воєнного стану [2]. Забезпечення вжиття таких заходів, як встановлення (посилення) охорони об'єктів критичної інфраструктури та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення, охорона публічного порядку під час комендантської години, яка була введена відповідно до наказу Харківської обласної військової адміністрації «Про запровадження комендантської години на території Харківської області» від 5 грудня 2022 р. №

199В [3] (за чотири місяця 2024 року за порушення обмежень, передбачених комендантською годиною, співробітниками підрозділів превентивної діяльності було затримано 840 осіб), забезпечення контролю за дотриманням встановленого особливого режиму в'їзду і виїзду, обмеженням свободи пересування фізичних осіб, руху транспортних засобів та заборону проведення масових заходів, виконання поліцейські функції при проведенні евакуації населення, здійснення обов'язкової евакуації заарештованих та затриманих осіб (понад 800 осіб вказаної категорії), а також етапування засуджених осіб, покладається саме на підрозділи превентивної діяльності Національної поліції. І це далеко не весь перелік завдань, які з початку війни виконували та продовжують виконувати співробітники підрозділів поліції превентивної діяльності. До цього слід також додати виконання завдань щодо забезпечення публічної безпеки і порядку:

- в місцях видачі гуманітарної допомоги (протягом 2023 року було надано адресної допомоги із доставки продуктів, ліків, товарів першої необхідності більш ніж 14,5 тис. цивільним, найбільш постраждалим від ведення бойових дій [4]);

- у період аварійних вимкнень тепло- та енергопостачання (у патрулюванні було задіяно близько 900 поліцейських у складі 400 нарядів, для контролю за станом правопорядку у пунктах обігріву та пунктах незламності – понад 600 поліцейських, окремо створено резерв у кількості понад 100 поліцейських, а також було залучено співробітників Управління превентивної діяльності ГУНП в Харківській області за окремим розрахунком);

- під час поновлюваних робіт у місцях «прильотів» по житловим кварталам, торгівельно-розважальним центрам та супермаркетам.

При цьому ми розуміємо, що штатна чисельність підрозділів поліції превентивної діяльності не збільшується. Усі поставлені завдання виконуються поліцейськими у посиленому режимі роботи (до 12 годин на добу).

Таким чином, із метою забезпечення виконання завдань, визначених вищевказаними законодавчими актами, у період воєнного стану особливої уваги заслуговує питання взаємодії між правоохоронними органами і підрозділами. Організація взаємодії підрозділів превентивної діяльності Національної поліції Харківської області в умовах воєнного стану має на меті:

- забезпечення єдиного та скоординованого підходу до виконання завдань;
- підвищення ефективності роботи;
- раціональне використання сил та засобів;
- своєчасне реагування на нові виклики та загрози.

Службова діяльність Національної поліції Харківської області в умовах воєнного стану ґрунтується на таких принципах:

1) єдиноначальність: всі підрозділи Національної поліції на території Харківської області підпорядковуються прямо (або в оперативному підпорядкуванні) одному керівнику – начальнику ГУНП в Харківській області;

2) централізація управління: управління діяльністю підрозділів Національної поліції здійснюється з єдиного центру – ГУНП в Харківській області;

3) координація: всі підрозділи Національної поліції на території Харківської області здійснюють координацію дій між собою та з іншими органами влади та місцевого самоврядування;

4) співпраця: підрозділи Національної поліції на території Харківської області співпрацюють із громадськістю та іншими зацікавленими сторонами.

Прикладом такої взаємодії є співпраця підрозділів превентивної діяльності з такими правоохоронними органами, як:

– Головне управління ДСНС у Харківській області – щодо діяльності пунктів незламності та укриттів;

– Управління патрульної поліції в Харківській області – щодо несення служби на блокпостах та у період комендантської години, забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях та в інших публічних місцях, у тому числі біля ТРЦ, ТЦ та супермаркетів;

– Національна гвардія України та Харківський зональний відділ Військової служби правопорядку у Збройних Силах України;

– Управління поліції охорони в Харківській області та Національна гвардія України – щодо охорони об'єктів критичної інфраструктури;

– Харківська обласна військова адміністрація та спецпідрозділ ГУНП в Харківській області – щодо евакуації населення (підрозділи превентивної діяльності ДОП, ПОГ, ГРПП, ВЮП);

– ТЦК та СП – щодо виявлення осіб, які ухиляються від мобілізації (за 4 місяці 2024 року до ТЦК та СП було доставлено 2 203 такі особи).

Виконання підрозділами превентивної діяльності поліції Харківської області всіх перелічених вище завдань здійснюється у координації з органами місцевого самоврядування (окремі територіальні громади).

Вважаємо за необхідне звернути увагу на деякі проблемні питання, а саме:

– збільшення навантаження на поліцейського за обсягом роботи, яке призводить до збільшення тривалості робочого часу (до 12 годин

на добу без вихідних та святкових днів), що суттєво впливає на ефективність надання поліцейських послуг (окрім виконання завдань за основними напрямками поліцейської діяльності, а також завдань, передбачених Законом України «Про правовий режим воєнного стану»);

– підготовка (складання, вивчення, погодження, підписання) спільних міжвідомчих розпорядчих документів, що вимагає багато часу і негативно впливає на своєчасність виконання заходів;

– відсутність передбаченої Законом України «Про правовий режим воєнного стану» відповідальності за порушення не тільки низки законодавчих вимог, а й рішень місцевих органів державної влади (обласної військової адміністрації), таких як: порушення обмежень, визначених комендантською годиною, невиконання рішення Ради оборони ХОВА про заборону проведення масових заходів та акцій тощо.

У зв'язку із цим, незважаючи на проведення необхідних заходів підрозділами превентивної діяльності щодо виявлення та документування вказаних правопорушень, не завжди приймається рішення щодо притягнення винних осіб до передбаченої чинним законодавством відповідальності. Наслідком цього є відсутність тенденції до зменшення цього виду правопорушень.

Список бібліографічних посилань

1. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // База даних (БД) «Законодавство України» / Верховна Рада (ВР) України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19>.

2. Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19>.

3. Про запровадження комендантської години на території Харківської області : наказ Харків. обл. військової адміністрації від 05.12.2022 № 199В // Харківська обласна військова адміністрація : офіц. сайт. URL: <https://kharkivoda.gov.ua/content/documents/1187/118639/files/199.pdf>.

4. Звіт Головного управління Національної поліції в Харківській області про результати роботи у 2023 році // Головне управління Національної поліції в Харківській області : офіц. сайт. 01.04.2024. URL: <https://hk.npu.gov.ua/diialnist/zvitnist/zvit-holovnoho-upravlinnia-natsionalnoi-politsii-v-kharkivskii-oblasti-pro-rezultaty-roboty-u-2023-rotsi>.

УДК 347.73

ГЕТМАНЕЦЬ Ольга Петрівна,

доктор юридичних наук, професор,

завідувач кафедри правового забезпечення підприємницької

діяльності та фінансової безпеки факультету № 6

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4826-5799>

КОНТРОЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ФІНАНСУВАННЯ ПОТРЕБ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Для ефективного забезпечення реалізації права військовослужбовців на фінансово-правовий захист потрібно визначити та з'ясувати компетенцію суб'єктів, які уповноважені контролювати та забезпечувати законність в формуванні та розподілі фінансових ресурсів, що спрямовуються на фінансування потреб військовослужбовців.

Відповідно до Закону України «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (далі – Закон № 2011-12) виконання завдань держави щодо створення економічних, соціальних та політичних умов для сприятливого здійснення військовослужбовцями обов'язків по захисту Вітчизни покладається на органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Пільги, гарантії та компенсації, що гарантує держава військовослужбовцям надаються за рахунок бюджетних асигнувань, що виділяються на утримання відповідних установ - Міністерства оборони України, розвідувальних органів, органів виконавчої влади, що мають у підпорядкуванні військові формування, правоохоронних органів у порядку визначеним Кабінетом Міністрів України (ст. 4 «Забезпечення виконання законодавства щодо соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей»; ст. 14 «Пільги військовослужбовцям та членам їх сімей»; ст. 23 «Фінансування витрат, пов'язаних з реалізацією цього закону») [1]. Для забезпечення законного розподілу та ефективного використання бюджетних коштів потрібна налагодження діяльності суб'єктів фінансового контролю.

Аналіз нормативно-правих актів та юридичної літератури з питань фінансового контролю приводе до висновку про досить поширенню позицію щодо визначення сутності фінансового та бюджетного контролю за повноваженнями контролюючих суб'єктів, проте сутність фінансового контролю, види цих суб'єктів та їх контрольні заходи залишаються пробілами в законодавстві та предметом дискусії. Слід враховувати, що чинним законодавством повноваження по

проведенню фінансового контролю покладаються, як на державні органи фінансового контролю загальної компетенції (наприклад, Рахункова палата України), так і на органи спеціальної компетенції в сфері обігу фінансів. зокрема Державну службу фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг).

Держфінмоніторинг створений у 2002 році у складі Міністерства фінансів України і відповідно до установчих документів призначений для протидії відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму, визначається, як "різновидів фінансової розвідки, так званого "адміністративного типу" [2]. Держфінмоніторинг відповідно до функцій та повноважень тісно співпрацює з правоохоронними органами, що підтверджується наступними важливими обставинами. По-перше, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства внутрішніх справ України від 14.07.2021 № 395/535 "Про затвердження Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Національній поліції України узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів та отримання Державною службою фінансового моніторингу України інформації про хід їх розгляду", який визначає процедуру співпраці [3]. По-друге, формування національної системи фінансового моніторингу на підставі співпраці з правоохоронними, судовими та розвідувальними органами, зокрема Державна бюро розслідувань (далі - ДБР), Бюро економічної безпеки (далі - БЕП), Національне антикорупційне бюро України (далі - НАБУ), Служба безпеки України (далі - СБУ), Національна поліція та інші.

Згідно з чинним від 2012 року Кримінальним процесуальним кодексом, органи ДБР є органами досудового розслідування, органами, що здійснюють дізнання і досудове слідство). Оскільки у компетенції цього правоохоронного органу повноваження по розслідуванню злочинів у сфері охорони економічної безпеки держави, цей орган визначають, як фінансова поліція. Мета БЕП — протидія економічним злочинам шляхом реалізації правоохоронної, аналітичної, економічної, інформаційної та інших функцій. Отже теж в сфері фінансового обігу. НАБУ визначено, як центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень, які пов'язані з крупними фінансовими операціями. Важливо, що історія створення Держфінмоніторингу також пов'язана з потребою формування нового правоохоронного органу на базі Державної фінансової інспекції та податкової міліції, який визначався, як фінансова поліція. Слід додати і про процес створення Державної служби фінансових розслідувань та обговорення в суспільстві

її повноважень На розгляді у Верховній Раді України знаходиться законопроект "Про правові засади організації та діяльності Фінансової поліції", яким передбачається: "... є здійснення заходів із запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень віднесених до її підслідності відповідно до Кримінального процесуального кодексу України" [4]. У наукових працях досліджуються проблеми фінансової безпеки держави та визначається потреба створення фінансової поліції [5]. Досвід США свідчить про доцільність існування як головного органу боротьби з економічними злочинами - Федеральне бюро розслідувань, так і близько 40 тис. поліцейських у штатах, а також існують спеціальні поліцейські органи Міністерства фінансів (ключова роль в боротьбі з легалізацією та відмиванням коштів, зі злочинами в кредитно-фінансовій сфері), митної служби (міжнародні перевезення, порушення імпорتنих/експортних правил), служби внутрішніх доходів та ін. [6].

Наявність правоохоронних органів з спеціальними повноваженнями по боротьбі з фінансовими правопорушеннями та злочинами та обговорення науковцями проблеми створення фінансової поліції свідчать про актуальність та важливість реформування системи органів державного фінансового контролюю що потребує вирішення наступних завдань:

- упорядкування компетенції спеціальних органів фінансового контролю, як правоохоронних органів, з функціями по розкриттю економічних злочинів та притягненню порушників до кримінальної відповідальності;

- визначення законом повноважень по притягненню до фінансової, адміністративної та кримінальної відповідальності порушників фінансового та бюджетного законодавства (доповнення статей 117-119 Бюджетного Кодексу України) ;

- підготовка у ЗВО фахівців з розслідування злочинів у фінансовій сфері.

Список бібліографічних посилань

1. Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Закон України № 2011-ХІІ від 20.12.1991 р. *Відомості Верховної Ради України*. 1992. № 15. Ст. 190. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2011>

2. Державна служба фінансового моніторингу України. <https://fiu.gov.ua/>

3. Про затвердження Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Національній поліції України узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів та отримання Державною службою фінансового моніторингу України інформації про хід їх

розгляду. Наказ Міністерства фінансів України та міністерства внутрішніх справ України № 395/535 від 14.05.2021.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1026-21#Text>

4. Про правові засади організації та діяльності Фінансової поліції. Проект Закону України від 03.04.2018 № 8157-2
<https://ips.ligazakon.net/document/JH6AL1BA>

5. Гетманець О., Коробцова Д. Фінансова безпека як чинник воєнної безпеки. *Право і безпека*. 2023. № 1 (88) С. 169-175

6. Вігірінський А. Фінансова поліція : реформа форми а не змісту
[https:// voxukraine.org/finansova-politsiya-ua](https://voxukraine.org/finansova-politsiya-ua)

УДК 327.39:351.74(477)

ЗОЗУЛЯ Ігор Вікторович,

доктор юридичних наук, професор,

професор кафедри криміналістики, судової

експертології та домедичної підготовки факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3507-0012>;

ДОВГАНЬ Олена Ігорівна,

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри правоохоронної діяльності

та поліції факультету № 6

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8551-5403>

УЧАСТЬ ПОЛІЦІЇ В РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТИ НАБУТТЯ ПОВНОПРАВНОГО ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Європейська інтеграція є стратегічним пріоритетом для України, яка прагне стати повноправним членом Європейського Союзу (ЄС). Процес набуття членства в ЄС вимагає відповідності низки критеріїв, серед яких важливу роль відіграє забезпечення верховенства права, безпеки та громадського порядку. У цьому контексті поліція відіграє ключову роль, зокрема участь поліції в реалізації мети набуття повноправного членства України в ЄС включає комплекс реформ і співпрацю з європейськими структурами для підвищення рівня безпеки та правопорядку в державі.

Разом із тим, повномасштабна воєнна агресія росії проти України внесла певні корективи в цей процес, що вплинуло на *необхідність розподілу заходів із означеної участі поліції на загальні та спеціальні*. Загальні заходи стосуються звичайних умов діяльності поліції, зокрема в мирний час, тоді як спеціальні заходи стосуються діяльності поліції в умовах війни або інших надзвичайних ситуацій. Це дозволяє чітко розрізнити між регулярними функціями поліції та специфічними завданнями, що виникають у кризових умовах.

Як зазначає М. Пашков, "відносини Україна-ЄС значною мірою залежать від світової кон'юнктури. Тому складні і непередбачувані глобальні процеси, кризові явища та виклики тією чи іншою мірою відбиваються як на внутрішній ситуації в ЄС і в Україні, так і на якості і темпах євроінтеграції" [1, с. 5].

Мета набуття повноправного членства України в Європейському

Союзі полягає в досягненні кількох стратегічних цілей, таких як забезпечення комплексного розвитку країни, покращення добробуту громадян, зміцнення демократії та правової держави, підвищення рівня безпеки та інтеграції в європейську спільноту, забезпечення політичної стабільності та соціального добробуту. Членство в ЄС вимагає впровадження високих стандартів демократичного врядування, захисту прав людини та верховенства права. Це сприяє зміцненню інституційної спроможності держави, підвищенню прозорості та підзвітності влади, що є основою для стійкого розвитку.

Інтеграція до ЄС відкриває для України доступ до європейського ринку, розширюючи можливості для торгівлі та інвестицій, стимулюючи економічне зростання. Членство в ЄС передбачає впровадження високих соціальних стандартів, покращення умов праці, прав працівників, системи охорони здоров'я та соціального захисту, підвищуючи якість життя населення. Україна зможе брати участь у спільній європейській політиці безпеки та оборони, зміцнюючи національну безпеку. Культурна та освітня інтеграція сприяє обмінам, інтеграції системи освіти та науки до європейського простору. Впровадження європейських стандартів у сфері охорони навколишнього середовища покращує екологічну ситуацію та сприяє стійкому розвитку.

Безпосередня участь поліції у реалізації мети набуття повноправного членства України в ЄС є невід'ємною складовою цього процесу. Одним із його ключових елементів є відповідність організації та діяльності Національної поліції України стандартам ЄС у сфері безпеки та правопорядку, що вимагає значних реформ правоохоронних органів. Національна поліція відіграє провідну роль у цьому контексті, оскільки забезпечення верховенства права і захист прав громадян є невід'ємною складовою європейської інтеграції. Впровадження нових законодавчих норм дозволяє Україні наблизитися до стандартів ЄС. Зокрема реформа Національної поліції України включає реструктуризацію та модернізацію органів внутрішніх справ [2]. Важливим кроком стало створення нових підрозділів, таких як патрульна поліція, яка діє за принципами відкритості та доступності до громадян, що зміцнює довіру населення до правоохоронних органів.

Важливим елементом реформи виступає підвищення кваліфікації поліцейських і впровадження нових стандартів професійної підготовки. Поліцейські проходять навчання за європейськими програмами, що дозволяє їм здобути необхідні знання та навички для ефективного виконання своїх обов'язків відповідно до стандартів ЄС.

Загальні заходи участі Національної поліції в реалізації мети набуття повноправного членства України в Європейському Союзі вклю-

чають регулярні стандартні функції поліції, які вона виконує незалежно від надзвичайних або кризових ситуацій, такі як забезпечення громадського порядку, боротьба зі злочинністю та дотримання прав людини. Регулярні стандартні функції поліції створюють базу для забезпечення стабільності та правопорядку в суспільстві.

Серед загальних заходів можна виділити два основних напрямки діяльності поліції. Перший, це проведення поліцією реформ, спрямованих на адаптацію своєї діяльності до стандартів ЄС. Цей напрям включає впровадження сучасних методів роботи, підвищення ефективності правоохоронної діяльності та забезпечення дотримання прав людини. Другий, це виконання поліцією низки інших важливих завдань, таких як забезпечення публічної безпеки та громадського порядку, боротьба зі злочинністю, захист прав і свобод громадян, надання сервісних послуг, а також сприяння безпечному та стабільному розвитку суспільства.

Щодо першого напрямку поліція проводить реформи, спрямовані на адаптацію своєї діяльності до стандартів ЄС, задля підвищення професіоналізму, прозорості та ефективності. Це включає впровадження нових стандартів підготовки поліцейських, модернізацію інфраструктури та обладнання, а також удосконалення процесів управління. Одним із ключових аспектів реформ є забезпечення дотримання прав людини у своїй діяльності, що передбачає впровадження стандартів ЄС щодо захисту прав затриманих осіб, забезпечення справедливого судочинства та недопущення катувань.

Крім того, поліція приділяє значну увагу боротьбі з корупцією всередині правоохоронних органів. Впроваджуються нові механізми контролю та прозорості, розробляються антикорупційні програми та проводиться регулярний моніторинг. Поряд із цим, для підготовки до євроінтеграції поліція проходить спеціальні тренінги та навчання, спрямовані на ознайомлення з європейськими стандартами роботи, що включає обмін досвідом із колегами з ЄС, участь у міжнародних програмах і проєктах.

Співпраця з європейськими правоохоронними органами є важливим елементом процесу євроінтеграції. Національна поліція України бере участь у спільних операціях, обмінюється інформацією та досвідом, а також отримує консультативну підтримку від європейських партнерів. Підвищення рівня безпеки громадян є ще одним пріоритетом, задля якого поліція посилює патрулювання, впроваджує нові технології для забезпечення правопорядку та активно працює з громадськістю для підвищення рівня довіри.

Адаптація законів, що регулюють діяльність поліції, до європей-

ських стандартів, також є необхідною складовою цього процесу. Водночас поліція бере активну участь у забезпеченні правопорядку під час міжнародних подій, що відбуваються на території України, демонструючи високий рівень професіоналізму та дотримання міжнародних стандартів. Важливий напрямок становить цифровізація та впровадження інноваційних підходів у діяльність поліції для підвищення ефективності та оперативності її роботи, що включає використання цифрових систем обробки інформації, аналітичних платформ та інших технологічних рішень. Ці кроки є частиною загальної стратегії реформування поліції, спрямованої на приведення її діяльності у відповідність до європейських стандартів і сприяння інтеграції України до ЄС.

Щодо другого напрямку, то крім удосконалення власної структури та діяльності шляхом проведення реформ, *поліція виконує також низку інших важливих завдань*. Одним із ключових аспектів є активна співпраця Національної поліції з такими європейськими інституціями, як Європол та Євроюст. Ця співпраця включає обмін інформацією, спільні розслідування та тренінги для українських поліцейських [3]. Такі заходи сприяють підвищенню ефективності боротьби з транскордонною злочинністю та тероризмом. Партнерами Національної поліції є Консультативна Місія ЄС з реформування цивільного сектору безпеки України (EUAM), Місія Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM), Агентство Європейського Союзу з підготовки співробітників правоохоронних органів (CEPOL), Європейська Агенція з прикордонної та берегової охорони (FRONTEX) [4].

Національна поліція України активно бере участь у різних програмах та проєктах ЄС, спрямованих на підвищення безпеки та правопорядку. Це включає технічну та фінансову підтримку для модернізації обладнання, навчання персоналу та впровадження нових технологій. Наприклад, програма «Twinning» дозволяє обмінюватися досвідом і найкращими практиками з країнами-членами ЄС для підвищення професійного рівня українських правоохоронців [5].

Поліція також сприяє розвитку правової культури серед населення через інформаційні кампанії та просвітницькі програми, зокрема семінари, тренінги та публічні заходи для підвищення обізнаності громадян про європейські стандарти прав людини та правопорядку. Крім того, Національна поліція України забезпечує безпеку державних кордонів у співпраці з європейськими прикордонними службами, що включає обмін інформацією, спільні патрулі та операції з боротьби з нелегальною міграцією та торгівлею людьми, що є важливим для безпеки України та ЄС.

Співпраця з громадянським суспільством є важливим напрямком

роботи поліції, включаючи участь у робочих групах та консультаціях із представниками громадських організацій і правозахисних груп. Це підвищує прозорість і підзвітність поліції. Також поліція активно інтегрує новітні технології, впроваджуючи системи електронного урядування, використання інформаційних технологій для управління даними та розслідування злочинів, а також розвиток кіберполіції. Ці заходи підвищують ефективність роботи поліції та дотримання європейських стандартів у сфері безпеки та правопорядку.

Спеціальні заходи участі Національної поліції в реалізації мети набуття повноправного членства України в Європейському Союзі обумовлені воєнною агресією росії та передбачають виконання додаткових завдань, таких як протидія тероризму, участь у забезпеченні громадської безпеки під час евакуацій та надання підтримки в гуманітарних операціях.

Російська агресія суттєво впливає на участь поліції в реалізації мети набуття повноправного членства України в Європейському Союзі. Через агресію з боку росії Україна стикається з підвищеними викликами у сфері безпеки, що змушує поліцію зосередитися на забезпеченні громадського порядку, захисті від терористичних загроз і запобіганні диверсіям. Ці заходи допомагають створити стабільне середовище, необхідне для успішної інтеграції до ЄС.

Агресія з боку росії стимулює Україну прискорити реформи в поліції для підвищення її ефективності та відповідності стандартам ЄС. Це включає вдосконалення професійної підготовки, впровадження нових технологій та підвищення прозорості й підзвітності. В умовах агресії Україна продовжує активно співпрацювати з європейськими структурами та міжнародними організаціями у сфері безпеки. Ця співпраця сприяє обміну досвідом, підвищенню кваліфікації українських правоохоронців та інтеграції української поліції до європейських систем безпеки.

Для протидії агресії необхідно вдосконалювати правову базу, що включає прийняття нових законів і внесення змін до існуючих для підвищення ефективності правоохоронних органів й забезпечення захисту прав і свобод громадян відповідно до європейських стандартів. В умовах агресії особливо важливою є довіра громадян до поліції, яка має демонструвати свою здатність захищати населення. Це сприяє зміцненню громадянського суспільства та підвищенню рівня соціальної стабільності.

Агресія з боку росії створює й гуманітарні виклики, такі як внутрішньо переміщені особи. Поліція відіграє важливу роль у забезпеченні їхньої безпеки, підтримці громадського порядку та запобіганні конфліктам у місцях їхнього проживання. Можна зазначити, що в

останні роки Національна поліція України активно адаптує свій функціонал, що сприятиме досягненню високих стандартів безпеки та правопорядку, необхідних для набуття повноправного членства в Європейському Союзі.

Таким чином, поліція відіграє ключову роль у процесі набуття повноправного членства України в Європейському Союзі. Зусилля поліції сприяють досягненню стратегічних цілей євроінтеграції, підвищенню рівня безпеки, довіри громадян і загальному розвитку країни відповідно до європейських стандартів. При цьому, специфічні завдання Національної поліції України, обумовлені військовою агресією росії, потребують на подальше, більш поглиблене опрацювання.

Список бібліографічних посилань

1. Пашков М. та ін. Україна на шляху до ЄС: реалії і перспективи: аналітична доповідь. *Національна безпека і оборона*. 2022. № 1-2. 131 с. https://razumkov.org.ua/images/journal/NSD187-188_2022_ukr_full.pdf

2. Довгань О. І. Система управління якістю в діяльності органів внутрішніх справ України як елемент євроінтеграції. *Государство и право в условиях глобализации: реалии и перспективы*: сб. науч. тр.: материалы II международной науч.-практ. конф. (16–17 апреля 2010 г.). Симферополь: КРП «Изд-во «Крымучпедгиз», 2010. С. 177–178.

3. Кузьменко І. Г. Співробітництво МВС України з поліцейськими відомствами країн ЄС та НАТО у сфері професійної підготовки управлінських кадрів. *Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ*. 2021. № 1 (21). С. 106-112. <https://doi.org/10.33270/04212101.106>

4. Співробітництво з ЄС. <https://mvs.gov.ua/ministry/projekti-mvs/jevropeiska-integraciya-ukrayini/spivrobotnictvo-z-jes-23626>

5. Зозуля І. В. «Twinning»-програми та управління якістю у МВС України: потреба в уточненні предмета управління з погляду на реформування системи Міністерства внутрішніх справ. *Теорія та практика забезпечення якісного управління у сфері діяльності Міністерства внутрішніх справ*: матеріали міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 27 листопада 2009 р.) / упорядники: Т. О. Проценко, І. П. Голосніченко, О. Г. Циганов, П. П. Кульчицький; за ред. Т. О. Проценка. К.: ДНДІ МВС України, 2009. С. 53–56.

УДК 37.091.217(477)

КЛОЧКО Анатолій Миколайович,

доктор юридичних наук, професор,

проректор Харківського національного

університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6898-964X>

ОСВІТНІ ПІЛЬГИ ДЛЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ТА ЇХ ДІТЕЙ ЯК ВИД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Через повномасштабне вторгнення російської армії велика кількість українців отримали статус учасників бойових дій (УБД) та були наділені відповідними пільгами. Згідно із законодавством їм гарантуються певні пільги, наприклад право на безоплатний проїзд у громадському транспорті або безкоштовне користування певними медичними послугами. Пільги на навчання надаються як самим учасникам бойових дій, так і їхнім дітям.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» учасникам бойових дій та особам, прирівняним до них, надаються пільги. Серед вичерпного переліку особливе місце, на нашу думку, посідають частини 7–9 цієї статті, в яких учасникам бойових дій на території інших держав надається переважне право на вступ до закладів вищої, фахової передвищої освіти, право на позаконкурсний вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти і на курси для одержання відповідних професій [1], оскільки набуття освіти відіграє важливу роль у розвитку особистості та суспільства взагалі, особливо у воєнний період.

Держава забезпечує учасникам бойових дій та їхнім дітям, у тому числі дітям, які навчаються за денною формою навчання у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, до закінчення такими дітьми закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, державну цільову підтримку для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти у державних та комунальних закладах освіти [1].

Зокрема, учасники бойових дій та їхні діти мають право на:

– навчання за кошти місцевого або державного бюджету. Для учасників бойових дій передбачена повна або часткова оплата за навчання за квотою, таким чином держава гарантує частину бюджетних місць;

– пільгові довгострокові кредити на навчання. По-перше, пільгове кредитування передбачено не у всіх навчальних закладах, по-

друге, для того, щоб отримати кредит, потрібно скласти вступні випробування на загальних підставах. Потім написати заяву до приймальної комісії про бажання отримати пільгове кредитування. Після схвалення приймальною комісією потрібно укласти угоду із керівником навчального закладу про навчання за кошти пільгового кредитування. І саме ця угода є підставою надання в банку кредиту. Від імені неповнолітніх осіб угоду укладають батьки/опікуни з керівником навчального закладу. Існує два винятки, коли особу можуть звільнити від сплати кредиту та відсотків із нього: інвалідність першої групи; якщо особа після навчання безперервно буде працювати за спеціальністю в державній установі в сільській місцевості не менш 5 років. Це повинно бути підтверджено в банку довідкою з місця роботи;

– соціальні стипендії. Учасники бойових дій та їх діти можуть також розраховувати на отримання соціальної стипендії, якщо вони зараховані на бюджетну форму навчання та не мають академічної заборгованості. Розміри щомісячної соціальної стипендії становлять: для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти – 450 гривень на місяць; для студентів закладів фахової передвищої освіти – 890 гривень на місяць; для студентів закладів вищої освіти, наукових установ – 1180 гривень на місяць. Для оформлення стипендії потрібно звернутися до адміністрації навчального закладу та написати відповідну заяву, додавши до неї копію посвідчення учасника бойових дій. Якщо таке посвідчення ще не оформлене, достатньо надати довідку про безпосередню участь у бойових діях. У процесі вступу слід попередити приймальну комісію освітнього закладу про наявність пільги, аби її внесли додержавної бази. Після цього вона враховуватиметься при формуванні рейтингового списку. Наступним кроком є складення вступних іспитів або проходження співбесіди. Якщо в результаті особа не пройшла на бюджет, як учасник бойових дій або її дитина може розраховувати на вакантне бюджетне місце;

– безоплатне забезпечення підручниками та доступом до інтернету в освітніх закладах. Освітній заклад, де особа буде навчатися, забезпечить навчальною літературою та надасть можливість вільно користуватися інтернетом;

– першочергове поселення та безоплатне проживання у гуртожитках. Якщо особа планує жити у гуртожитку, вона повинна повідомити про це приймальну комісію та написати відповідну заяву, додавши до неї посвідчення учасника бойових дій. Так, наприклад, Харківський національний університет внутрішніх справ, який має специфічні умови навчання, приймає на навчання учасників бойових дій та їхніх дітей. До них застосовуються спеціальні умови прийняття у ви-

гляді участі в конкурсному відборі за результатами співбесіди з можливістю зарахування на навчання на підставі отриманої позитивної оцінки.

Крім цього, слід зазначити, що учасники бойових дій та їхні діти можуть опанувати нові навички та здобути нові професії не тільки у державних закладах освіти. Сьогодні освітню підтримку надають громадські організації, благодійні фонди та приватні компанії.

Список бібліографічних посилань

1. Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту : Закон України від 22.10.1993 № 3551-XII // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12>.

УДК 342

МИРОНЮК Роман Вікторович,

*доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри адміністративного права,
процесу та адміністративної діяльності
Дніпровського державного університету внутрішніх справ;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9620-5451>;*

БУГАЄНКО Тимур Олегович,

*курсант 2 курсу Навчально-наукового інституту
права та підготовки фахівців підрозділів Національної поліції
Дніпровського державного університету внутрішніх справ;
ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-4910-5420>*

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

Відповідно до статті 16 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», правоохоронні органи мають повноцінно залучатися до здійснення заходів, спрямованих на підтримання правопорядку, захист територіальної цілісності України та її суверенітету, а також забезпечення безпеки життєдіяльності громадян під час дії правового режиму воєнного стану. В цьому контексті, повноваження та перелік функцій і завдань поліції значно розширилися у порівнянні з довоєнними.

Зокрема, було внесено зміни до Закону України «Про національну поліцію» у частинах, що стосуються витребування інформації, несення служби не у водному строї поліцейського, більш активної співпраці з Інтерполом та Європолом. Поліція отримала право використовувати більш широкий спектр технічних приладів та засобів для ефективнішого виконання своїх обов'язків, правове використання даних та інформації, отриманих за допомогою відео- чи фототехніки, яка перебуває у чужому володінні, збір біометричних даних відповідно до КПК України, розмінування територій та забезпечення можливості техніко-криміналістичного огляду місця події [1].

Закон «Про національну поліцію» регулює використання поліцейськими не лише власних спеціальних засобів, а й підручних, якщо цього вимагає ситуація: при чиненні опору поліцейському, необхідності швидкого реагування для затримання особи, або навіть відбиття ворожого нападу. Таким чином, зміни до Закону регламентують розширений список можливих заходів примусу та засобів [4].

Детальний аналіз змін, що стосуються адміністративного регулювання діяльності та повноважень поліцейських під час воєнного стану, виявляє важливий взаємозв'язок. Чим ширший перелік повноважень та можливих форм поведінки поліцейського в рамках закону, тим нагальнішою стає потреба аналізувати вчинені Національною поліцією дії, забезпечити їх всебічне документальне підтвердження та збереження цих даних на післявоєнний період для виявлення потенційних порушень, які могли бути вчинені через безвідповідальність, казуальне ставлення до роботи поліцейського або у станах крайньої необхідності чи непереборної сили.

Нововведення, прийняті до Закону «Про національну поліцію», діють та застосовуються поліцейськими лише на період воєнного стану та 60 днів після його припинення або скасування. Отже, збір даних про проведені адміністративні та поліцейські дії та їх аналізування для кращого розуміння наслідків (позитивних та негативних) прийнятих до Закону тимчасових змін є важливим завданням [2].

На думку деяких вчених, існує необхідність у посиленій відповідальності відповідно до обсягу повноважень та можливих поліцейських дій і заходів, передбачених Законом.

Адміністративно-правове регулювання діяльності поліції під час воєнного стану вимагає детального аналізу та розуміння. Розширення повноважень і засобів, якими можуть користуватися поліцейські, повинно супроводжуватися відповідним контролем та аналізом їхніх дій для запобігання потенційним зловживанням та забезпечення ефективного виконання обов'язків у рамках закону.

Навіть під час дії воєнного стану превентивні заходи, такі як перевірка документів або поверхнева перевірка осіб, повинні проводитися у чітко встановленому законом порядку, із дотриманням усіх необхідних процедур. Незважаючи на це, часто трапляються порушення прав громадян та процедур перевірки документів, що не є вимушеним кроком в умовах війни згідно з чинним законодавством [4].

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1456 «Про затвердження Порядку перевірки документів осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану», підстави для перевірки документів особи під час дії воєнного стану викладені у вичерпному переліку. Зокрема, перевірка документів може здійснюватися за таких умов:

Якщо особа має зовнішні ознаки, схожі на ознаки особи, яка перебуває в розшуку або безвісно зниклої особи;

Якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення;

Якщо особа перебуває на території чи об'єкті зі спеціальним режимом;

Якщо в особі є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений, або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл;

Якщо особа перебуває в місці вчинення кримінального, адміністративного правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди, іншої надзвичайної події;

Якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, а транспортний засіб може бути знаряддям чи об'єктом вчинення правопорушення;

Порушення особою відповідних заборон, введених на території, де запроваджено правовий режим воєнного стану [1].

Зважаючи на вищенаведений вичерпний список, підстави для перевірки документів у особи не можуть бути розширені за внутрішнім переконанням поліцейського навіть під час дії воєнного стану в Україні. На жаль, іноді це призводить до порушення прав та свобод громадян без нагальної на те причини. Наприклад, часто виникають спірні питання щодо перевірки документів у особи для подальшого вручення повістки для явки до відповідного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), що, згідно з законодавством, не є підставою для пред'явлення документів поліції [3].

Аналізуючи заходи поліцейської діяльності із розширеного переліку, зокрема тих, що стосуються тимчасових змін, внесених до Закону «Про Національну поліцію», виникає логічне припущення, що під час ведення активних бойових дій та виконання поліцейськими своїх завдань по протидії посяганням на територіальну цілісність та суверенітет України, поліцейські службовці можуть переживати сильні емоції та знаходитися у стані постійного емоційного напруження.

Експерти та законодавці у сфері адміністративно-правового забезпечення діяльності поліції наголошують на необхідності внесення до законодавства або інструкцій певних затверджених алгоритмів дій по забезпеченню стабільності та безпеки на деокупованих територіях та в тилкових регіонах, що потребують поліцейського контролю. Існує популярна думка, що даний крок зможе вирішити проблему кореспондування прав та обов'язків поліцейських в умовах змін в законодавстві на фоні війни та воєнного стану.

Отже, запровадження чітких алгоритмів дій дозволить поліцейським більш усвідомлено виконувати свої обов'язки, розуміючи ступінь наданих їм прав та обсяг відповідальності за невиконання

обов'язків перед державою та суспільством. Це, в свою чергу, допоможе попередити необдумані та протиправні дії зі сторони поліцейських, знизить емоційне напруження та сприятиме дотриманню прав громадян навіть у складних умовах воєнного стану.

Список бібліографічних посилань

1. Про введення воєнного стану в Україні : Указ Президента України від 24.02.2022 р. No 64/2022 : станом на 10.11.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text>

2. Шека, Юрій Юрійович. До питання про класифікацію принципів адміністративної діяльності поліції України. Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів в умовах воєнного стану: тези доп. Всеук. наук.-практ. конф.(м. Харків, 22 черв. 2022 р.). Харків: ХНУВС, 2022. С. 492-495, 2022.

3. Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12.05.2015 р. No 389-VIII : станом на 19 жовт. 2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text>

4. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 р. No 580-VIII : станом на 1 січ. 2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text>

УДК 342.25(477)

ПОПОВА Світлана Миколаївна,

*доктор юридичних наук, кандидат економічних наук, професор,
професор кафедри правоохоронної діяльності
та поліцейстики факультету № 6*

*Харківського національного університету внутрішніх справ;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3958-4133>;*

МЕЛЬНИЧУК Володимир Олександрович,

*аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ;
ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-0839-1328>*

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ У ПЕРІОД ВІЙНИ

Органи місцевого самоврядування в Україні відіграють ключову роль у забезпеченні життєдіяльності громад та підтримці соціальної стабільності в умовах воєнного стану. Їх діяльність регулюється комплексом адміністративно-правових норм, які адаптуються до викликів воєнного часу. На сьогоднішній день важливе значення мають основні аспекти адміністративно-правових засад функціонування органів місцевого самоврядування під час війни.

Розглянемо загальні принципи діяльності органів місцевого самоврядування в умовах війни:

а) принцип законності, – органи місцевого самоврядування повинні діяти в рамках чинного законодавства України, зокрема в умовах воєнного стану дотримуючись вимог спеціального законодавства;

б) принцип децентралізації, – закріплення автономії місцевого самоврядування в прийнятті рішень щодо управління локальними ресурсами та організаційної структури. Органи місцевого самоврядування мають право на власну компетенцію в рамках Конституції України та законодавства України.

в) принцип субсидіарності, – діяльність органів місцевого самоврядування орієнтована на вирішення питань, які можуть ефективніше виконуватися на локальному рівні, що особливо актуально у воєнний період для забезпечення оперативного реагування.

Основні повноваження та функції органів місцевого самоврядування в умовах війни:

а) запровадження і реалізація режиму воєнного стану:
– забезпечення виконання рішень центральних органів влади, – органи місцевого самоврядування здійснюють реалізацію норматив-

них актів, пов'язаних з мобілізацією, евакуацією, запровадженням комендантської години та інших заходів безпеки;

– підтримка територіальної оборони, – участь у формуванні та підтримці діяльності сил територіальної оборони, сприяння організації мобілізаційної підготовки;

б) управління локальними ресурсами:

– розподіл гуманітарної допомоги, – організація розподілу гуманітарної допомоги серед населення, забезпечення життєво необхідних послуг;

– відновлення інфраструктури, – організація і проведення ремонтних робіт з відновлення критичної інфраструктури, яка постраждала внаслідок бойових дій;

в) забезпечення громадського порядку та безпеки:

– взаємодія з правоохоронними органами: співпраця з поліцією та іншими правоохоронними органами для забезпечення правопорядку, проведення спільних операцій з охорони громадського порядку .

– реагування на надзвичайні ситуації: оперативне реагування на надзвичайні ситуації, включаючи організацію евакуації та надання першої допомоги постраждалим;

г) забезпечення соціального захисту:

– підтримка вразливих груп населення: впровадження програм соціальної допомоги, надання підтримки переселенцям та іншим вразливим категоріям громадян;

– соціальні служби та охорона здоров'я: забезпечення доступу до медичних і соціальних послуг, підтримка діяльності місцевих лікарень та центрів допомоги;

Основні нормативно-правові акти, що регулюють діяльність органів місцевого самоврядування:

а) Конституція України, яка визначає основи місцевого самоврядування, їхні права та обов'язки, межі повноважень [1];

б) закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», що визначає правові, організаційні, економічні та фінансові основи місцевого самоврядування [2];

в) Закон України «Про правовий режим воєнного стану», який регулює правовий режим, включаючи спеціальні повноваження органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану [3];

г) інші спеціальні акти: Постанови Кабінету Міністрів України, укази Президента України та інші нормативно-правові акти, що стосуються мобілізації, евакуації, економічних та соціальних питань.

На сьогоднішній день перед органами місцевого самоврядування гостро постають питання організації їх діяльності та взаємодії з іншими органами влади, а саме:

а) координація з центральними органами влади: органи місцевого самоврядування координують свої дії з центральними органами влади для узгодженого виконання завдань воєнного часу;

б) міжмуніципальна співпраця: співробітництво між різними громадами для обміну ресурсами, досвідом і підтримки один одного в кризових ситуаціях;

в) громадська участь: залучення громадськості до прийняття рішень, інформування населення про заходи, що вживаються, та забезпечення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування.

В умовах воєнного часу перед органами місцевого самоврядування постали суворі виклики та перспективи, а саме: адаптація до змін, тобто необхідність швидкого реагування на зміни в правовому регулюванні та оперативного внесення коректив у діяльність органів місцевого самоврядування; фінансові та ресурсні обмеження, тобто виклики у забезпеченні фінансових ресурсів для виконання завдань в умовах обмежених бюджетних можливостей, а також оптимізація діяльності та використання новітніх технологій для покращення управління та надання послуг населенню.

Таким чином, правові засади діяльності органів місцевого самоврядування на сьогоднішній день є критично важливими для ефективного їх функціонування в умовах війни, забезпечуючи їхню здатність оперативно реагувати на виклики та підтримувати життєздатність громад.

Список бібліографічних посилань

1. Конституція України, Основний закон України від 28 червня 1996 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>

2. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text>

3. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12 травня 2015 року № 389-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text>

УДК 342.9

ФЕДЧИШИН Сергій Анатолійович,

доктор юридичних наук, доцент,

доцент кафедри адміністративного права

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3096-3214>

ПОЛІТИЧНА НЕЙТРАЛЬНІСТЬ ЯК ПРИНЦИП ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

Під час реформування Національної поліції України (далі – поліції) відповідно до європейських стандартів важливого значення має аналіз вихідних засад, які покладені в основу поліцейської діяльності у державах Європи. Безпосередньо це стосується й такої важливої засади як політична нейтральність.

Сутність правообмеження щодо політичної нейтральності поліцейських полягає у позбавленні або звуженні для поліцейських прав політичного характеру, якими відповідно до Конституції та інших актів законодавства України наділені інші громадяни України, котрі статусу поліцейських не мають. Правове регулювання вітчизняної моделі політичної нейтральності поліцейських здійснюється низкою законодавчих актів, зокрема Конституцією України (ст.ст. 36, 37 та ін.), законами України «Про національну поліцію» від 02.07.2015 р. (ст. 10), «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. (ст. 40), «Про політичні партії в Україні» від 05.04.2001 р. (ст. 6), наказом Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Правил етичної поведінки поліцейських» від 09.11.2016 р. та ін.

Системний аналіз законодавства України дозволяє виокремити такі основні вимоги поліцейських щодо політичної нейтральності: а) вимоги щодо рівного ставлення та недискримінації: поліцейські забезпечують захист прав та свобод людини незалежно від політичних переконань та партійної належності; поліцейським під час виконання службових обов'язків заборонено допускати будь-які привілеї чи обмеження за ознаками політичних переконань; поліцейські під час виконання службових обов'язків повинні виявляти повагу до гідності кожної людини, справедливо та неупереджено ставитися до кожного, незважаючи на політичні переконання, не допускати дискримінації в будь-якій формі; б) вимоги щодо демонстрації політичного ставлення: поліцейським заборонено демонструвати власні політичні погляди та переконання, висловлювати особисте ставлення до діяльно-

сті політичних партій під час виконання службових повноважень; поліцейським під час виконання службових обов'язків заборонено використовувати будь-які предмети, на яких зображена символіка політичних партій, та провадити політичну діяльність; в органах і підрозділах поліції заборонено використовувати будь-які предмети, на яких зображена символіка політичних партій; в) вимоги щодо партійної належності – поліцейські не можуть бути членами політичних партій; г) вимоги щодо використання службових повноважень: поліцейським заборонено використовувати службові повноваження у політичних цілях, в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків; поліцейські у своїй діяльності є незалежними від рішень, заяв чи позицій політичних партій; в органах і підрозділах поліції заборонено провадити політичну діяльність тощо.

У державах-членах ЄС політична нейтральність традиційно розглядається як один із базових принципів (стандартів) діяльності поліції, що врегульовується на рівні профільних законів. Наприклад, у ст. 5 Закону-декрету Португалії «Про статус поліцейських» від 2009 р. закріплено, що «персонал поліції не має права робити заяви, що впливають на порушення принципів підпорядкованості поліції публічної безпеки засадам демократичної законності, політичного та партійного нейтралітету, її згуртованості, престижу установи, її підпорядкованості Урядовим органам...». Відповідно до § 47 Закону Чехії «Про службові відносини службовців формувань безпеки» від 2003 р. «службовець не має права бути членом політичної партії або політичного руху, а також провадити діяльність на їх користь. Це положення не зачіпає виборче право службовця». У законах про поліцію низки держав ЄС встановлено заборону поліцейським бути членом політичних партій (ст. 63 Закону Польщі «Про поліцію» від 1990 р., ст. 72 Закону Словенії «Про поліцію» від 1998 р., ст. 15 Органічного Закону Королівства Іспанія «Про сили і корпуси безпеки» від 1986 р. тощо) [1, с.191, 215, 395, 461, 578].

При розробці національних підходів стосовно обмеження політичних прав поліцейських у державах-членах ЄС враховуються положення європейських актів «м'якого права» («soft law») та міжнародних договорів. Як приклад, у п. 31 Рекомендації Комітету Міністрів державам-учасницям Ради Європи «Про Європейський кодекс поліцейської етики» від 2001 р. зазначено наступне: «персонал поліції повинен зазвичай мати такі самі громадянські та політичні права, як і інші громадяни. Можливе обмеження цих прав, тільки якщо це необхідно для виконання функцій поліцією в демократичному суспільстві, відповідно до права, і у відповідності з Європейською конвенцією про права людини» [1, с.21-22].

Зокрема, у ст. 11 «Свобода зібрань та об'єднання» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 1950 р. (далі – ЄКПЛ) закріплено, що «кожен має право на свободу мирних зібрань і свободу об'єднання з іншими особами, включаючи право створювати профспілки та вступати до них для захисту своїх інтересів». Передбачено, що «здійснення цих прав не підлягає жодним обмеженням, за винятком тих, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної або громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб». При цьому, безпосередньо закріплюється, що ст. 11 ЄКПЛ «не перешкоджає запровадженню законних обмежень на здійснення передбачених прав особами, що входять до складу збройних сил, поліції чи адміністративних органів держави». Більш конкретний зміст свободи зібрань та об'єднання, особливості її реалізації та обмеження можуть бути сформульовані завдяки практиці Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ).

З позиції ЄСПЛ, свобода об'єднання може бути обмежена з метою забезпечення політичної нейтральності публічних службовців (рішення у справі «Ахмед та інші проти Сполученого Королівства» («Ahmed and others v. the United Kingdom») від 02.09.1998 р.). Проте такі обмеження мають бути необхідними у демократичному суспільстві (рішення ЄСПЛ у справі «Тюм Габер Сен і Чинар проти Туреччини» («Tüm Haber Sen and Çinar v. Turkey») від 21.02.2006 р., § 35-36). Підтвердження наведеним критеріям у контексті обмеження (заборони) членства публічним службовцям у політичних партіях можна знайти у правових позиціях ЄСПЛ. По-перше, ЄСПЛ вважає, що оскільки роль публічних службовців у демократичному суспільстві полягає у наданні допомоги уряду у реалізації його функцій, то обов'язок лояльності та стриманості набуває для них особливого значення (рішення ЄСПЛ у справі «Профспілка поліції Словаччини та інші проти Словаччини» («Trade union of the police in the Slovak Republic and others v. Slovakia») від 25.09.2012 р., § 57).

По-друге, ЄСПЛ підкреслює, що як корпус електорально обраних політичних діячів, так і постійний корпус публічних службовців беруть на себе відповідальність за реалізацію прийнятої політики. При цьому, довірчий зв'язок між останніми досягається через впевненість у політичній нейтральності та лояльності публічних службовців до чинної влади, а також у тому, що виконання політичних рішень не зіткнеться з «політичною опозицією» публічних службовців. З позиції ЄСПЛ, «демократична держава має право вимагати від публічних службовців лояльності відносно конституційних принципів, на яких вона

засновується», «держава має право, в силу їх особливого статусу, зобов'язувати їх до стриманості» (рішення ЄСПЛ у справі «Ахмед та інші проти Сполученого Королівства» («Ahmed and others v. the United Kingdom») від 02.09.1998 р., § 53).

Підсумовуючи, слід відзначити важливість впровадження в Україні політичної нейтральності поліцейських як одного із основних європейських стандартів поліцейської діяльності, вдосконалення її вимог та правового регулювання. Від забезпечення політичної нейтральності поліцейських безпосередню залежить розбудова деполітизованої, професійної та ефективної поліції європейського зразка.

Список бібліографічних посилань

1. Статус поліції: міжнародні стандарти і зарубіжне законодавство / за заг. ред. О. А. Банчука. Київ: Москаленко О.М., 2013. 588 с.

УДК 342.95(477)

ЮХНО Олександр Олександрович,

доктор юридичних наук, професор,

професор кафедри криміналістики, судової

експертології та домедичної підготовки факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4771-0531>

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПОЛІЦЕЙСТИКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Окремі напрями реформування в системі МВС України ще не закінчено і вказане питання поки що відкладається із незрозумілих причин. По перше – згідно з доктринального конституційного положення при створенні і функціонуванні воєнних структур, яким фактично є новостворена Національна поліція України в системі МВС України, відповідно до норм ст. 17 Конституції України обов'язковою умовою є окрім Закону України «Про Національну поліцію України» ще й обов'язкове прийняття Закону України про утворення конкретної воєнної структури, і тому Національна поліція України поки що, з точки зору чинного законодавства, рахується як будь яке цивільне підприємство, а не вказаною воєнною структурою, що на нашу думку, підлягає законодавчому унормуванню відповідно до Основного закону України. В систему МВС України входять Прикордонна служба країни, Національна гвардія, які є воєнними структурами і мають в тому числі також й важке озброєння, зокрема танки, бойові машини піхоти, гелікоптери та ін. До них включаються і підрозділи ДСНС, які поряд зі спеціальним багатofункціональним обладнанням, мають ще й пожежогасильну техніку, яка йменується «бойова машина», а також і спеціальне обладнання. У воєнному стані з Національної поліції України за інформацією її очільника І. Клименка для участі у бойових операціях сформовано 7 штурмових об'єднаних бригад, а формування інших ще продовжується. Крім цього, співробітники центрального апарату МВС України і ВНЗ зі специфічними умовами навчання МВС України мають спеціальні звання поліцейських (риторичне питання - чому ?), однак ректори вказаних ВУЗів не мають права присвоювати такі чергові спеціальні звання. Вихід є : або надати цим керівникам такі права, або ввести спеціальні звання для вказаних структур підпорядкованих МВС України (як наприклад, наприклад у ДСНС, Прикордонній службі, Національній гвардії чи ін.).

Інше проблемне питання поліцейстики є те, що в обласних цент-

рах патрульна і дорожня служби Національної поліції України не підпорядковуються начальникам ГУНП областей, які не можуть мініяти дислокацію несення ними служби в залежності від зміни оперативної і криміногенної обстановки на закріпленій території (за стан чого безпосередньо відповідає начальник ГУНП), а також не можуть (із за відсутності в райвідділах поліції штатної чисельності сержантського чи іншого складу патрульної поліції) залучати їх до конвоювання злочинців при проведенні слідчих (розшукових) дій, що на сьогодні фактично здійснюється співробітниками оперативних підрозділів і дільничними офіцерами та офіцерами громад, чим «вимушено» відволікають їх від виконання основних функціональних і посадових обов'язків, що знов таки знижує ефективність протидії і профілактики кримінальних правопорушень на територіях і напрямках оперативного і службового обслуговування. Аналогічна ситуація існує на прикладі виведення із підпорядкування підрозділів протидії наркотичним засобам і підпорядкування їх по «вертикалі» до відповідного Департаменту МВС України. В той же час, при проведенні певних оперативно-розшукових операцій і оперативно-розшукових комбінацій на території ГУНП областей, вказаний Департамент МВС України, як і щодо протидії торгівлі людьми та ін. залучають працівників територіальних підрозділів поліції, в показники результатів чого до ГУНП областей при цьому не зараховуються. Тому, на нашу думку, є нагальним створення при районних відділах поліції підрозділів патрульної служби поліцейських для виконання задач патрулювання з підтримання належного громадського порядку, конвоювання, та інших завдань.

Інший проблемний напрям поліцейстики заключається в тому, що в системі МВС України діють понад 6 десятиліть органи досудового розслідування, які доповнено з 2020 року ще й органами дізнання, однак, не зважаючи на наявну довготривалу наукову дискусію, безліч експериментів, наявність багатьох законодавчих проєктів, поки що не прийнято Закон України «Про статус слідчого», у зв'язку з чим в Національному кодифікаторі професій відсутня професія «слідчого», що суттєво впливає на захист прав, свобод та законних інтересів, зокрема із забезпечення соціальних питань такої категорії співробітників Національної поліції України. І тому опонентам з цивільних ВНЗ як нашим конкурентам і керівникам окремих гілок влади, представниками вищих навчальних закладів системи МВС України зі специфічними умовами навчання, приходиться з «надривом» доказувати навіть потрібен слідчий з вищою освітою і чому їх повинна готувати саме система МВС України. Це пояснюється тим, що цивільні ВУЗи за останнє понад десятиліття не отримують державне замовлення від МВС України і Офісу Генерального прокурора на підготовку слідчих і

прокурорів, що призводить до значного дефіциту абітурієнтів для вступу до них по державному замовленню і відповідно їм централізовано не виділяються значні державні кошти для вказаних цілей. У свою чергу не зрозуміло, чому окремі представники МВС України (ймовірно достеменно не знайомі зі специфікою діяльності слідчого і з тим, що випускники цивільних юридичних ВУЗів мають бажання працювати не в МВС, а в основному тільки прокурорами, суддями, нотаріусами, адвокатами та ін.) схиляються до напрямку, що таких спеціалістів повинні готувати цивільні ВУЗи, аргументуючи витрачанням значних бюджетних коштів для вказаного напрямку підготовки. Окрім вказаного, слід наголосити також на іншому дискусійному і довготривалому проблемному питанні щодо відокремлення органів досудового розслідування від прямого адміністративного підпорядкування керівників ГУНП в областях, що певною мірою впливає на неупереджене досудового розслідування. Відповідно, не зважаючи на неодноразові експерименти з цього питання, начальники регіональних ГУНП категорично не підтримують таких пропозицій, оскільки бажують «впливати» на стан розкриття кримінальних правопорушень, що залежить саме від слідчих. Зокрема, при наявності певної кількості облікованих злочинів і кримінальних проступків, повинна бути й певна кількість висунення підозри особам. Крім цього, до вказаного показника рахуються й закриті кримінальні провадження з різних підстав, саме з цих пропорцій й складається відсоток розкриття. Тому здійснюється тиск вказаних керівників на «штучне» збільшення цих керівників, зокрема оскільки від них залежать : премія (і розмір її), присвоєння чергового спеціального звання, час дозволу на відпустку (всі знають як болісно проходить питання координації цього між батьками і родичами в сім'ї), позитивний кар'єрний рост, питання соціального захисту та ін. В результаті «впливу» таких та інших керівників структурних підрозділів (зокрема, начальників райвідділів поліції), при закритті тільки що зареєстрованих кримінальних правопорушень по яким фактично не закінчено досудове розслідування, безпідставно не реалізується принцип обов'язкової кримінальної чи іншої відповідальності за такі дії (бездіяльність) відносно правопорушників, чим нівелюється вся сутність і завдання діяльності правоохоронних органів, а також отримання значної кількості скарг від населення та ін. на їх працівників та взагалі негативно впливає на належний авторитет державної влади та виконання норм Конституції України, інших законодавчих актів щодо ефективної протидії кримінальним правопорушенням.

При запровадженні у чинний КК України [2] та КПК України у 2020 році кримінальних проступків та посад дізнавачів (ст. 40-1 КПК

України) і керівників органів дізнання (ст. 39-1 КПК України), законодавець, на відміну від керівників органів досудового розслідування (п. 6 ч. 2 ст. 39 КПК України) з невідомих причин не надав керівнику органу дізнання права здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків, користуючись при цьому повноваженнями дізнавача, у зв'язку з чим було б доцільним усунути таку прогалину між пунктами 4 і 5, частини 1 у ст. 39-1 КПК України [2]. Вказана пропозиція обґрунтовується неуккомплектованістю і плінністю кадрів дізнавачів, в окремих підрозділах райвідділів поліції, залученням їх у якості виконуючих обов'язки слідчих та наявністю службових відряджень, відпусток, лікарняних, участі в роботі добових, інших слідчо-оперативних груп, тощо. Реалізація вказаного підвищило б ефективність проведення досудового розслідування кримінальних проступків, оскільки терміни їх розслідування, на відміну від слідчих (2 і більше місяців) – складають всього - 25/30 днів. Необхідність вказаного також підтверджується й результатами дослідження тенденцій діяльності зокрема й органів дізнання проведеного ДНДІ МВС України з дня їх створення за період з 2020 рр. по 2022 рр. [3, с. 79-81; 121-122; 137-139; 145-146]. Втім, підняті питання не є остаточними і підлягають окремому дослідженню або науковому вивченню. Пропоную учасникам науково-практичної конференції прийняти участь у обговоренні піднятих питань та наданих пропозицій.

Список бібліографічних посилань

1. Кримінальний кодекс України станом на 1 вересня 2023. Харків. Право. 292 с.
2. Кримінальний процесуальний Кодекс України : станом на 1 травня 2024 р. Харків. Право. 452 с.
3. Кримінальна ситуація в Україні в умовах війни : основні тенденції. 2022 рік : монографія. Авт. кол. М.Г. Вербенський, О.Г. Кулик, І.В. Наумова та ін. За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М.Г. Вербенського. Київ. Юрінком Інтер. 2023. 388 с.

УДК 343.3/.7:355.45

БЕРЕЗЮК Віктор Петрович,

*кандидат педагогічних наук, доцент,
професор кафедри прикордонного контролю Національної академії
Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8565-5441>;*

САВЧУК Руслан Олександрович,

*перший заступник начальника Львівського прикордонного загону-
начальник штабу Державної прикордонної служби України;
ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-6514-5450>*

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

З початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року в Україні ввели режим воєнного стану, який передбачає низку обмежень для громадян, зокрема заборону на виїзд за кордон для чоловіків від 18 до 60 років. Виїхати може певна категорія чоловіків і лише за наявності необхідних документів. Проте, багато хто шукає можливості виїхати з країни, щоб не потрапити до війська. Таку категорію чоловіків прийнято називати ухильянтами від мобілізації.

Свій внесок у боротьбу з ухильянтами що намагаються у незаконний спосіб подолати державний кордон сьогодні робить не лише Державна прикордонна служба, а і Національна поліція, Національна гвардія та Служба безпеки України. Досить часто активну участь у протидії даному виду загрози нашої національної безпеки приймають курсанти зазначених відомств і служб.

Саме тому, важливо розуміти наскільки дієвим є інструмент правового важелю, тобто покарання за таке правопорушення, спробу його вчинення а в деяких випадках і кримінального злочину в залежності від правової кваліфікації.

Насамперед слід зрозуміти що вважається незаконним перетином державного кордону. Незаконний перетин – це порушення правил перетинання державного кордону, і не важливо, з використанням підроблених документів, у пунктах пропуску через державний кордон або ж поза ними. За незаконний перетин або спробу незаконного перетину кордону відповідальність встановлена ст. 204-1 КУпАП, що тягне за собою накладення штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3 400 грн до 8 500 грн) або адміністративний арешт на строк до 15 діб з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення. Про які знаряддя йдеться? Передусім - це транспортні засоби, які використовувались для перетину(спроби)

державного кордону або для доставки потенційного порушника в контрольований прикордонний район або прикордонну смугу. Крім того, це можуть бути будь-які засоби (зброя, технічні, оптичні прилади тощо), які використовувались в ході незаконного перетину державного кордону.

У випадку, якщо прикордонники виявляють чоловіка, який незаконно виїхав, а тепер хоче повернутися до України, то за таке правопорушення передбачена адміністративна відповідальність за ст. 204-1 КУАПУ. У разі, якщо строки притягнення не сплили – прикордонники викликають поліцію, яка складе адміністративний протокол. Якщо ж чоловіка ловлять десь у лісі чи в горах, то прикордонники доправляють його до підрозділу ДПСУ чи відділку поліції й там складається протокол про адміністративне правопорушення.

Але не завжди мова йде лише про адміністративну відповідальність, інколи спроба перетину державного кордону може бути поєднана зі злочинами:

Стаття 358 Кримінального кодексу України – підроблення документів для перетину кордону. Найчастіше підроблюють висновки ВЛК, рідше документи з опікунства або свідоцтва про шлюб. За цією статтею передбачені штрафні санкції або обмеження волі.

Стаття 369 ККУ – це пропозиція неправомірної вигоди представникам правоохоронних органів. Найчастіше хабарі намагаються дати представникам прикордонної служби, щоб ті пропустили через кордон. Тут варто зауважити, що нелегальний пропуск особи через кордон передбачає відповідальність незалежно від того, вдалося особі перетнути кордон чи ні. Тож передбачений або штраф, або позбавлення волі строком від 4 років.

Стаття 336 ККУ. В деяких випадках незаконний перетин кордону можуть трактувати як ухилення від мобілізації. Це пов'язано з тим, що у більшості випадків чоловіки віком від 18 до 60 років намагаються виїхати за межі України саме для того, щоб не бути мобілізованими. Відповідальність за таке правопорушення – позбавлення волі строком від 2 до 5 років.

Якщо ж разом з ухилянтами ловлять і організаторів незаконного перетину кордону, то дії останніх кваліфікуються за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років). З огляду на серйозність та актуальність даного кримінального злочину в умовах воєнного стану та існуючі проблеми щодо процесу мобілізації можна було б прогнозувати та очікувати більш суворого покарання, проте на розгляді у Верховній Раді України станом на зараз немає перспективних законопроектів щодо посилення покарання за незаконний перетин кордону.

Що стосується терміну давності притягнення за незаконний перетин державного кордону, то згідно із законом, притягнути до відповідальності за незаконний перетин можна протягом трьох місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше року з дня його вчинення.

Важливо зазначити, що саме суд визначає міру покарання, і є шанси на пом'якшення за наступних умов: якщо особа добровільна повернулася, висловила бажання доєднатися до лав ЗСУ, активно сприяла розкриттю правопорушень чи викриттю інших порушників.

Кожна людина в своєму житті робить доволі значну кількість помилок. Що робити чоловікові призовного віку який все ж незаконно перетнув державний кордон, але потім в силу певних обставин вирішив повернутись? В такому випадку слід насамперед звернутися до Державної прикордонної служби із запитом щодо алгоритму. А далі все залежатиме від обставин незаконного перетину державного кордону.

УДК 351.74

ВАРИВОДА Василь Іванович,

*кандидат юридичних наук, доцент,
професор кафедри поліцейського права
Національної академії внутрішніх справ;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8625-3006>;*

ШУМАНЕВСЬКА Крістіна Анатоліївна,

*здобувач вищої освіти 205 н.з.
навчально-наукового інституту № 1
Національної академії внутрішніх справ;
ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-8558-3682>*

ОСОБЛИВОСТІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В УМОВАХ ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ

Початок повномасштабної війни суттєво вплинув на роботу Національної поліції України, як ключового суб'єкта забезпечення законності та правопорядку в державі. Беззаперечно, для успішного виконання завдань, які поставлені перед підрозділами поліції в умовах воєнного стану, їхні обов'язки і права повинні відповідати основному принципу – нові обов'язки кореспондуються з новими правами. При виконанні службових повноважень поліцейським вкрай важливо дотримуватись принципу законності у професійній діяльності і не переступити меж дозволеного в методах і засобах своєї діяльності щодо забезпечення публічної безпеки і порядку[1].

Види відповідальності поліцейських прямо визначаються у статті 19 Закону України «Про Національну поліцію» від 2 липня 2015 р. Так, у разі вчинення протиправних діянь поліцейські несуть кримінальну, адміністративну, цивільно-правову, матеріальну та дисциплінарну відповідальність відповідно до закону, а також з урахуванням бойового імунітету, визначеного Законом України «Про оборону України» [2]. Серед найбільш тяжких наслідків неналежного виконання або невиконання службових обов'язків поліцейськими – є притягнення їх до кримінальної відповідальності [3, с. 80]. З початком війни зміни було внесено до окремих статей Кримінального кодексу України, а саме: поліцейські поліції особливого призначення Національної поліції України, які під час дії воєнного стану залучені до безпосередньої участі у бойових діях, несуть відповідальність за статтями 402, 403, 414-416, 422, 427, 429, 430, 432-435 цього розділу [6].

Щодо новел адміністративної відповідальності поліцейських: частину 6 статті 15 КУпАП доповнено таким змістом – «За вчинення вій-

ськових адміністративних правопорушень поліцейській поліції особливого призначення Національної поліції України, які під час дії воєнного стану залучені до безпосередньої участі в бойових діях, несуть відповідальність, передбачену статтями 172-10 і 172-19 глави 13-Б КУпАП, за умови, якщо ці правопорушення не тягнуть за собою кримінальну відповідальність. До поліцейських не може бути застосовано арешт з утриманням на гауптвахті» [5].

Дисциплінарна відповідальність характеризується порушенням службової дисципліни. Встановлена нова процедура проведення службового розслідування на час дії воєнного стану, а саме: оновлено правила розслідування (яке має бути проведено протягом 15 днів (строк може бути продовжено ще на 15 днів)); відсторонення поліцейського (у період дії воєнного стану на поліцейського, щодо якого здійснюється розслідування, може бути покладено тимчасове виконання обов'язків за іншою посадою, залежно від тяжкості дисциплінарного проступку та можливості виконання поліцейським своїх повноважень за іншою посадою впливати на хід розслідування (нагрудний знак, спеціальні засоби та зброя не вилучаються)); особливості застосування дисциплінарних стягнень (дисциплінарні проступки, пов'язані з перебуванням поліцейського на службі у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, а також з залишенням місця несення служби без поважних причин, не можуть вважатись незначними тощо) [4].

Особливості цивільно-правової відповідальності відображено через призму матеріальної відповідальності поліцейського визначається статтею 5 Закону України «Про матеріальну відповідальність військовослужбовців та прирівняних до них осіб за шкоду, завдану державі» [5].

У цьому контексті варто вказати, що поліцейський під час здійснення правоохоронної діяльності діє в інтересах держави, суспільства, адже відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про Національну поліцію» національна поліція України (поліція) – це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку [4]. А, отже, з цього можна зробити висновок, що відшкодовувати

Особа за завдану з необережності шкоду несе матеріальну відповідальність у розмірі завданої шкоди, але не більше п'ятнадцяти прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб (станом на червень 2024 року – 45420 грн), крім випадків, коли передбачено повну чи підвищену матеріальну відповідальність.

Слід зробити акцент щодо змін у повноваженнях поліції в умовах

воєнного стану: поліція отримала можливість здійснювати перевірку документів та фіксувати дані, що містяться в документах, якщо особа володіє зовнішніми ознаками, схожими на зовнішні ознаки особи, яка самовільно залишила місце для утримання військовополонених (п. 1 ч. 1 ст. 32); поліція має право зупиняти транспортні засоби, якщо наявна інформація, яка свідчить про те, що водій або пасажир транспортного засобу є особою, яка самовільно залишила місце для утримання військовополонених; за новою редакцією ст. 40 поліція зможе використовувати у своїй діяльності такі технічні засоби, як безпілотні літальні апарати, та спеціальні технічні засоби протидії їх застосуванню; спеціалізоване програмне забезпечення для здійснення аналітичної обробки фото- й відеоінформації, у тому числі для встановлення осіб і номерних знаків транспортних засобів; за необхідності відбиття нападу, що загрожує життю чи здоров'ю поліцейського чи іншої особи, та усунення небезпеки у стані крайньої необхідності або при затриманні особи, яка вчинила правопорушення та/або чинить опір, поліцейський має право застосовувати будь-які підручні засоби, а не тільки ті спеціальні засоби, які передбачені ст. 45 Закону (ч. 5 ст. 42); під час дії воєнного стану поліцейський має право застосовувати заходи примусу, передбачені ст. 42, стосовно осіб, які беруть участь у збройній агресії проти України, без врахування вимог та заборон, які стосуються порядку застосування заходів примусу, порядку застосування спеціальних засобів та порядку застосування вогнепальної зброї (ч. 9 ст. 42); у разі застосування такого примусу, внаслідок чого зазначеним особам було спричинено тілесне ушкодження, каліцтво, вогнепальне поранення, поліцейський за можливості має усно або за допомогою засобів комунікації повідомити про це свого безпосереднього керівника, який у разі необхідності за можливості повідомляє центральний орган управління поліції та відповідного прокурора (ч. 10 ст. 42) [2].

Список бібліографічних посилань

1. Синенький В. М. Застосування поліцейськими підручних засобів в стані необхідної оборони або крайньої необхідності в умовах воєнного стану. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. 2022. Вип. 32 . С. 242-248.

2. Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text>

3. Мух К.Б. Види юридичної відповідальності працівників поліції. Держава та регіони. Серія: Право, 2021. URL: <https://law-in-war.org/naczionalna-policzija-v-umovah-voyennogo-stanu-zminy-v-zakonodavstvi/>.

4. Про матеріальну відповідальність військовослужбовців та прирівняних до них осіб за шкоду, завдану державі: Закон України від 3 жовтня 2019 року : URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160-20#Text>

5. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та інших законів України щодо врегулювання окремих питань діяльності Національної поліції України під час дії воєнного стану. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3000-20#n37> (дата звернення: 13.06.2024).

6. Попова С.О. Особливості цивільно-правової відповідальності поліцейського за шкоду, завдану у стані крайньої необхідності URL: <https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/d40d85a0-a837-4b38-895d-6613f3752948/content>

УДК 351.95(477)

ГЛУШКОВА Дар'я Валентинівна,

доктор філософії, старший викладач кафедри правоохоронної діяльності та поліцейстики факультету № 6

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5909-6367>

ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРАВ ДИТИНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Права дитини в Україні проголошені найвищою соціальною цінністю [1], тому діяльність державних органів спрямована на їх забезпечення та захист. Одним із основних органів, які здійснюють таку діяльність є підрозділи Національної поліції України, основним завданням яких є надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги [2].

Національна поліція України відіграє надзвичайно важливу роль у захисті прав дитини під час воєнного стану. У цей період, коли суспільство піддається значному стресу та нестабільності, діти стають особливо вразливими. Поліцейські здійснюють постійний моніторинг ситуації та реагують на будь-які порушення прав дитини, зокрема, застосовуючи заходи для запобігання фізичному, психологічному та сексуальному насильству. Вони забезпечують захист дітей від будь-яких форм експлуатації та недбалості, надаючи їм безпеку та захист у складних умовах воєнного стану. Це включає в себе патрулювання та контроль за дотриманням закону, реагування на випадки насильства в сім'ї або установах, а також надання допомоги та підтримки дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах через воєнний конфлікт.

Поліція активно залучена до запобігання конфліктів та вирішення напружених ситуацій, зокрема, коли виникає воєнний стан. Поліцейські підтримують діалог між різними соціальними групами та конфліктуючими сторонами, сприяючи мирному вирішенню суперечок і зменшенню ризиків для дітей та їхніх сімей. Вони вживають заходів для розслідування можливих конфліктів, виявлення причин їх виникнення та запобігання ескалації насильства, що може загрожувати безпеці дітей. Крім того, поліцейські здійснюють патрулювання на територіях, де збільшується ризик конфліктів, та вживають профілактичні заходи для забезпечення безпеки дітей та їхніх сімей. Це допомагає створити атмосферу безпеки та стабільності в умовах воєнного стану, що сприяє захисту прав дитини та їхнього психосоціального благополуччя [3].

Національна поліція забезпечує допомогу та підтримку дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій, надаючи їм доступ до медичної допомоги, психологічної підтримки та необхідних ресурсів. Поліцейські співпрацюють з медичними закладами, соціальними службами та іншими державними та приватними структурами, щоб забезпечити негайну допомогу постраждалим дітям. Вони здійснюють відвідування та моніторинг стану постраждалих дітей., надаючи їм необхідну допомогу та вирішуючи нагальні проблеми, які можуть виникнути внаслідок військових дій. Крім того, поліцейські здійснюють координацію з іншими службами та організаціями громадянського суспільства для надання комплексної підтримки та реабілітації постраждалих дітей, що допомагає їм повернутися до нормального життя.

Неможливо не відмітити про те, що Національна поліція в Україні здійснює активну діяльність у розшуку та поверненні дітей, які зникли або були викрадені під час воєнного стану. Поліцейські вживають заходів для оперативного розслідування зникнення дітей, використовуючи різноманітні методи та ресурси, включаючи розгортання спеціалізованих слідчих груп та співпрацю з місцевими громадськими організаціями та волонтерськими групами. Поліцейські також здійснюють регулярний моніторинг та контроль за рухом дітей та осіб, які можуть бути пов'язані з їх зникненням. Крім того, правоохоронні органи взаємодіють з міжнародними партнерами та використовують міжнародні механізми для розшуку та повернення зниклих дітей, що сприяє їхньому швидкому поверненню до сімей та відновленню їхнього фізичного та психологічного стану. Діти – це наше майбутнє, саме тому робота поліції має знаходитися на першому плані. Поліцейський має бути захисником та другом дитини. Задля інтеграції найкращих світових практик у діяльність правоохоронців було підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо впровадження ініціативи із співробітництва в галузі захисту дітей з UNICEF та Agriteam [4].

Що стосується освіти та інформування, то працівники правоохоронних органів проводять освітні та інформаційні компанії для дітей та їхніх батьків про права та процедурні дії під час воєнного стану. Поліцейські надають навчальні матеріали та рекомендації щодо захисту від насильства та небезпеки під час воєнних дій. Ці компанії включають в себе організацію лекцій, семінарів та тренінгів, розповсюдження інформаційних брошур та пам'яток, а також використання різних медійних форматів, таких як відео, аудіо та соціальні мережі. Ці заходи сприяють підвищенню рівня обізнаності серед населення щодо прав дитини та забезпечують їх готовність до дій у надзвичайних ситуаціях. Крім того, освітні та інформаційні компанії допомагають зменшити ризик травматичних подій та забезпечують належну підтримку та захист для дітей під час воєнного стану.

Список бібліографічних посилань

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 No 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141
2. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р. No 580-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. No 40-41. Ст. 379
3. Стариченко А.О. Діяльність Національної поліції по охороні прав дітей в Україні: адміністративно-правові аспекти : дис д-ра філос.: 081, 07 / Стариченко Алевтина Олександрівна; МВС України, Одес. держ. у-т внутр. справ. - Одеса, 2022. 263 с.
4. Тетяна Ковальчук. Поліцейський має бути захисником та другом дитини. 14.11.2018. <https://www.kmu.gov.ua/news/tetyana-kovalchuk-policejskij-maye-buti-zahisnikom-ta-drugom-ditini> (дата звернення: 07.05.2024).

УДК 35.072

ГОВОРОВ Валерій Станіславович,

кандидат юридичних наук, доцент кафедри правоохоронної діяльності та поліцейстики факультету № 6

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8021-775X>

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПОСАДУ НАЧАЛЬНИКА ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

У зв'язку з повномасштабним вторгненням армії російської федерації на територію України Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» по всій території України було введено воєнний стан [1]. Військова агресія зумовила швидке реформування органів управління державою, і органів управління на місцях не стали виключенням.

В умовах правового режиму воєнного стану поряд з органами місцевого самоврядування забезпечення функціонування місцевої влади здійснюють також військові адміністрації населених пунктів, що утворюються в межах територій територіальних громад, у яких сільські, селищні, міські ради та/або їхні виконавчі органи, та/або сільські, селищні, міські голови не здійснюють покладені на них Конституцією та законами України повноваження (ч. 3 ст. 4 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» [2]).

При чому військову адміністрацію населеного пункту (населених пунктів) очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за пропозицією Генерального штабу Збройних Сил України або відповідної обласної державної адміністрації.

Начальником військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів) може бути призначений відповідний сільський, селищний, міський голова.

При утворенні військової адміністрації вирішується питання відсутності влади на територіях, звільнених від окупації державою-агресором, коли фактично здійснили втечу демократично обрані депутати відповідних рад та відповідні сільські, селищні, міські голови, які займали колабораційні позиції та таким чином вчинили кримінальне правопорушення проти національної безпеки України.

Метою створення військових адміністрацій є забезпечення дії Конституції та законів України, забезпечення разом із військовим ко-

мандуванням запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, оборони, цивільного захисту, громадської безпеки і порядку, захисту критичної інфраструктури, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, тобто створюються відповідні оборонні заходи.

Водночас, якщо посаду начальника військової адміністрації населеного пункту призначають сільського, селищного або міського голову, то він повинен мати не лише досвід господарювання, а і здатність до вирішення безпекових, оборонних та гуманітарних питань громадян, які проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. У випадку, якщо він таких якостей не має, то постає питання, для чого призначати головою військової адміністрації сільського, селищного або міського голову, який без відповідного досвіду у вирішенні безпекових та оборонних питань буде реалізовувати мету створення самих військових адміністрацій.

Начальником військової адміністрації населеного пункту доцільно призначати досвідчених військовослужбовців військових формувань, утворених відповідно до законів України, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів, служби цивільного захисту, оскільки ключовою метою утворення військових адміністрацій є здійснення тимчасових вимушених заходів, в яких присутній такий елемент, як військова організація управління, що є необхідним задля нормалізації й забезпечення безпеки населення, що проживає на територіях, в яких вони створюються. При чому військова організація управління не переслідує мету зміни або скасування права територіальних громад на місцеве самоврядування, що є конституційно закріпленим.

Частиною другою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» передбачено, що у разі утворення військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів) Верховна Рада України за поданням Президента України може прийняти рішення про те, що у період дії воєнного стану та 30 днів після його припинення чи скасування начальник військової адміністрації крім повноважень, віднесених до його компетенції цим Законом, здійснює повноваження сільської, селищної, міської ради, її виконавчого комітету, сільського, селищного, міського голови.

Ні в Законі України «Про правовий режим воєнного стану», ні в Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» [3], ні в Законі України «Про службу в органах місцевого самоврядування» [4] не врегульовано, що посади начальників військових адміністрацій населених пунктів можуть відноситися до посад в органах місцевого самоврядування.

Відповідно до частини 2 статті 193 Виборчого кодексу України сільським, селищним, міським головою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, кримінального правопорушення проти виборчих прав громадян чи корупційного кримінального правопорушення, чи кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, передбаченого статтею 111-1 Кримінального кодексу України, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку [5].

Водночас для осіб, які призначаються на посади начальників військових адміністрацій населених пунктів, таких обмежень законодавець не передбачив.

Таким чином прогалини в законодавстві дозволяють призначати осіб на посади начальників військових адміністрацій населених пунктів без будь-яких вимог та цензів. Таке призначення надає їм повноваження сільського, селищного, міського голови, що суперечить статті 141 Конституції України, відповідно до якої територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права обирають шляхом таємного голосування відповідно сільського, селищного, міського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях. І дане право територіальної громади не є обмеженим в умовах воєнного стану відповідно до статті 64 Конституції України.

Список бібліографічних посилань

1. Про введення воєнного стану в Україні: Указ Президента України від 24.02.2022 р. № 64/2022. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397>

2. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015 р. № 389-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text>

3. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 24, ст.170. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр#Text>

4. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 7 червня 2001 року № 2493-III. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 33, ст. 175. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14#Text>

5. Виборчий кодекс України: URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20/card6#Public>

УДК 351.743

ГОЛУБ Микола Володимирович,

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри правоохоронної

діяльності та поліцейстики факультету № 6

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5257-081X>

УЧАСТЬ НАСЕЛЕННЯ В ОХОРОНІ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ ЯК ФОРМА ПРАВОВОЇ АКТИВНОСТІ СУСПІЛЬСТВА

Підвищення рівня правової активності населення України обумовлене подальшим рухом нашої держави у напрямку демократизації суспільства. Аналіз рівня активності участі населення у справі охорони публічного порядку дає підстави розглядати цю діяльність як одну з форм правової активності. Основні правові положення, що регламентують участь громадськості у справі охорони публічного порядку, її взаємодії з правоохоронними органами складають зміст численних нормативно-правових актів. Відповідні статті Конституції України закріплюють право громадян на особисту безпеку, а також право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації з метою здійснення захисту своїх прав і свобод [1].

Не має сумніву у тому, що розгляд ефективності участі громадян у справі охорони публічного порядку і оцінювання рівня громадської правової активності як складової частини структури правової культури суспільства необхідно не тільки з точки зору статистичних показників, а й з урахуванням того, що сама ця участь дає можливість особі з активною правовою позицією мати змогу її реалізувати. Стаття 11 Закону України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 року визначає, що діяльність поліції здійснюється у тісній співпраці та взаємодії з населенням, територіальними громадами та громадськими об'єднаннями на засадах партнерства і спрямована на задоволення їхніх потреб [2].

Чинне законодавство визначає такі основні форми участі громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону у правоохоронній діяльності, як: патрулювання, виставлення постів, участь у забезпеченні охорони громадського порядку під час проведення масових заходів, участь у заходах, спрямованих на боротьбу з окремими видами правопорушень [3], а також форми участі громадськості в охороні громадського порядку, які стосуються діяльності індивідуальних суб'єктів.

Через збройну агресію російської федерації 24 лютого 2022 року

було введено воєнний стан, який триває до цього часу. В Україні військовим командуванням разом із військовими адміністраціями самостійно, або із залученням органів виконавчої влади та самоврядування запроваджуються необхідні заходи передбачені Законом України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 року [4]. Основні сили та засоби підрозділів Національної поліції і, в першу чергу, служби, які здійснюють превентивну діяльність під час проведення заходів правового режиму воєнного стану залучаються до виконання наступних завдань:

- несення служби на блок-постах, розташованих у містах та на території районів областей;
- патрулювання у складі піших та автопатрульних нарядів;
- здійснення подомових та поквартирних обходів помешкань громадян;
- супроводження заходів з евакуації населення із зон бойових дій у безпечні райони.

Наразі в Україні на тлі війни з рф тривають важливі соціально-економічні і політичні зміни, які потребують від Національної поліції України максимальної концентрації зусиль на основних напрямках своєї службової діяльності. Виходячи з цього, використання поліцією всього комплексу заходів, у тому числі – залучення існуючих громадських формувань до справи боротьби зі злочинністю, підтримання публічного порядку та публічної безпеки в умовах правового режиму воєнного стану необхідно розглядати як доцільне і необхідне.

На теперішній час, згідно інформації Управління превентивної діяльності ГУНП, на території Харківської області зареєстровано 29 громадських формувань по охороні громадського порядку та державного кордону, в яких приймають участь 311 членів. Враховуючи значне навантаження та важливість сучасних службових завдань, які держава ставить перед Національною поліцією, вважаємо за доцільне визначитись керівництву територіальних підрозділів поліції відносно шляхів більш ефективного використання можливостей таких формувань. Наступний крок у цьому напрямку передбачає визначення та направлення територіальними підрозділами поліції своїх пропозицій до Департаменту Національної поліції України для узагальнення та прийняття відповідного нормативного документу, щодо використання можливостей громадських формувань по охороні громадського порядку та державного кордону під час дії правового режиму воєнного стану.

Виходячи з вищевикладеного, на наш погляд, необхідно:

- розробити та надати пропозиції щодо прийняття відповідного

нормативного документу, який здійснює правове регулювання використання можливостей громадських формувань по охороні громадського порядку та державного кордону під час дії правового режиму воєнного стану;

- розробити пропозиції щодо внесення змін в нормативно-правові документи, які регламентують участь громадян в охороні публічного порядку з метою розширення переліку форм такої участі, звернути увагу на особливості індивідуальної форми участі особи;

- розглянути доцільність вжиття необхідних заходів з боку місцевих військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, Національної поліції щодо активізації діяльності громадських формувань по охороні громадського порядку, визначитись з критеріями оцінки діяльності таких формувань, підставами припинення або призупинення їх існування;

- розглянути та запровадити позитивний досвід співпраці поліції, громадськості та приватних охоронних структур при здійсненні заходів по забезпеченню публічного порядку (Київ, Харків, Вінниця);

- розробити методичні рекомендації щодо проведення правової та спеціальної підготовки не тільки для членів громадських формувань, які будуть залучені до охорони публічного порядку вперше, а й тих, хто має певний досвід участі у таких громадських формуваннях.

Список бібліографічних посилань

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 141. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/go/254к/96-вр/print>.

2. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/laws/show/580-19>.

3. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон України від 22.06.2000. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1835-14>.

4. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19>.

УДК 351.74

ГОРБАЧ-КУДРЯ Іванна Анатоліївна,

кандидат юридичних наук,

старший викладач кафедри поліцейського права

Національної академії внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8640-2486>

КОНЦЕПТ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ПРАВА У СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Різноплановість наукового доробку щодо одного чи не найдискусійнішого предметного напрямку дослідження, рекомендованого Міністерством освіти і науки України та нормативно закріпленого для підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому / освітньо-творчому) [1] рівні наказом від 28.12.2018 №1477 [2], а також публікація Є. Бурлай [3] з обґрунтуванням ідеї незмінності концепту права обумовили звернення до заявленої теми.

Метою роботи є визначення концепту поліцейського права як правового регулятора суспільних відносин, що супроводжують сферу соціального обміну між поліцейськими та громадянами і виникають у зв'язку з «провалами» (випадками порушень, викривлень, збоїв) у ньому [3, с.18].

Мінливість змістового наповнення концепту поліцейського права є причиною ототожнення його розуміння з таким поняттям, як поліцейська діяльність [4], або відмежування від адміністративного права у його класичному розумінні з причин невідповідності умовам сьогодення [5]. Як зазначає Є. Бурлай, характерною особливістю концепту є його стабільність у такий спосіб, що унеможливорює мінливість його смислової константи або будь-який варіант змін [3, с.18]. Відтак наявний поліморфізм у застосуванні поліцейського права відсилає до технологічного, організаційного та культурного плану правового регулювання, нівелюючи значення функціональної спрямованості, що власне є стабілізуючим чинником у цьому процесі.

К. Горобець вказує на те, що сприйняття концепту права в межах структурної онтології як єдино можливого є некоректним, тому що заперечує плюралістичність системного уявлення та в свою чергу призводить до невизначеності у його системній інтерпретації [6, с.213]. У такому контексті розуміння поліцейського права не обмежено побудовою одного концепту. Наявність більшої кількості концептів забезпечує різноманітність у структуруванні системи права і правової системи. Водночас існуючий плюралізм у розумінні концепту поліцейсь-

кого права потребує пошуку шляхів до виявлення специфіки праворозуміння та методологічних основ юридичного знання за напрямом [6, с.213].

На думку Є. Бурлая, незмінними у використанні конкретних понять є онтологічна основа, що охоплює усі суспільні відносини, пов'язані із «соціальним обміном» [3, с.18], та цілком специфічні методи, прийоми, засоби впливу на людську поведінку, які притаманні саме цьому типу соціального регулювання і через які боротьба за справедливість являю собою більш предметну та результативну категорію [3, с.21]. Наявність у суспільстві «соціального обміну» обумовлена існуючими потребами людей у спілкуванні, користуванні певним благом, матеріальним чи духовним життєвим ресурсом тощо. Доцільність людської поведінки, відповідність сподівань учасників взаємодії, розуміння або відчуття кожного учасника, що за результатами спілкування, він отримав щось цінне для себе, сукупно забезпечують реалізацію соціального обміну у суспільстві в цілому та суспільних відносинах за сферою зокрема [3, с.18]. Певно, що у розумінні концепту поліцейського права соціальний обмін враховує не лише особливості правової діяльності поліцейських, але й і вплив останньої на кожного окремого індивіда, який став учасником такої взаємодії. Усвідомлення чи не усвідомлення прагнення поліцейських та громадян до отримання бажаних цінностей (благ) у взаємодії конкретизує предмет, заради якого поліцейські та громадяни розпочинають процес комунікації, та результат, до якого прагнуть обидві сторони незалежно від того, хто є ініціатором активності. Є. Бурлай підкреслює, кожна сторона: і поліцейський, і громадянин, – отримують результат, проте для фіксації того, що соціальний обмін має місце є умова, за якою кожна сторона комунікації не повинна залишатися невдоволеною. Інакше, безрезультатне спілкування або негативний результат (поліцейський або громадянин не лише не отримує того, що сподівається, а й безпідставно позбавляється того, що має), є причиною виваженості, зіставності отримуваних від взаємодії цінностей та їх співвимірюваності [3, с.18-19]. У такий спосіб визначаються особливості та забезпечується глибинна основа суспільного спокою і стабільності, нормальне функціонування механізму реалізації покладених державою на поліцейських повноважень, задоволення потреб громадян у безпеці, необхідних їм для нормального існування і ефективного (продуктивного) функціонування у правоохоронному середовищі, до якого вони тією чи іншою мірою включені [3, с. 19].

Криза у взаємодії, потенційна небезпека через неотримання життєво необхідного ресурсу обумовлюють виникнення самозахисної ре-

акції суспільства у формі специфічних відносин, спрямованих на подолання викривлень (напр., адміністративні правопорушення зі сторони громадян, порушення прав громадян внаслідок дій поліцейських та запобігання і протидія їм), на збереження засад, на яких мають здійснюватися зважене спілкування і раціональний обмін, здатний достатньо мірою надати кожному учаснику те, чого він прагне [3, с. 19]. Зокрема, щодо останнього доречно говорити про гармонізацію відносин між поліцейськими та громадянами через організацію консультативної групи громадян.

Отже, у визначенні концепту поліцейського права переважають вихідні положення понятійного монізму та структурної онтології. Перевага останніх позначається на значній кількості наукових напрацювань, де присутнім є плюралізм у виділенні предмету, методу, функцій та принципів поліцейського права як предметного напрямку дослідження, його об'єктів, суб'єктів, а також суспільних відносин, до регулювання яких воно дотично. Поділяючи позицію про незмінний характер концепту поліцейського права, ми вважаємо, що цей правовий регулятор суспільних відносин доречно розглядати в аспекті соціального обміну між поліцією та суспільством, специфічності методів, прийомів, засобів впливу, які можуть застосовувати поліцейські та громадяни в прагненнях вплинути на поведінку та отримати результат від цих дій. Такий соціальний обмін між поліцейськими та громадянами здебільшого перебуває у сфері суспільних відносин, що виникають у зв'язку із забезпеченням поліцією прав, свобод та законних інтересів особи під час надання поліцейських послуг, у сфері публічного управління та адміністрування, функціонування інституцій громадянського суспільства, реалізації повноважень, встановлених адміністративно-процесуальним законодавством, розподілу і використання коштів публічних грошових фондів.

Список бібліографічних посилань

1. Про вищу освіту: Закон України від 01 липня 2014 р. №1556-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text>

2. Про затвердження примірного переліку та опису предметних напрямів досліджень в межах спеціальності 081 «Право»: наказ Міністерства освіти і науки від 18.12.2018 №1477. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1477729-18#Text>

3. Бурлай Є. Концепт права: межі мінливості. *Філософія права і загальна теорія права*. 2019. №2 С.16-37 DOI: 10.21564/2227-7153.2019.2.204562

4. Савельєва І.В. Наукові підходи до визначення поняття та категорій поліцейського права в Україні. *Lex portus*. 2017. №2 (4). С.99-109.

5. Іванцов В.О., Чишко К.О. «Поліцейське право» як навчальна дисципліна: комплексне уявлення теоретико-прикладних засад. *Проблеми сучасної поліцейстики: тези доп. наук.- практ. конф.* (м. Харків, 20 квіт. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ. Харків: ХНУВС, 2022. С.172-174.

6. Горобець К. Концепт права: спроба системної інтерпретації. *Філософія права і загальна теорія права*. 2015. №1-2. С.211-223. DOI: 10.21564/2227-7153.2015.1-2.182164

УДК 343.359.8:343.722

ДОРОШЕНКО Владислав Анатолійович,

доктор філософії в галузі права,

доцент кафедри правоохоронної діяльності

та поліцейстики факультету № 6

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8074-0820>

УПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ В ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

У 70-х роках ХХ століття у США, з метою врегулювання спірних ситуацій між двома або більше сторонами на добровільній основі, було розроблено альтернативний метод вирішення конфлікту – медіацію [1, с.3]. Зміни, які останнім часом відбуваються в політичній, правовій та соціальних сферах, вказують на потребу та реальні намагання суспільства запровадити процедуру медіації в Україні. Конфлікти, які існують та загострюються останнім часом у нашій державі, стосуються багатьох сфер суспільного життя та спричиняються різноманітними чинниками. Альтернативні юрисдикційним способи розв'язання спорів запроваджуються практично у всіх сферах суспільного життя, у тому числі судової та правоохоронній.

Нормативне визначення терміну медіація наведено у п.4 ч.1 ст.1 Закону України «Про медіацію» від 16 листопада 2021 року № 1875-IX, відповідно до якого медіація – це позасудова добровільна, конфіденційна, структурована процедура, під час якої сторони за допомогою медіатора (медіаторів) намагаються запобігти виникненню або врегулювати конфлікт (спір) шляхом переговорів, а медіатор – спеціально підготовлена нейтральна, незалежна, неупереджена фізична особа, яка проводить медіацію [2]. Медіація проводиться за взаємною згодою сторін медіації з урахуванням принципів добровільності, конфіденційності, нейтральності, незалежності та неупередженості медіатора, самовизначення та рівності прав сторін медіації. Принципи медіації поширюються на стадію підготовки до медіації [3]. Найчастіше процедура медіації застосовується при вирішенні приватно-правових спорів, але її доцільно використовувати й у діяльності правоохоронних органів.

Рівень довіри населення є дуже важливим індикатором ефективної роботи поліції, оскільки у свідомості громадян образ правильного поліцейського завжди повинен бути пов'язаний з честю, непідкупністю та виконанням обов'язків, незважаючи на труднощі.

Закон України «Про Національну поліцію» передбачає, що діяльність поліції повинна здійснюватися у тісній взаємодії та співпраці з населенням, територіальними громадами та громадськими об'єднаннями на засадах партнерства та бути спрямовано на задоволення їхніх потреб, а рівень довіри населення до поліції визначається основним критерієм оцінки ефективності її діяльності [4].

Діяльність поліції пов'язана з постійним спілкуванням із різними соціальними групами населення, вирішенням складних професійних завдань, розв'язанням непростих ситуацій та конфліктів, при цьому поліцейський не має права помилятися. Авторитет поліції та довіра до неї багато в чому залежить від поведінки працівників при спілкуванні, ставленні та поведінці відносно громадян [5]. Знання основ медіації в таких ситуаціях допоможе згладити конфліктні ситуації, зрозуміти потреби та інтереси сторін, зняти емоційну напругу та сприяти прийняттю конструктивного рішення при вирішенні спору.

Застосування медіації в діяльності правоохоронних органів може буде доцільним в таких випадках, як: вирішення внутрішніх суперечок між керівником та підлеглим; врегулювання спорів під час реорганізації та звільнення працівників; перемовин зі злочинцями; здійснення заходів по деокупації території України у ході військових дій; розслідування злочинів невеликої тяжкості; розслідування злочинів, вчинених неповнолітніми тощо. Разом з тим, зважаючи на міжнародні стандарти медіації, дана процедура, окрім нормативно-правового регулювання, має ще й відповідати встановленим етичним нормам та впровадженню єдиного зразка по складанню документів під час організації процесу медіації у поліцейській діяльності [6, с. 76-77].

Також існує думка ефективності застосування процедури медіації щодо скарг на дії поліцейських. Світовий досвід застосування медіації в діяльності поліції вказує на успішне її використання при розгляді скарг щодо поліцейських.

Зокрема, застосування медіації під час розгляду скарг щодо поліцейських у США, дозволяє виокремити спільні риси. По-перше, участь у процедурі медіації є добровільною як для поліцейського, так і для скаржника. Жодна із сторін конфлікту не має обов'язку досягати згоди під час його вирішення. По-друге – не усі справи є медіабельними, тому медіації підлягає певна категорія справ: щодо невивчливості; агресії; несправедливого або упередженого ставлення; пошкодження майна; вживання нецензурної лексики; застосування сили, що не призвело до травм, тощо. По-третє, метою медіації є сприяння виконанню завдань поліцейської діяльності через покращення відносин між поліцією та громадою. Основними цілями при цьому виступають: інформування громади про процедури поліцейської діяльності;

підвищення обізнаності поліцейських про наявні у громаді проблеми; надання поліцейським зворотного зв'язку про сприйняття суспільством діяльності поліції, рівень довіри, тощо. Четверте - реалізація медіаційних програм забезпечуються спеціально уповноваженими на розгляд справ відносно поліцейських установами (організаціями), або, в окремих регіонах, громадськими організаціями. Крім того, усі медіації проводяться незалежними, неупередженими кваліфікованими медіаторами відповідно до розроблених Американською арбітражною асоціацією, Товариством професіоналів із вирішення спорів та Секцією з вирішення спорів Американської асоціації юристів типових стандартів поведінки медіаторів. Серед переваг застосування процедури медіації, у випадку скарг на дії поліцейського, можна виокремити: психологічний комфорт процесу; відсутність обмеженням предмету спору; можливість впливати на результат; конфіденційність процедури. Крім того, це буде сприяти: підвищенню рівня довіри до правоохоронної системи в цілому; запобігати дисциплінарним стягненням для поліцейського і відповідно настанню негативних наслідків для просування кар'єрними сходами; підвищувати оперативність в порівнянні з дисциплінарним провадженням; економічності, тощо [7, с. 82-83].

Таким чином можемо зробити висновок, що запровадження процедури медіації у діяльність Національної поліції на законодавчому рівні може мати позитивний вплив не тільки на підвищення ефективності роботи правоохоронних органів, але й сприяти збільшенню рівня довіри до працівників поліції з боку населення.

Список бібліографічних посилань

1. Christoph Besemer. Mediation.Vermittlung in Konflikten. – Stiftung Gewaltfreies Leben, Koenigsfeld Werkstatt fuer Gewaltfreie Aktion, Baden, 1995. - 174 S.

2. Про медіацію: Закону України від 16 листопада 2021 року № 1875-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1875-20#Text>.

3. Йосипенко С. Врегулювання спорів у воєнний час: медіація як ефективний спосіб. URL: <https://interfax.com.ua/news/blog/843899.html>.

4. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015. № 580-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text>.

5. Борисюк О. М., Феденяк Ю. І. Особливості спілкування у службовій діяльності патрульних поліцейських. URL: fileadminpc/Downloads/22_11_2018.pdf.

6. Шевченко Т.В. Щодо питань необхідності створення кодексу професійної етики медіатора у поліцейській діяльності. *Поліцейська*

медіація як інструмент захисту прав та інтересів громадян : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 16 вересня 2022. Львів-Торунь : Liha-Pres, 2022. 112 с.

7. Карпінська Н. В., Чупринський Б. О. Перспективи застосування медіації у діяльності Національної поліції. Історико-правовий часопис. №1 (18), 2022. С.79-86.

УДК 342.951

ІВАНОВ Антон Олександрович,

кандидат юридичних наук,

кафедра правоохоронної діяльності та поліцейстики факультету № 6

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2269-9062>

ПРИНЦИПИ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Правове регулювання превентивної діяльності Національної поліції України являє собою складний механізм, до якого входить ціла низка засобів та інструментів, за допомогою яких власне і здійснюється регулятивний вплив права на суспільні відносини. Серед інших складових цього механізму окреме та особливе місце належить принципам, дослідженню та висвітленню проблематики яких у праві присвячено доволі багато уваги, сутність та зміст поняття принципів права і правового регулювання, їх роль у механізмі останнього та різновиди були предметом пильної наукової уваги багатьох правознавців. Втім суспільне життя не стоїть на місці, а тому його засади, зокрема правові, потребують перегляду, удосконалення та розвитку з огляду на нагальні потреби і перспективи відповідної галузі чи інституту суспільних відносин. Однією із таких специфічних сфер суспільної діяльності, правові підвалини якої потребують періодичної ревізії та науково-теоретичного опрацювання, є превентивна діяльність Національної поліції України, пошук шляхів удосконалення і розвитку якої є вкрай важливим та нагальним завданням.

З приводу визначення поняття та ознак принципів як елементу правового регулювання написано вже досить багато наукових досліджень, більшість підручників, навчальних посібників містить розділи чи підрозділи присвячені принципам, тож ми не будемо детально вдаватися у аналіз поняття та ознак принципів як правового явища. На наше переконання принципи превентивної діяльності органів Національної поліції України слід розуміти як найбільш загальні та найбільш важливі, науково обґрунтовані ідеї, закріплені (оформлені) в якості відправних (базисних), незаперечних правових положень, на яких ґрунтується превентивна діяльність органів Національної поліції України. Практично кожен нормативно-правовий акт так чи інакше містить у собі відповідні принципи, які можуть бути як прямо викладені у тексті відповідного офіційного документа, так і опосередковано впливати зі змісту певних правових норм. Основним джерелом принципів превентивної діяльності поліції є Закон України «Про

Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII, в якому закріплено, що робота цього правоохоронного органу ґрунтується на засадах: верховенства права, дотримання прав і свобод людини, законності, відкритості та прозорості, політичної нейтральності, взаємодії з населенням на засадах партнерства, безперервності [1]. Наведені принципи дуже важливі і вкрай необхідні для забезпечення належної нормативно-правової регламентації превентивної діяльності поліції, втім їх перелік, на нашу думку, не є повним і може бути доповнений ще рядом засадничих вимог, що суттєво впливають на якість правового регулювання зазначеної діяльності та власне на ефективність і результативність її безпосередньо реалізації. До кола таких принципів слід віднести:

- науковість;
- поєднання загального та індивідуального підходів;
- дієве поєднання правоохоронних і освітньо-виховних заходів;
- доцільність та своєчасність;
- системна і систематична взаємодія та координація.

Ці принципи у поєднанні із загальними засадами, вже закріпленими у законі «Про Національну поліцію», мають забезпечити більш змістовний, послідовний, цілеспрямований, ефективний та дієвий характер превентивної діяльності.

Список бібліографічних посилань

1. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII / Законодавство України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text>.

УДК 351:65.012.8

КАЗАНЧУК Ірина Дмитрівна,

кандидат юридичних наук, професор,

доцент кафедри адміністративного права та процесу факультету №1

Харківський національний університет внутрішніх справ;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-4269-2749>;

ПАРІЙ Юлія Миколаївна,

курсант групи ФЗ-103 факультету №3

Харківський національний університет внутрішніх справ;

ORCID: <http://orcid.org/0000-006-1299-17114>

ВЗАЄМОДІЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ОФІЦЕРА ГРОМАДИ З НАСЕЛЕННЯМ НА ЗАСАДАХ ПАРТНЕРСТВА – ЗАПОРУКА УСПІХУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І ПОРЯДКУ В ДЕРЖАВІ

У всі часи, незалежно від того, чи органи охорони правопорядку виконують правоохоронну діяльність в мирний час, чи в умовах введення в країні правового режиму воєнного часу, ефективність забезпечення правопорядку в державі залежить від тісної взаємодії та підтримки з боку громадськості. В умовах сьогодення проблема залучення громадян до співпраці з Національною поліцією є особливо актуальною, оскільки належне забезпечення громадського порядку, підтримання національної безпеки і оборони, протистояння силам агресора лише силами поліції не можливі. А тому зростає необхідність покращення стану відносин між поліцією та суспільством на партнерських засадах.

Правову основу взаємодії поліції та суспільства на засадах партнерства становлять такі джерела, як Конституція України від 28.06.1996; Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015; Закон України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» від 22.06.2000; Наказ МВС України від 28.07.2017 №650 «Про затвердження Інструкції з організації діяльності дільничних офіцерів поліції» та інші підзаконні нормативні акти. Втім, на сьогодні важливо актуалізувати діяльність, спрямовану на об'єднання членів суспільства у відповідні громадські формування правоохоронного характеру. Подібна співпраця не лише сприяє відродженню громадських формувань, підвищенню ефективності діяльності Національної поліції щодо встановлення та розкриття кримінальних і адміністративних правопорушень, їх попередженню, а й зміцнює довіру громадян до поліції та держави в цілому.

Згідно ст. 11 Закону України «Про Національну поліцію» діяльність поліції здійснюється в тісній співпраці та взаємодії з населенням, територіальними громадами та громадськими об'єднаннями на засадах партнерства і спрямована на задоволення їхніх потреб. При цьому, основним критерієм оцінки ефективності діяльності органів і підрозділів поліції є власно рівень довіри громадян до поліції [1]. Для дослідження та визначення рівня довіри розроблений механізм, затверджений постановою Кабінету Міністрів від 7 лютого 2018 р. року №58 «Про затвердження Порядку проведення оцінки рівня довіри населення до Національної поліції».

Взаємодія поліції та населення набуває нового якісного рівня, про що свідчить постійне проведення моніторингу громадської думки стосовно діяльності поліції, а також моніторинг взаємодії поліції з інститутами громадянського суспільства. Так, за результатами статистичних даних, отриманих в рамках проведеного у 2023 році у місті Києві та у більшості регіонах України (за виключенням тимчасово окупованих територій України) з метою з'ясування думки населення України щодо діяльності української поліції, було встановлено, що рівень довіри громадян до поліції становить близько 46 %. Для порівняння зазначимо, що у країнах Європи цей показник коливається від 39% (в Угорщині) до 85 % (у Франції). За рівнем довіри громадян до поліції в Україні лідирують територіальні підрозділи Національної поліції, які функціонують в Київській, Чернівецькій, Вінницькій та Черкаській областях [2].

До основних функцій поліції, окрім попередження та розслідування злочинів, підтримки громадського порядку, є надання допомоги населенню на вулицях, площах, стадіонах, у парках, на вокзалах та інших громадських місцях, Відповідно до закону «Про Національну поліцію», співробітники поліції мають право залучати громадян за їх згодою до позаштатної діяльності в поліції; оголошувати про призначення винагороди за допомогу у розкритті злочинів та затриманні осіб, які їх вчинили та інше.

Взаємна довіра, співпраця поліції та суспільства є нагальною потребою, адже у демократичному суспільстві громадяни бачать у поліцейських не лише надійних захисників, а й союзників. Співробітники поліції повинні активно реагувати на потреби громадян та звітувати перед населенням про результати своєї діяльності. Однією із ефективних форм взаємодії поліції з населенням можна вважати успішну реалізацію всеукраїнського проекту «Поліцейський офіцер громади» [3]. Метою діяльності дільничних офіцерів поліції є тісна співпраця з окремими громадянами, групами громадян, громадськими організації-

ями в рамках територіальної громади по всій території країни для виявлення та вирішення проблем, які негативно впливають на якість життя і стан правопорядку у конкретних населених пунктах, районах та регіонах. Позитивом такої ідеї є те, що, по-перше, поліцейський офіцер громади, залишаючись у штаті місцевого органу поліції, який контролює законність прийнятих ним рішень, постійно опікується проблемами своєї територіальної громади, адже він не лише працюватиме в цій громаді, а й житиме на її території, а по-друге, для постійної присутності поліцейського офіцера на території об'єднаної територіальної громади облаштовується службове приміщення, що належить громаді, та забезпечується службовим автомобілем [4, с. 24-25]. Крім того, поліцейський офіцер громади синтезує у своїй діяльності функції дільничного офіцера поліції та поліцейського патрульної поліції. Отже, мешканці громади незалежно від часу і доби можуть оперативно звернутися до «свого поліцейського» з усіх питань безпеки. У свою чергу, поліцейський офіцер громади, орієнтуючись на оперативне вирішення проблем щодо забезпечення належної безпеки саме своєї територіальної громади, буде нести персональну відповідальність за прийняті ним рішення перед кожним громадянином на території громади.

Відповідно, по-перше, спільна діяльність населення та працівників поліції сприяє оптимізації взаємовідносин, оскільки вона включає повагу до інтересів громадян, їх честі та гідності, врахування внеску обох сторін у забезпечення законності в державі. Конструктивна взаємодія також сприяє профілактиці антисоціальних проявів, що є необхідним для українського суспільства у період воєнних дій [5, с. 66]. І по-друге, слід зазначити, що за своєю суттю діяльність поліцейських офіцерів громади суттєво відрізняється від функцій колишніх дільничних інспекторів та нинішніх дільничних офіцерів поліції, а тому виникає необхідність спеціальної окремої відомчої нормативної бази, яка б регулювала діяльність новоствореної правоохоронної інституції.

Таким чином, тісна взаємодія поліції і населення в громадах на засадах партнерства залишається нагальною потребою сьогодення, адже завдяки їй можна досягти певних результатів у сфері запобігання та припинення адміністративних правопорушень і злочинів, захисту життя та здоров'я громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань. Впровадження в діяльність поліції новітніх форм взаємодії має бути спрямоване на покращення співробітництва поліції і громадськості, та підвищення ефективності роботи. Викладене підкреслює необхідність зосередження уваги науковців та практиків на розробку Державних (регіональних) програм розвитку сучас-

них форм і методів взаємодії поліції і громадськості для більш ефективної реалізації їх в майбутньому, відпрацювання дієвого механізму нормативно-правового врегулювання залучення населення до співпраці з поліцією у здійсненні правоохоронної функції держави, заходів матеріального і морального заохочення активних членів громадських формувань.

Список бібліографічних посилань

1. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 №580-VIII // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19>

2. Присяжнюк Назарій. Де у світі найбільше довіряють поліцейським і яка ситуація в Україні у 2023 році. *Офіційний сайт «Політика»*. URL: <https://thepage.ua/ua/politics/dovira-do-policiyi-v-ukrayini-ta-inshih-krayinah-2023>

3. Про затвердження Інструкції з організації діяльності дільничних офіцерів поліції: Наказ МВС України від 28.07.2017 № 650. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1041-17>

4. Гусаров С.М. Сучасний стан нормативно-правового забезпечення діяльності поліцейських офіцерів громади в умовах реформування Національної поліції України. *Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного* : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.) / МВСУкраїни, Харків. нац. ун-твнутр. справ. Харків : ХНУВС, 2021. С. 23-26. URL: <http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/10260?locale-attribute=en>

5. Ковалів М. В., Іваха В. О. Діяльність органів поліції в умовах воєнного стану. *Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки*. 2016. № 837. С. 65-70.

УДК 351.74

КАПІТОНОВА Наталія Володимирівна,

*кандидат юридичних наук,
викладач кафедри поліцейського права
Національної академії внутрішніх справ;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7947-4940>;*

БЕСКЛЕТКІНА Марина Юріївна,

*курсантка Національної академії внутрішніх справ;
ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-1304-8437>*

ПРОБЛЕМИ ГЕНДЕРНОЇ НЕРІВНОСТІ ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК У ПОЛІЦІЇ, ЩО СПОНУКАЛИ ДО СТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ПРЕДСТАВНИЦЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

На сучасному етапі розвитку суспільства дискримінація за гендерною рівністю, яка, насамперед, стосується розподілу обов'язків між чоловіком і жінкою, не є актуальною. Застарілим є уявлення про те, що жіночі ролі – це лише домробітниця, вчителька, прибиральниця, а чоловічі – захисники, керівники, військовослужбовці тощо.

Гендерні стереотипи не завжди відповідають прагненням і можливостям реальних чоловіків і жінок, діючи всупереч їм.

Гендерна політика в Україні базується на загальноновизнаних міжнародних нормах, зафіксованих у ряді міжнародних документів: Загальній декларації прав людини, Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, Міжнародному пакті про громадянські та політичні права, Конвенція про рівне ставлення й рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обов'язками № 156, Резолюція Генеральної Асамблеї ООН № 1325 «Жінки, мир і безпека» та ін.

Починаючи з кінця XIX сторіччя, історія кар'єри жінок в органах внутрішніх справ стає показовим літописом змін у ставленні суспільства до професійних можливостей жінок та сфер реалізації їх творчого потенціалу [1, с. 7].

Водночас не можна не наголосити на головних проблемах, які виникають зі збільшенням кількості жінок у системі органів внутрішніх справ: відсутність належного усвідомлення суспільством важливості питання гендерної рівності навіть у наявність належного міжнародного та національного правового забезпечення; неефективність державної політики реалізації гендерної рівності, відсутність достатньої гендерної політики; відсутність достатньої кількості спеціалістів, обізнаних у гендерних питаннях тощо.

Заступниця міністра внутрішніх справ майор поліції Павліченко

Катерина Володимирівна під час виступу на спеціальній події Українського жіночого конгресу у травні 2023 року поінформувала, що наразі у підрозділах МВС України частка жінок становить 30%. Це близько 80 000 жінок по всій системі, з них понад 42 000 атестованих, тобто мають військові чи спеціальні звання. Найбільше жінок працюють та несуть службу у лавах Нацполіції [2].

Українська асоціація представниць правоохоронних органів (УАППО) – це громадська організація, яка об'єднує жінок та чоловіків із різних правоохоронних агенцій, ціллю якої є впровадження гендерної рівності та гендерного балансу на своїх робочих місцях.

Ідея створення подібного осередку вперше з'явилась у 2015 році, на етапі реформування правоохоронних органів в Україні. Проте активна її реалізація розпочалась у березні 2017 року після заходів на тему гендерних аспектів та діяльності поліції, які організував Проект підтримки підготовки поліцейських (РТАР).

Прототипом УАППО є Міжнародна асоціація жінок-поліцейських, заснована в 1915 році в Лос-Анджелесі задля об'єднання та підвищення потенціалу жінок у поліції. Саме вона є взірцем успішної консолідації зусиль правоохоронниць. Тому, коли у вересні 2019 року УАППО здобула статус афілійованого члена МАЖП, це посилює роль українських правоохоронців на міжнародній арені.

Долучена до роботи на міжнародному рівні Українська асоціація представниць правоохоронних органів за цей час стала провідником кращих позитивних змін, базуючись на національному та закордонному досвіді [3].

Отже, в основі гендерної політики в Україні лежать загальноприйняті міжнародні норми, які віднайшли своє відображення і в формуванні громадської організації поліцейсток - Української асоціації представниць правоохоронних органів.

Проблеми гендерної нерівності актуальні протягом усього становлення та розвитку жінок в правоохоронних органах. Більша видимість та залучення жінок до правоохоронних органів на усіх рівнях сприяють зростанню рівня довіри та впевненості з боку населення, громади та суспільства в цілому. Це дозволяє зробити роль жінок у побудові сталого миру та безпеки більш видимою, тому гендерна нерівність між жінками та чоловіками в усіх сферах діяльності – не відповідає найважливішим потребам сучасності.

Список бібліографічних посилань

1. Жінки в органах внутрішніх справ України / К. Б. Левченко, О. А. Мартиненко. К. : ТОВ «Видавництво «Телесик», 2008. 56 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу – https://gender.org.ua/images/lib/zhinky_v_organah_vnutrishni.pdf.

2. Жінки у складі підрозділів МВС беруть безпосередню участь у захисті України. Новини на офіційному веб-порталі Міністерства внутрішніх справ від 04.05.2024 року. [Електронний ресурс]. Режим доступу – <https://mvs.gov.ua/news/zinki-u-skladi-pidrozdiliv-mvs-berut-bezposeredniu-ucast-u-zaxisti-ukrayini-katerina-pavlicenko>.

3. Офіційний веб-портал Української асоціація представниць правоохоронних органів. [Електронний ресурс]. Режим доступу – <https://uawle.org/about>.

УДК 349.2

КЛУБАНЬ Марія Володимирівна,

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри правоохоронної діяльності

та поліцейстики факультету № 6

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3622-5263>

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИЗУПИНЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Особливості регулювання трудових відносини у період дії воєнного стану, введеного відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», визначає Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15 березня 2022 року, який набрав чинності 24 березня 2022 року.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» в первісній його редакції призупинення дії трудового договору - це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором [1].

Дія трудового договору може бути призупинена у зв'язку з військовою агресією проти України, що виключає можливість надання та виконання роботи.

Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин.

Призупинення дії трудового договору роботодавець та працівник за можливості мають повідомити один одного у будь-який доступний спосіб.

Тобто даною нормою було фактично усунуто прогалину в національному законодавстві за умов, коли роботодавець не може надати роботу працівнику та коли працівник не може виконувати роботу в умовах воєнного стану.

Саме запровадження воєнного стану зумовило виникнення та збільшення суттєвих проблем, пов'язаних з ефективною організацією трудових відносин, які до цього не існували або ж залишалися поодинокими у довоєнний час.

В той же час, КЗпП України, який розроблявся для індустріальної економіки, не дозволяв успішно реагувати на виклики часу, був незручним для функціонування економіки в умовах воєнного стану, а також для забезпечення підтримки бізнесу, та не міг забезпечити належний

рівень гнучкості трудових відносин, якого потребували роботодавці в умовах воєнного стану.

Законодавець закладав до Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» ідею призупинення трудового договору, основним підґрунтям застосування якого були активні бойові дії на території України, що призвели до повного знищення майна підприємств, установ, організацій, коли подальше ведення їх діяльності часто стало неможливим, що виключало можливість обом сторонам трудових відносин виконувати обов'язки, передбачені трудовим договором (наприклад, потужності та офіси суб'єктів господарювання опинились на тимчасово окупованій території або знищені внаслідок боїв), або ж працівник не мав можливості роботу виконувати (приміром, через виїзд за кордон або неможливість працювати дистанційно).

Метою даного Закону було вирішення проблем, які виникли в частині організації трудових відносин в умовах воєнного стану, подолання старих законодавчих прогалин та усунення колізій, які створювали суттєві перешкоди як для роботодавців, так і для працівників в частині побудови та ефективного функціонування ефективної системи управління трудовими ресурсами.

Проте наявність воєнного стану автоматично не означає абсолютне знищення виробничих умов, засобів виробництва або майна роботодавця внаслідок бойових дій. При цьому Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» не містить умов, за яких трудовий договір може бути призупинений через якісь необґрунтовані та надумані критерії, які роботодавець може застосувати при призупиненні трудового договору на власний розсуд.

На законодавчому рівні визначено право роботодавця на тимчасове призупинення забезпечення працівника роботою і право працівника на тимчасове призупинення виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв'язку з військовою агресією проти України, що виключає можливість надання та виконання роботи. Обов'язковість поєднання умов щодо неможливості надання роботи та її виконання при виданні наказу про призупинення трудового договору передбачена законом. В норму статті 13 згаданого Закону в редакції станом на 25 березня 2022 року було закладено таку умову, як абсолютна неможливість у зв'язку з військовою агресією проти України надання та виконання роботи.

Законодавець мав на увазі доцільність застосування призупинення трудового договору, якщо внаслідок бойових дій знищено виробничі потужності роботодавця та якщо внаслідок систематичних обстрілів в зоні активних бойових дій працівник не має можливості

виходити на роботу.

У випадку, коли роботодавець має розгалужену структуру підрозділів по всій території України, то він має запропонувати всі можливі та наявні робочі місця працівнику, запропонувати змінити місце роботи, або запропонувати переведення на іншу посаду або виконувати роботу дистанційно, або відправити працівника у відрядження.

Визначальним при застосуванні призупинення трудового договору є належне з'ясування, чи може працівник виконувати роботу, чи бажає працівник виконувати роботу, чи бажає працівник виконувати якусь іншу роботу, чи бажає перевестись в іншу місцевість та на іншу посаду.

Тому за умови, що працівник бажає та може виконувати роботу, а роботодавець може надати роботу, відсутні підстави для призупинення дії трудового договору. Однак, багато роботодавців незаконно призупинили дії трудових договорів з працівниками, про це свідчить наявна судова практика.

Так, Верховний Суд у постанові від 01 червня 2023 року у справі №149/1089/22 (провадження №61-292св23) вказав, що «дія трудового договору може бути призупинена у зв'язку з військовою агресією проти України, що виключає можливість надання та виконання роботи. Водночас таке право не є абсолютним. Для застосування цієї норми права роботодавець має перебувати в таких обставинах, коли він не може надати працівнику роботу, а працівник не може виконати роботу. Зокрема, у випадку, якщо необхідні для виконання роботи працівником виробничі, організаційні, технічні можливості, засоби виробництва знищені в результаті бойових дій або їх функціонування з об'єктивних і незалежних від роботодавця причин є неможливим, а переведення працівника на іншу роботу або залучення його до роботи за дистанційною формою організації праці неможливо»[2].

Для інституту призупинення трудового договору характерним є те, що ініціатива призупинення трудового договору може виходити як від роботодавця, так і від працівника. Однак на практиці в абсолютній більшості випадків рішення про призупинення приймають саме роботодавці, оскільки у такому випадку вони не зобов'язані виплачувати заробітну плату.

Проте, під час призупинення трудового договору працівник стає соціально незахищеним з боку держави, оскільки період призупинення трудового договору не включається до страхового стажу, стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку, працівнику не здійснюються нарахування заохочувальних та компенсаційних виплат, він не має можливості отримати допомогу з тимчасової непрацездатності, у

зв'язку з тим, що відсутня втрата заробітку за період непрацездатності, яку слід було б компенсувати.

Обов'язок відшкодувати заробітну плату, яка має бути нарахована та виплачена працівнику за час призупинення дії трудового договору, на законодавчому рівні покладається на державу-агресора. Але поки механізму такого відшкодування не встановлено.

Оскільки призупинення трудового договору є вимушеним заходом як зі сторони роботодавця, так і зі сторони працівника, оскільки поєднує в собі умови як виключної неможливості надання роботи та її виключної можливості її виконання, то прогалини в законодавстві, а саме відсутність алгоритму дій роботодавця щодо забезпечення за можливості в умовах воєнного стану працівника іншою роботою, переведення його в іншу місцевість, надання дистанційної роботи, призводить до безпідставних порушень конституційних прав громадян на працю та на своєчасне одержання винагороди за працю, їх соціальний захист.

Список бібліографічних посилань

1. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 15 березня 2023 року № 2136-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20/ed20220315/card6#Public>

2. Постанова Верховного Суду від 01.06.23 у справі № 149/1089/22. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/111772371>

УДК 342.922-055.52(477)

КРУТ Катерина Олегівна,

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри правоохоронної діяльності

та поліцейстики факультету № 6

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3027-4198>

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БАТЬКІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕОБХІДНИХ УМОВ ЖИТТЯ, НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ МАЛОЛІТНІХ ДІТЕЙ

9 травня 2024 року Верховною Радою України був прийнятий законопроект №9390 про внесення зміни до статті 184 КУпАП щодо встановлення відповідальності за ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх та/або малолітніх дітей [1]. До внесення змін частина 1 ст. 184 КУпАП передбачала адміністративну відповідальність за ухилення від виконання зазначеного обов'язку лише щодо неповнолітніх дітей, відповідне положення щодо малолітніх осіб було відсутнє. Роз'яснимо, що відповідно до ст.6 Сімейного Кодексу України неповнолітньою особою вважається фізична особа у віці від 14 до 18 років, а малолітньою особою є фізична особа, яка не досягла 14 років. Тобто під дію попередньої редакції норми не підпадали випадки незабезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання щодо дітей від народження та до 14 років. У судовій практиці справи закривалися за відсутності складу адміністративного правопорушення та закривали провадження у справах.

Не можемо не погодитись, що зміни посилять відповідальність батьків за неналежний їх догляд та виховання малолітніх та неповнолітніх дітей та якісно вплинуть на ступінь адміністративно-правової охорони зазначеної категорії дітей. Проте хочемо роз'яснити та запропонувати більш дієве практичне застосування даної норми, розглянувши її з психологічного аспекту. Слід звернути увагу, що дана норма має за мету виправлення особи, отже ми повинні запровадити такі види стягнень, щоб обраний вид покарання приходив до бажаного результату. Адже адміністративна відповідальність батьків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання малолітніх та неповнолітніх дітей має нести виховний вплив саме на батьків.

Адміністративна відповідальність за це правопорушення передбачає попередження або штраф. Ми вважаємо, що ця норма має певні

особливості, враховуючи обставини та те, що самі батьки порушують права дитини, а отже можемо припустити, що вони ведуть неналежний або аморальний спосіб життя, та користь від попередження буде мінімальною або взагалі відсутньою. А сплата штрафу може бути неможливою з причин відсутності роботи у батьків та матеріальних благ. Тому хочемо запропонувати внесення змін до частини 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

По-перше, взагалі дана норма передбачає наступні причини: невиконання обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей. Воно може здійснюватися як діяльністю так і бездіяльністю батьків, як наприклад бездіяльність матері, пов'язаної з неналежним вихованням дитини, яке стало наслідком систематичного пропуску останньою дистанційного навчання, або систематичного невиконання домашніх завдань. Також існує низка прикладів, які обумовлюють вищезазначені причини, а саме: діти часто залишаються дома без нагляду батьків, діти живуть в неналежних умовах, де санітарно-побутові умови не відповідають нормам, діти часто піддаються моральному та фізичному насиллю, яке частіше за все приховує один із батьків, та непоодинокі випадки зловживання алкогольними напоями батьків, тим самим вони надають негативний приклад для дітей та це може стати причиною конфліктів в подальшому.

По-друге, війна ще більше посилила вірогідність вчинення адміністративних правопорушень у цій сфері та не принесла батькам полегшення в сфері виховання дітей. Навпаки, деякі батьки несуть свій військовий обов'язок, інші через війну залишилися без роботи. Деякі батьки навпаки стали більше працювати, щоб забезпечити родину в зв'язку з постійним підвищенням цін. Більш того, в багатьох містах з початку повномасштабного вторгнення в Україну, перестали працювати дитячі садочки, а школи перевели на дистанційне навчання. Тим самим у батьків з'явилося більше турбот, пов'язаних з вихованням дітей. Діти з окупованих територій та прифронтових міст потребують найбільшої уваги, тому що вони знаходяться у стані постійного стресу, оскільки регулярно обстріли та страх присутній постійно та дітки залежні від батьків, та не можуть самостійно покинути дім. І в цьому стані дуже часто вчиняються правопорушення, притаманні складу, який нами розглядається. Отже накладення штрафу або попередження в таких випадках буде мало корисне та в деяких випадках неможливе. Тому ми пропонуємо, внести поправки адміністративної відповідальності у вигляді курсу комплексного лікування з психологом. Це допоможе виявити та усунути причини, які ведуть до вчинення даного правопорушення.

Враховуючи вищезазначене, слід констатувати, що життєві обставини бувають різні, тому ми пропонуємо ввести поправки до санкції статті 184 КУпАП, а саме розширити види стягнень в залежності від причин та обставин, наступним інтерпретуванням: ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання малолітніх та/або неповнолітніх дітей - тягне за собою курс лікування з сімейним психологом (даний вид стягнення не передбачений нормами адміністративного законодавства, проте є актуальним та може бути втілений в подальшому), попередження або накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправні роботи (за умови, якщо є другий із батьків).

Список бібліографічних посилань

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року № 8073-X. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text>

УДК 342.565.2(477)

ЛАЗАРЄВ Віктор Вікторович,

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри теорії та історії держави і права

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9468-0497>

КОНСТИТУЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ ЯК НАПРЯМ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ

Конституційний контроль є важливим напрямом правоохоронної діяльності держави, який забезпечує дотримання верховенства права, стабільність правового порядку та захист конституційних прав і свобод громадян. Він функціонує як механізм перевірки відповідності законів і нормативно-правових актів Конституції, що дозволяє виявляти та усувати будь-які правові невідповідності та порушення. В умовах демократичної держави конституційний контроль є невід'ємною частиною системи стримувань і противаг, запобігаючи зловживанням владою та зміцнюючи довіру громадян до державних інституцій. Цей напрям діяльності сприяє збереженню стабільності та законності у суспільстві, забезпечуючи ефективне функціонування державного апарату в рамках конституційних норм.

Досліджуючи місце конституційного контролю у системі правоохоронної діяльності держави, варто зважати на те, що правоохорона – це складне, різнобічне явище правової дійсності, що пронизане певними загальними ідеями, які об'єднують його в єдине ціле і пов'язують із соціальним (економічним, політичним, культурним) життям [1, с. 8]. Виходячи з цього, правоохоронну діяльність ми можемо розглядати як таку діяльність спеціально уповноважених державних та недержавних органів, яка здійснюється з метою забезпечення дотримання прав та свобод фізичних і юридичних осіб, а також законності та правопорядку шляхом застосування юридичних заходів впливу, в суворій відповідності з законом і при неухильному дотриманні встановленого ним порядку.

По своєму змісту правоохоронна діяльність різноманітна. Кожен її напрямок має свої специфічні завдання і реалізується також властивими тільки йому методами. До головних напрямків правоохоронної діяльності держави відносяться: конституційний контроль, правосуддя, прокурорський нагляд, охорона громадського порядку, розслідування злочинів, захист прав та інтересів громадян та організацій, правова робота в народному господарстві, громадська правоохоронна діяльність.

Конституційний контроль — здійснюється Конституційним Судом України. Він відноситься до ефективних засобів забезпечення верховенства конституційних приписів, які є головним атрибутом демократичної держави. Основне призначення конституційного контролю полягає перш за все в забезпеченні відповідності законів і інших нормативних актів органів законодавчої і виконавчої влади Конституції України, охороні конституційних прав і свобод особистості, офіційного тлумачення Конституції України і законів. Конституційний Суд України є гарантом реального виконання Конституції України всіма державними органами, посадовими особами та громадянами [2, с. 5-6].

Характеризуючи конституційний контроль слід зважати, що:

- конституційний контроль є владою, яка надана відповідному органу контролювати і в разі необхідності санкціонувати відповідність або невідповідність конституції актів, прийнятих різними органами публічної влади і особливо законів, прийнятих представницькими установами;

- безпосереднім об'єктом конституційного контролю є відносини у сфері реалізації своїх владних повноважень, як правило, вищими органами держави або її посадовими особами, що володіють спеціальним правовим статусом. Метою конституційного контролю є припинення спроб будь-якої гілки влади перевищити свої конституційні повноваження або здійснювати їх реалізацію у неконституційний спосіб, що також веде до порушення конституційного порядку, оскільки не можна домогтися правових цілей не правовими методами. Таким чином, головною метою конституційного контролю є охорона і захист конституційного ладу шляхом реалізації (застосування) матеріальних охоронних (захисних) конституційних норм. Тобто стосовно об'єкта конституційного контролю варто говорити про конституційну законність [3, с. 13-14].

Отже, конституційний контроль є важливим напрямом правоохоронної діяльності держави, забезпечуючи дотримання законності та захист конституційного ладу. Як механізм перевірки відповідності законів і нормативно-правових актів положенням Конституції, він гарантує, що вся діяльність державних органів здійснюється у межах конституційних норм. Цей контроль спрямований на запобігання зловживанням владою та забезпечення захисту прав і свобод громадян від потенційних порушень. Він є ключовим елементом у системі стримувань і противаг, дозволяючи конституційному суду незалежно оцінювати законність дій інших гілок влади. Завдяки конституційному контролю держава підтримує правопорядок, забезпечує стабільність

правової системи та зміцнює довіру громадян до інституцій влади. Таким чином, конституційний контроль як напрям правоохоронної діяльності є невід'ємною частиною демократичної держави, спрямованою на підтримання справедливості та захисту конституційних прав.

Список бібліографічних посилань

1. Кучук А. М. Захист та дотримання прав людини в правоохоронній діяльності : конспект лекцій. Дніпро, 2016. 79 с.
2. Рижков Е. В. Судові та правоохоронні органи України : конспект лекцій. Дніпро, 2016. 132 с.
3. Буханевич О., Івановська А. Конституційний контроль як вид державного контролю: змістовно-функціональна характеристика. *Публічне право*. 2019. №4 (36). С. 9-18.

УДК 340.13

МЕЛЬНИК Вікторія Анатоліївна,

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри правоохоронної діяльності та поліцейстики факультету №1

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1148-6988>

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБМЕЖЕНЬ В РОБОТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Реалії сьогодення обумовлюють необхідність вдосконалення діяльності Національної поліції України, зокрема це стосується обмежень у роботі даної правоохоронної інституції. Окрім того, варто відзначити, що вдосконалення правового регулювання обмежень в діяльності Нацполіції обумовлене поступовим розширенням переліку прав та свобод громадянина, що неминуче тягне за собою необхідність розширення обсягу обмежень цього правоохоронного органу. Виходячи із цього, стає очевидними, що конкретні зміни та доповнення до законодавства із зазначеного питання мають поділятися на базові (концептуальні) та прикладні, ті що стосуються модернізації предметних обмежень в діяльності Національної поліції.

Відзначимо, що досвід роботи Верховної Ради України вказує на те, що після набрання чинності 07 серпня 2015 року Закону України «Про Національну поліцію» законодавці постійно намагаються розширити задачі та функції цього правоохоронного органу. Зокрема, проектом Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Національної поліції» (реєстраційний № 3387 від 30.10.2015) [1] пропонувалося внесення змін до ст. 32 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» 21.02.2006 № 3447-IV [2], згідно з якими органи Національної поліції повинні здійснювати нагляд за дотриманням порядку виходу домашніх тварин (собак) у громадських місцях та вживати відповідних заходів у разі порушення законодавства про порядок поводження й утримання домашніх тварин [1].

Поряд із цим проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Національної поліції» (реєстраційний № 3387 від 30.10.2015) передбачав доповнення ст. 15 Закону України «Про захист суспільної моралі» [3] положенням про те, що контроль за додержанням вимог цього та інших законів у сфері захисту суспільної моралі в межах своєї компетенції здійснюють Міністерство внутрішніх справ України, Національна поліція, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері

культури, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, Державний комітет телебачення і радіомовлення України та Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення [1].

Виходячи із цього, постає потреба конституційного закріплення задач та цілей правоохоронних органів та включення до тексту Основного закону базових положень, в яких будуть визначені контури правоохоронної системи держави поряд вже з визначеними засадами правосуддя, а також формування державної програми розвитку правоохоронної системи України. Такий крок є вкрай важливим, адже закріплення у ст. 17 Конституції України положення про те, що забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом, неодмінно порушує питання щодо доцільності закріплення у тексті Конституції України хоча б у загальному вигляді (без зайвої деталізації) інших задач та цілей діяльності правоохоронних органів, адже їхня згадка або регламентація у акті меншої юридичної сили без прив'язки до Конституції України буде свідчити про їхню побічність, другорядність від тих, що безпосередньо передбачені у Основному Законі, навіть тоді, коли вони не є такими по суті.

Неможливо оминати увагою те, що проектом Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Національну поліцію» щодо діяльності Професійної спілки працівників Національної поліції» (реєстраційний № 3853 від 01.02.2016) пропонувалося доповнити ст. 104 Закону України «Про Національну поліцію» положеннями про те, що Професійна спілка працівників Національної поліції здійснює функцію громадського контролю шляхом налагодження соціального діалогу з адміністрацією поліції. Основними формами і методами громадського контролю з боку Професійної спілки працівників поліції є: участь представників профспілки поліції у робочих нарадах, засіданнях комісій, в тому числі атестаційних, колегіях; погодження усіх нормативно-правових актів поліції, що стосуються соціально-економічних, трудових, житлових та інших прав працівників поліції; узгодження з профспілковою стороною питань, пов'язаних з преміюванням працівників поліції, проходження служби, щодо переміщення з посад, притягнення до дисциплінарної відповідальності, звільнення з органів поліції» [4]. Із наведених положень очевидно слідує, що такі

форми і методи громадського контролю з боку Професійної спілки працівників поліції, як погодження усіх нормативно-правових актів поліції, що стосуються житлових та інших прав працівників поліції (окрім соціально-економічних та трудових прав), виходять за межі прав, наданих професійним спілком згідно з чинним законодавством.

У підсумку варто відзначити, що водночас зі спробами на законодавчому рівні розширити коло обмежень в діяльності правоохоронних органів, необхідно звернути увагу на те, що потреби забезпечення національної безпеки диктують розширення існуючої системи обмежень в діяльності Національної поліції. Оскільки характер діяльності цього правоохоронного органу вимагає уникнення будь-якого тиску (впливу) на їхніх працівників, внаслідок цього доцільно запровадити додаткові майнові обмеження щодо можливості придбання ними у власність нерухомого майна за кордоном безпосередньо або опосередковано, в т.ч. через членів родини чи їхніх близьких родичів під час проходження служби, можливість одержання подарунків від іноземних держав. В умовах сьогодення такий крок обумовлений не потребами боротьби з корупцією, а міркуваннями забезпечення національної безпеки України.

Список використаних джерел

1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Національної поліції : проект Закону України від 30.10.2015, № 3387. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56908.

2. Про захист тварин від жорстокого поводження : Закон України від 21.02.2006, № 3447-IV URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3447-15>

3. Про захист суспільної моралі : Закон України від 20.11.2003, № 1296-IV. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1296-15>

4. Про Національну поліцію : проект Закону про внесення змін до щодо діяльності Професійної спілки працівників Національної поліції від 01.02.2016, № 3853. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57990

УДК 159.9

ОВСЯННИКОВА Яніна Олександрівна,

*кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, начальник навчально-наукової лабораторії екстремальної та кризової психології науково-дослідного центру Національного університету цивільного захисту України;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6498-3454>;*

ПОХІЛЬКО Діана Сергіївна,

*кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник навчально-наукової лабораторії екстремальної та кризової психології науково-дослідного центру Національного університету цивільного захисту України⁴
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3374-8771>*

ВЗАЄМОДІЯ ПІДРОЗДІЛІВ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ТА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Згідно Наказу МВС України від 19.07.2023 року №594 «Про затвердження Порядку взаємодії психологів Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної поліції України під час дії воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях з питань надання психологічної допомоги постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій» працівники психологічного забезпечення Національної поліції України, під час дії воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, можуть залучатися до надання психологічної допомоги постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій [1].

Керівною ланкою в організації та забезпеченні психологічної допомоги постраждалому населенню в зоні надзвичайної ситуації є психологи ДСНС. Саме вони відповідають за своєчасне прибуття фахівців-психологів до місця катастрофи; організують пункт надання першої психологічної допомоги; організують режим роботи фахівців-психологів на різних локаціях в зоні надзвичайної ситуації тощо [2].

Для виконання положень цього Наказу вже майже рік фахівці психологічного сектору ДСНС активно взаємодіють з психологами Національної поліції України. Щонайменше один раз в квартал проводяться сумісні заходи на яких фахівці психологи обох відомств мають можливість обмінятися своїм спеціалізованим досвідом роботи з особовим складом і цивільним населенням.

Серед основних тем, які розглядаються на сумісних заходах можна виділити наступні:

основні правила безпечної роботи в зоні надзвичайної ситуації;
категорії постраждалих, які потребують психологічної допомоги;
правила підготовки до виїзду;
валіза психолога;

техніка та методи екстреної психологічної допомоги людині в негативному психоемоційному стані тощо [3].

Психологи Національної поліції в свою чергу діляться досвідом роботи з особовим складом, який працює з людьми з девіантною поведінкою, методами психологічного супроводу особового складу, особливостями виявлення осіб з намірами протизаконних дій тощо.

Хочемо зазначити, що такі заходи значно розширюють професійні знання, навички та вміння, і мають лише позитивний результат для фахівців-психологів як ДСНС так і Національної поліції України.

Список бібліографічних посилань

1. Наказ МВС України від 19.07.2023 року №594 «Про затвердження Порядку взаємодії психологів Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної поліції України під час дії воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях з питань надання психологічної допомоги постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій». Електронний ресурс. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1313-23#Text>.

2. Наказ МВС України №747 від 31.08.2017 р «Про затвердження Порядку психологічного забезпечення в Державній службі України з надзвичайних ситуацій». Електронний ресурс. URL: https://zakononline.com.ua/documents/show/377553__377618.

3. Основи психологічного забезпечення діяльності МНС: підручник / За заг. ред. В.П. Садкового. Х.: УЦЗУ, 2009. 244 с.

УДК 343.985

ОРЛОВА Тетяна Анатоліївна,

*кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри криміналістики, судової експертології
та доедичної підготовки факультету № 1
Харківського національного університету внутрішніх справ;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7635-1160>;*

ГАЛЕВИЧ Римма Володимирівна,

*інспектор відділу кадрового забезпечення
Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві,
слухач 5 групи КМПД 2 курсу магістратури
Національної академії внутрішніх справ;
ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-8258-8685>*

ПРО ЗНАЧЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРОЯВІВ ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ ЯК ОСНОВИ РОЗРОБКИ ОКРЕМОЇ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ

Аналіз чисельних звернень представників зоозахисних організацій і волонтерів свідчить про наявність суттєвих проблем у системі захисту тварин від фактів жорстокого поводження. Станом на зараз необхідно визнати цілу низку прогалин у практиці документування та доказування правопорушень, передбачених статтею 299 Кримінального кодексу України (далі КК України). Основними недоліками є наступні. По-перше, більшість фактів жорстокого поводження з тваринами залишається поза увагою правоохоронної системи, оскільки свідки-очевидці не повідомляють про них. Оточуючи здебільшого ставляться терпимо до такої поведінки, або просто не знають, що за неї встановлена кримінальна відповідальність. Бракує також обізнаності у представників громад щодо алгоритму дій під час звернення до поліції. По-друге, під час документування та доказування цих правопорушень слідчі стикаються із рядом проблем, зокрема щодо організації проведення судово-ветеринарних експертиз, зберігання трупів тварин і проведення розтинів, надання допомоги постраждалим тваринам і подальшого їх утримання до винесення рішення судом. Наслідки такої ситуації викликають занепокоєння, адже винні особи, як правило, уникають відповідальності або отримують мінімальні покарання. А, тим часом у суспільстві спостерігається зростання рівню агресії та жорстокості. Фіксуються непоодинокі випадки розправи з правопорушниками групами активістів, які кардинально підходять до питання покарання і помсти за проявлену жорстокість до тварин. Ви-

рок самостійно виносять обурені представники громади – «живодерів» відстежують, б'ють, залякують всю родину, знищують їх майно, вибивають вікна у будинках, обливають фарбою, тощо.

Вказане свідчить про необхідність детального дослідження механізму правопорушень цієї категорії та вироблення науково-практичних рекомендацій з їх виявлення і доказування. Крім цього ситуація вимагає розробки просвітницької програми для громад щодо алгоритму реагування на такі факти.

Ми переконані в тому, що першим кроком у розробці комплексного механізму протидії даним злочинам повинна бути їх криміналістична класифікація з наступним дослідженням елементів механізму їх вчинення, та виробленням відповідних окремих рекомендованих алгоритмів доказування. Саме тому представлені тези присвячені криміналістичній класифікації проявів жорсткого поводження з тваринами, як основи розбудови окремої методики розслідування.

За жорстоке поводження з тваринами відповідно чинного законодавства України встановлена адміністративна та кримінальна відповідальність. Основою розмежування видів відповідальності є ступінь заподіяння шкоди тварині. Так, якщо тварина внаслідок жорсткого поводження залишилась живою та фізично неушкодженою, тобто органи та частини її тіла чи їх функції не постраждали, винна особа несе адміністративну відповідальність за статтею 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Якщо тварина загинула або отримала тілесні ушкодження у вигляді ран, переламів кісток, опіків або втратила частину тіла, орган або втратила його функції – особа, дії або бездіяльність якої знаходяться у причинно-наслідковому зв'язку з настанням таких наслідків, несе кримінальну відповідальність за статтею 299 Кримінального кодексу України (далі КК України).

Вивчення слідчо-судової практики, спеціальної літератури, звернень представників зоозахисних організацій та волонтерів дає підстави виокремити наступні прояви жорсткого поводження з тваринами.

1. Умисні вбивства безпритульних тварин особами, які нібито беруть на себе функції контролю чисельності тварин у місті. Правопорушники даної категорії називають себе догхантерами, оскільки їх дії частіше направленні проти собак. Скоєння ними злочинів має характер промислу, вбивства є систематичними і виглядають як полювання. Типовими знаряддями і засобами вбивств виступають пневматична зброя та отруйні препарати. Сильно діючі отруйні речовини зловмисники ховають у шмати ласощів для собак та кішок і розміщу-

ють у місцях їх появи. Від таких дій гинуть у муках не тільки безпритульні, а й домашні тварини.

2. Знущання над власними та безпритульними тваринами, що полягає в умисному заподіянні їм болі, тортур, нанесенні побоїв і мордування. Злочинна поведінка проявляється при цьому активними діями, частіше має демонстративний характер покарання тварини. Знаряддями, як правило, виступають підручні засоби і предмети (палиці, зашморги, повідки, камені тощо). Тварин б'ють, душать, скидають з висоти, топлять.

Наслідками вказаних дій можуть бути смерть або травми тварини. Необхідно зазначити, що травми отримані твариною можуть бути, як очевидні (помітні) – відкриті рвані чи різані рани, переломи кінцівок, кровотеча з вух, носу чи інших отворів, так і закриті (внутрішні) – забиття і розриви внутрішніх органів, внутрішні кровотечі, струс мозку тощо.

3. Залишення в умовах небезпеки для життя та здоров'я тварини. Цей прояв злочинної поведінки, на відміну від інших, має вигляд бездіяльності власника тварини, який за законом зобов'язаний забезпечити належні умови утримання і догляду. Невиконання цих обов'язків розцінюється як одна з форм жорсткого поводження з твариною. Наслідком може бути стан крайньої виснаженості вихованця, хвороба та смерть.

Жорстоким поводженням слід вважати поміщення тварини у наступні небезпечні умови: залишення без їжі та доступу до води; залишення у клітках, коробках, контейнерах, що унеможливають рухи тварини; залишення в закритому салоні автомобіля за відсутності в ньому людини при температурі повітря більше +20°C та менше +5°C; залишення без ветеринарної допомоги хворої або травмованої тварини; замурування у підвальних приміщеннях; залишення домашніх собак на прив'язі, довжина якої становить менше 20 метрів, або залишення сторожових собак на прив'язі, довжина якої становить менше 10 метрів; залишення без можливості сховатися у приміщення чи споруді, прив'язаною під дією прямого сонячного проміння при температурі повітря більше +20°C або менше 0°C.

Слід звернути увагу на те, що сам по собі факт поміщення у вищезазначені умови тварини утворює закінчений склад адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення. А у разі настання негативних наслідків від цих дій у вигляді стану виснаженості тварини, хвороби або смерті, особа відповідальна за утримання тварини несе кримінальну відповідальність за статтею 299 Кримінального кодексу України.

4. Нацьковування тварин одна на одну. Змістом такого поведження з тваринами є активна форма дій, що свідомо спрямована на те, щоб викликати у однієї або кількох тварин бажання нападати і битися між собою. Жорстокість виражається у тому, що правопорушник усвідомлює, що результатом його дій стане агресія тварини з наступним взаємним спричиненням ушкоджень, включаючи смерть. Мотивом може бути як втіха та розваги, при нехтуванні мораллю і порядком у суспільстві (хуліганський мотив), так і отримання матеріальних благ (корисливий мотив).

5. Насильницькі дії щодо тварини, спрямовані на задоволення статевої пристрасті. Змістом такого поведження є активна форма дій у вигляді проникнення вагінальним, анальним або оральним способом у тіло тварини з метою отримання сексуального задоволення. Жорстокість виражається у тому, що тварина фактично примушується до неприродного контакту, що спричиняє їй фізичний біль і моральні страждання. Проникнення зазначеними способами у тіло тварини часто супроводжується внутрішніми розривами і кровотечею, внаслідок чого настає каліцтво, хвороба та смерть.

Наведені нами види злочинної поведінки, звичайно, не охоплюють всі прояви цього злочину. Але, на наше переконання, представлена класифікація може слугувати принциповою схемою для розробки методики розслідування цього надзвичайно різноманітного виду кримінальних правопорушень.

УДК 339.54.34

ПАНОВ Ігор Олексійович,

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри правоохоронної діяльності

та поліцейстики факультету № 6

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0704-6605>

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МИТНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТАМ

Під час дискусій щодо питань відповідності правового регулювання митної справи в Україні міжнародним стандартам очевидним і безсуперечним є той факт, що серед найважливіших напрямів стратегії інтеграції України до європейського політичного, економічного та інформаційного простору, безумовно, стає подальше узгодження вітчизняного правового поля з міжнародними стандартами [1, с.11]. Інтеграція України до Європейського простору передбачає проведення кардинальних дій щодо імплементації національного законодавства, спрямованих на адаптацію до широкого кола загальноприйнятих у міжнародній та європейській практиці норм і стандартів. Не став винятком і напрямок, пов'язаний із вдосконаленням форм та методів діяльності у сфері митної справи. В умовах сьогодення надзвичайно важливим є вивчення міжнародних вимог до організації діяльності митних адміністрацій для виявлення прогалин у вітчизняному митному законодавстві та формування національної нормативно-правової системи норм, що дозволяють впроваджувати найкращі їх моделі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій з питання відповідності правового регулювання митної справи в Україні міжнародним стандартам, адаптації вітчизняного митного законодавства до світових вимог досліджувалась науковцями та практиками в галузях економіки, міжнародних відносин, політології, державного управління, юриспруденції, серед яких варто назвати І.Г. Бережнюка, О.В. Київця, З.Ю. Куневу, В.И. Науменка, П.В. Пашка, С.М. Перепьолкіна, І.В. Письменного, А.А. Пухтецьку, В.Д. Приймаченка, К.К. Сандровського, В.В. Ченцова, О.В. Чорну, В.В. Філатова, М.Г. Шульгу та інших.

У оцінках генези відповідно створених державних установ з митного адміністрування та конкретизованого підходу до організації митної діяльності в країнах європейського регіону, інших країнах з інтегрованою ринковою економікою порівняно з Україною, країнах середньо-азійського регіону та чорноморського басейну науковці

об'єктивні і усвідомлюють фактори неоднорідності структури митної справи та намагаються виокремити базові елементи, імплементаційні процеси, механізм яких дозволить комплексну та ефективну адаптацію законотворчої діяльності, діяльність митних органів України до вимог Європейського Союзу та норм і стандартів, визнаних у міжнародному співтоваристві.

Аналізуючи природу стандартів моделей реалізації митної політики, зразки поведінки або дій суб'єктів, втілені у низці міжнародних договорів з регулювання митних правовідносин, науковці неодноразово доводили, що міжнародні стандарти виникають або в певному регіоні, або за участю всіх чи більшості держав співробітництва, та відносяться до категорії, яка використовується в правовій системі Європейських співтовариств і представляє систему правил поведінки, які мають своє закріплення та вираз в актах необов'язкового характеру, прийняття яких чітко не передбачено в установчих документах. В такому разі стандарт є тільки орієнтиром, можливим зразком, який доцільно застосовувати через його розумність та практичну цінність. Такий підхід та розуміння процесу забезпечує розумну гармонізацію норм національних правових систем у суспільно-важливих сферах, включаючи сферу митної політики [2, с.42].

Розуміння стандарту чи правил діяльності у митній сфері, алгоритми вирішення питань митного оформлення, митного контролю, здійснення інших митних формальностей, теоретичного та практичного застосування таких стандартів і правил, є вкрай важливим і, на думку фахівців, являє собою модельний еталон можливого або необхідного поведінки в тих чи інших умовах чи ситуаціях. Такий стандарт може відображати як загальну практику діяльності та і бути орієнтиром для використання його у майбутній практиці, якщо інші практики відсутні або не гармонізовані. Розуміння міжнародного стандарту у сфері митного регулювання необхідно асоціювати з нормами ратифікованих міжнародних правових актів, що підлягають подальшому втіленню в структуру національного законодавства.

Вочевидь, що в сучасних умовах глобалізації та взаємного регіонального та блокового впливу країн на перспективи організації та здійснення митної справи, виникає зрозуміння того, що процеси правового зближення, пошуків схожих позицій та підходів до побудови національних митних систем держав більш ефективні тоді, коли вони здійснюються на основі спеціально укладених міжнародних угод, а в окремих випадках і на основі актів, прийнятих у рамках міжнародних організацій, тобто завдяки розробці єдиних універсальних стандартів діяльності в галузі митного регулювання. Призначеннями таких ста-

ндартів стають фактичне оформлення і регламентація митних право-відносин між учасниками митного простору з питань удосконалення організації та управління в митних органах, підвищення рівня пого-дження й уніфікації національних митних систем, гармонізації та спрощення митних процедур, боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил тощо [3, с.76].

Універсальність характеру міжнародних стандартів є головним критерієм, що визначає умову їх застосування учасниками митних відносин і тому можуть використовуватися у будь-якій демократичній державі шляхом їх запозичення. Саме на цих засадах сьогодні повинен будуватися єдиний європейський митно правовий простір. Відмінності у правовому регулюванні митних формальностей у національних правових системах держав істотно ускладнюють транскордонні переміщення товарів у процесі міжнародної торгівлі. Складність митних формальностей, високу вартість та нерентабельність їх проходження учасниками зовнішньоекономічної діяльності є серйозними економічними бар'єрами для міжнародної торгівлі. Така ситуація викликає необхідність у зближенні підходів до формування адаптованої правової бази щодо виконання митних формальностей у правових системах держав із метою спрощення та прискорення процесу їх проходження.

Науковці і практики, нажаль, неодноразово констатували факт того, що удосконалення митного законодавства України для досягнення визнаних міжнародних стандартів і норм відбувається досить повільно і неефективно, що ці норми і вимоги в Україні запроваджуються без офіційного приєднання до відповідних міжнародних конвенцій, прийнятих під егідою Ради митного співробітництва.

Узгодження національного митного законодавства кожної окремої держави з нормами і стандартами міжнародного митного права завжди є предметом міжнародних договорів (конвенцій). Як відомо, однією з основних функцій Всесвітньої митної організації є підготовка проектів міжнародних конвенцій з питань митної діяльності. Практично всі вони є результатом узагальнення та аналізу економічних важелів, пов'язаних з роботою митних адміністрацій у різних країнах, та проявляються через формування міжнародних стандартів у галузі спрощення митної діяльності.

Експерти в галузі здійснення митної справи називають приєднання до міжнародних конвенцій одним із обов'язкових критеріїв членства в ЄС, та підкреслюють, що практично всі заходи, передбачені цими конвенціями, так чи інакше спрямовані на спрощення митних процедур, оскільки саме повне законодавче забезпечення, а також прозорість і простота процедур митного оформлення та контролю є

ознаками сучасного митного законодавства розвинених європейських держав. [4]. Аргументуючи таку думку, значна увага приділяється стандартам, закріпленим у положеннях Міжнародної (Киотської) 1973 року конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур, яка розроблена за участю Ради митного співробітництва, охоплює велике коло питань митного оформлення, є системою понять, правил та підходів, необхідних для досягнення гармонізації та спрощення митних процедур, дає рекомендації щодо синхронізації національних законодавчих баз, сприяє досягненню мети та бажаного економічного і гуманітарного результату [5].

Міжнародну конвенцію про спрощення і гармонізацію митних процедур (Киотська конвенція) від 18.05.1973 р. вчені та практики вважають своєрідним Кодексом поведінки держав у митних відносинах, орієнтиром у формуванні митного регулювання багатьох держав світу, а також базою для уніфікації митного законодавства різних країн, правовим інструментом, що дозволяє усунути розбіжності у правилах регулювання митних процедур та сприяти розвитку міжнародної торгівлі. Таку думку поділяють З.Ю. Кунєва, В.П. Науменко. П.В. Пашко та В.А. Русков та інші вітчизняні науковці.

Крім універсальних договірних норм, що регулюють гармонізацію та спрощення митних процедур, Всесвітня митна організація також здійснює таке регулювання за допомогою норм рекомендаційного характеру, до яких слід віднести Рамкові стандарти безпеки та полегшення світової торгівлі ВМО, які є набором вимог до митних адміністрацій і учасників зовнішньоекономічної діяльності та безпосередньо впливають на організацію діяльності митних органів України [6]. Рамкові стандарти мають рекомендаційний характер, тобто за їх невиконання не передбачається міжнародно-правової відповідальності держав, однак вони мають політичну відповідальність. Відмова від їх виконання може негативно позначитися на міжнародному авторитеті тієї чи іншої держави і загалом її становищі на міжнародній арені. Досягнення спрощення та безпеки світової торгівлі через реалізацію Рамкових стандартів полягає у створенні уніфікованого набору стратегічних напрямків (міжнародних стандартів), які дозволять досягти одноманітності та передбачуваності в роботі митних адміністрацій. Для проходження підготовчого періоду комісія з питань податкової і митної політики Єврокомісії розробила стандарти, що мають назву «Митні прототипи». Вони є мінімально допустимими стандартами організації діяльності митних служб, головною метою яких є практичне впровадження механізмів спрощення процедур торгівлі для зменшення витрат і часу на здійснення митних та інших процедур для пе-

ревізників і трейдерів без зниження рівня безпеки зовнішньоторговельних поставок. Вважається, що в Митних прототипах зосереджено найкращі принципи та стандарти ЄС у галузі митної справи.

Тенденції змін, що відбулись в митному законодавстві України, і, насамперед, у Митному кодексі, дозволяють констатувати, що вже 15 років у вітчизняні норми активно впроваджуються міжнародні стандарти такої діяльності.

Виходячи з вище викладеного вважаємо, що основоположні міжнародні стандарти митної справи та організації діяльності митних адміністрацій містяться у трьох відомих джерелах, серед яких Кіотська конвенція про спрощення та гармонізацію митних процедур, рамкові стандарти безпеки та полегшення всесвітньої торгівлі ВМО, а також митні прототипи комісії з питань податкової і митної політики Єврокомісії. Саме ці джерела сконцентрували найкращі принципи та стандарти ЄС у галузі митної справи, сприяють подальшому впровадженню принципів Кіотської конвенції та є основними напрямками розвитку митного співробітництва. Сьогодні існує нагальна потреба у всебічному аналізі практики застосування митними органами азійських, ближньо-східних та європейських країн норм зазначених документів для вдосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності вітчизняних митних органів, установаження стандартів безпеки і спрощення функціонування міжнародних ланцюгів поставок товарів на глобальний рівень, забезпечення комплексного управління логістикою, зміцнення ролі та можливостей митних служб у майбутньому, співробітництва між митними органами, розширення можливостей з виявлення операцій підвищеного ризику, сприяння безперервному та безпечному переміщенню товарів через митні кордони у процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Список бібліографічних посилань

1. Письменний І.В. Концептуальні засади реформування митної служби України: дис. ... канд. наук держ. упр. - Д.2005.-220 с.

2. Київець О.В. Європейські правові стандарти як міжнародно-правова категорія / О.В. Київець // Європейські студії і право. - № 1(5) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : <http://evrolaw.org.ua/publications/ukrainian-journal-of-european-studies/5> 2011/44-2011-12-29-14-40-03#_ftn3.

3. Перепьолкін С.М. Міжнародно-правові аспекти митного співробітництва європейських держав: дис. канд. юрид. наук / С.М. Перепьолкін. - Х., 2009. - 206 с.

4. Чорна О.В. Гармонізація митного законодавства України до вимог міжнародних стандартів : дис. ... канд. юрид. наук / О.В. Чорна ; Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, - Харків, 2015. - 176 с.

5. Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур (Київська конвенція) від 18.05.1973 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_643#Text

6. Рамкові стандарти безпеки та полегшення всесвітньої торгівлі Всесвітньої митної організації від 01.06.2005 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <https://regulation.gov.ua/documents/id104641/permits>

УДК 43.148:004.9

РОМАНЮК Віталій Володимирович,

кандидат юридичних наук, доцент, декан факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6077-4591>

ЩОДО ДОПУСТИМОСТІ ЦИФРОВИХ (ЕЛЕКТРОННИХ) ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Діяльність уповноважених осіб з доказування займає центральне місце у кримінальному процесі. Будь-яка обставина кримінального правопорушення вважається встановленою тоді, коли її існування підтверджується належними, допустимими, достовірними та достатніми доказами. Поряд із цим, стрімкий розвиток науки і техніки, впровадження їх досягнень у повсякденне життя є фактором виникнення злочинів нового типу, які вчиняються із застосуванням новітніх засобів та способів. На сучасному етапі розвитку суспільства цим характеризується вчинення кримінальних правопорушень із застосуванням цифрових (електронних) засобів, внаслідок чого, з однієї сторони, ці засоби використовуються злочинцями, а з іншої - слідчими для збирання доказів, які також мають цифрову (електронну) форму. Однією із обов'язкових характеристик доказової інформації у кримінальному провадження є її допустимість, через що (у разі відповідності іншим вимогам) вона набуває власне значення доказу. У зв'язку із чим, правильне розуміння допустимості цифрових (електронних) доказів, складових цього поняття та їх впливу на процедуру збирання доказів має важливе наукове та прикладне значення.

До недоліків чинного кримінального процесуального законодавства слід віднести відсутність легального визначення цифрових (електронних) доказів. При цьому, склалась така ситуація, коли законодавчі акти, що регулюють діяльність в інших сферах судочинства таке визначення містять. Так, у ч. 1 ст. 99 КАС України [1], ч. 1 ст. 96 ГПК України [2], та ч. 1 ст. 100 ЦПК України [3] надається визначення терміну «електронні докази», які аналогічно визначаються як: «інформація в електронній (цифровій) формі, що містить дані про обставини, що мають значення для справи, зокрема, електронні документи (в тому числі текстові документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо), веб-сайти (сторінки), текстові, мультимедійні та головні повідомлення, метадані, бази даних та інші дані в електронній формі». Незрозумілою залишається відсутність аналогічного визначення у нормах чинного КПК України, хоча, спроби законодавця у цьому напрямку відомі (зокрема, у 2020 році було розроблено проект Закону «Про внесення змін до Кримінального процесуального

кодексу України щодо підвищення ефективності боротьби з кіберзлочинністю та використання електронних доказів», у ч. 1 ст. 100 якого у кримінальний процес передбачалось запровадження визначення поняття електронного доказу, під яким розумілась: «інформація в електронній (цифровій) формі з відомостями, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження»).

Проте, і ці визначення містять недоліки. Слід погодитись із абсолютно вірним зауваженням, яке існує у науці про те, що у наведених дефініціях електронних доказів міститься невиправдане протиставлення суміжних понять «інформація», «дані» та «відомості», які у загальнонауковому розумінні розглядаються як синоніми. Доказ будь-якого виду традиційно і абсолютно вірно за своєю природою визначається як інформація, що має значення для розслідування кримінального правопорушення. Тому доповнення визначення цього поняття словами «дані» чи «відомості» призводить до логічних помилок. Інформація не може містити дані, адже вона сама по собі і є даними.

Таким чином в науці виокремлюються наступні ознаки цифрових (електронних) доказів: 1) це інформація у цифровій (електронній) формі; 2) вона розташована на специфічному електронному носіїві. Вбачається, що у визначенні цифрового (електронного) доказу слід відобразити таку обов'язкову його ознаку як релевантність по відношенню до певного кримінального провадження. Іншими словами, у кримінальному процесі цифровим (електронним) доказом може бути лише та інформація, яка має значення для певного кримінального провадження. Тому саме вказівкою на цю ознаку слід доповнити згадані визначення. Крім того, обов'язковою складовою визначення поняття цифрового (електронного) доказу має бути вказівка на його специфічну природу. Аналіз існуючих визначень показує, що його автори також притримуються зазначеної думки. Можна побачити, що ця ознака описується науковцями через словосполучення «фактичні дані у дискретній (цифровій) формі», «збережена в електронній формі інформація».

Складність у вирішенні проблеми допустимості цифрових (електронних) доказів пов'язана із тим, що вони мають складну технічну природу: містять у собі абстрактні технічні і математичні моделі, характеризуються специфічними умовами виникнення, існування, копіювання та зберігання, чим явно відрізняється від інших видів доказової інформації.

До недоліків чинного кримінального процесуального законодавства слід віднести і відсутність легального визначення цифрових (електронних) доказів та їх джерел, на відміну від цивільного та адмі-

ністративного процесуального законодавства. Проте, й запропоновані законодавцем визначення містять недоліки, зокрема у наведених дефініціях цифрових (електронних) доказів міститься невиправдане протиставлення суміжних понять «інформація», «дані» та «відомості». Вважаємо, що у визначенні цифрових (електронних) доказів слід відобразити таку обов'язкову його ознаку як релевантність по відношенню до певного кримінального провадження. Іншими словами, у кримінальному процесі цифровим (електронним) доказом може бути лише та інформація, яка має значення для певного кримінального провадження. Іншою обов'язковою складовою визначення поняття цифрового (електронного) доказу має бути вказівка на його специфічну природу.

Водночас, недоцільним слід визнати підхід, коли у визначеннях паралельно вказують на електронний характер такої інформації та її концентрацію на певному електронному носіїві. Інформація, яка знаходиться на певному електронному носіїві є електронною, а не якоюсь іншою. Інакше це призводить до дублювання та є логічною помилкою. У такому разі джерелом цифрових (електронних) доказів слід вважати цифровий (електронний) об'єкт, за допомогою якого ця доказова інформація була створена, зафіксована або передана. Однак, слід констатувати, що практика боротьби зі злочинністю повинна керуватись положеннями чинного кримінального процесуального законодавства України, а значить виходити із формального їх розуміння як різновиду документів, зокрема як електронного документа.

Важливим для практики є чітке розуміння критерій, за якими цифрова (електронна) інформація може набувати значення доказу у кримінальному провадженні. У зв'язку із цим, визначено та розкрито наступні критерії допустимості доказів: 1) належне джерело отримання доказів, 2) належний суб'єкт та 3) належний спосіб збирання доказів.

Список бібліографічних посилань

1. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 06.07.2005 № 2747-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text>

2. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06.11.1991 № 1798-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text>

3. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2004 № 1618-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text>

УДК 35.07:004(477)

СЕНЧУК Ігор Іванович,

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри правоохоронної діяльності

та поліцейстики факультету № 6

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0025-8143>

ПРИНЦИПИ ДІЇ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВІЙСЬКОВИЙ ОBOB'ЯЗОК І ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ» В ЧАСІ ТА ЗА КОЛОМ ОСІБ

З початку повномасштабного вторгнення збройних формувань російської федерації перед державою та народом України постало надзвичайно багато викликів безпекового, економічного та соціального характеру.

Одним з найважчих викликів є формування Сил Оборони шляхом комплектування Збройних Сил України особовим складом. Українське суспільство пройшло важкий шлях прийняття та усвідомлення війни як найважчого стану своєї життєдіяльності. Фахівці різних галузей говорять про накопичення «втоми» суспільства від війни. Однак, в переважній більшості йдеться про небажання людей, які безпосередньо не приймають участі у відсічі збройної агресії РФ проти України (військовослужбовці) та не забезпечують таку діяльність (волонтери). Відповідно, сприйняття суспільством необхідності проходження військової служби змінювалося від черг добровольців під ТЦК та СП до примусового, а інколи силового, доставляння працівниками ТЦК та СП військовозобов'язаних для уточнення їх військово-облікових даних.

У зв'язку з цим, назріло питання зміни підходів до законодавчого регулювання військового обліку та мобілізації військовозобов'язаних. У зв'язку з чим, 11 квітня 2024 року було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку». З прийняттям цього закону в суспільстві почалася досить запекла дискусія з приводу його дії в часі та по колу осіб.

Одним з найдискусійніших є запроваджене положення абз. 2 ч. 10 ст. 1 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», за яким «Громадяни України, які підлягають взяттю на військовий облік, перебувають на військовому обліку призовників або у запасі Збройних Сил України, у запасі Служби безпеки України, розвідувальних органів України чи проходять службу у військовому резерві, *зобов'язані:*

уточнити протягом 60 днів з дня набрання чинності указом Президента України про оголошення мобілізації, затвердженням Верховною Радою України, свої персональні дані через центр надання адміністративних послуг або через електронний кабінет призовника, військово-обов'язаного, резервіста, або у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки»...

За своєю суттю ця норма є «автоматичною повісткою», яка передбачає обов'язкову явку до відповідного органу військово-обов'язаних для уточнення своїх військово-облікових даних без отримання паперової повістки. Проте постає питання – хто саме має з'явитися, адже багато «блогерів» надають коментарі до закону, в яких висловлюють думку що дана норма не поширюється на громадян, які з певних причин не перебувають на військовому обліку (були зняті або виключені з нього на підставі раніше чинних нормативних актів).

Для вирішення цього питання необхідно детально проаналізувати перше речення ч. 10 ст. 1 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» в якому чітко вказано, на громадяни України, «які підлягають взяттю на військовий облік...». Системний аналіз норм названого закону дозволяє зробити висновок, що підлягають взяттю на військовий облік всі громадяни України чоловічої статі, яким досягли або досягнуть в поточному році 17-річного віку. Таким чином, факт виключення або зняття громадян з військового обліку за умовами, які раніше існували в законодавстві, не звільняє таких громадян від обов'язку уточнення облікових даних і, відповідно до постановки їх на військовий облік (поліцейські, службовці ДБР, особи, які виїхали на ПММ за кордон або засуджені за важкі злочини тощо). Недоцільним є апелювання до того що закон зворотної сили в часі немає або не може бути звужено існуючого змісту та обсягу існуючих прав і свобод, і що за раніше чинним законодавством особа була знята або виключена з військового обліку. Адже питання перебування на військовому обліку пов'язано з виконанням конституційного військового обов'язку, і не є правом громадянина.

Стосовно дії в часі норм абз. 2 ч. 10 ст. 1 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», як і інших норм цього закону слід зазначити наступне. Аналіз норм названого закону не дозволяє зробити висновок, що його норми мають зворотню дію в часі, адже на момент вступу силу всі вони встановлюють обов'язки на майбутнє і не встановлюють відповідальності за порушення, які мали місце до вступу в силу. Стосовно обов'язку протягом 60 днів з дня набрання чинності указом Президента України про оголошення мобілізації уточнити свої облікові дані, дата з якої починається відрахування 60-денний термін має відповідати даті названого Указу Президента після

18.05.2024р. Факт явки до ТЦК та СП до вказаної дати, не звільняє особу від обов'язку передбаченого абз. 2 ч. 10 ст. 1 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу».

Підсумовуючи вищевикладене, слід зауважити наступне: всі норми Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» слід розглядати як форму правової регламентації реалізації громадянином свого, одного з небагатьох, конституційного обов'язку – захисту Вітчизни. Він не встановлює права громадянина на ухилення від виконання цього обов'язку, а всі права передбачені для громадян, є тільки способами виконання конституційного обов'язку.

Список бібліографічних посилань

1. Про військовий обов'язок і військову службу: Закон України від 25 березня 1992 року № 2232-XII зі змінами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12> (дата звернення: 01.06.2024)

УДК 349.3

СТРЕЛЯНИЙ Володимир Іванович,

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри правоохоронної діяльності

та поліцейстики факультету № 3

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4608-3062>

ОБЧИСЛЕННЯ ВИСЛУГИ РОКІВ ДЛЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Сьогодні Народ України обстоює право на своє існування та самостійну суверенну державність від збройної агресії російської федерації. Для захисту Вітчизни на військову службу були призвані сотні тисяч громадян України, які були позбавлені звичного способу життя, кар'єри, сім'ї, бізнесу, тощо. Військова служба для них супроводжується втратами матеріального та нематеріального характеру поряд з обмеженнями можливостей для власного розвитку та матеріального забезпечення. Не зважаючи на них, військо поповнила велика кількість високоосвічених людей, підприємців, вузькопрофільних фахівців. Несення військової служби виключає можливість займатися іншими видами діяльності. Крім того, в більшості випадків, носить високу ризики для життя і здоров'я військовослужбовця.

З метою компенсації обмежень можливостей та ризиків для життя і здоров'я громадянина на військовій службі законодавством передбачено низку пільг та компенсацій для військовослужбовців. Одним із таких компенсаційних механізмів є встановлення особливого порядку обрахування вислуги років, в тому числі її пільгового обчислення. Одним з основних нормативних актів, за яким обчислюється вислуга років на військовій службі, є Постанова Кабінет Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам, які мають право на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», крім військовослужбовців строкової служби і членів їх сімей та прирівняних до них осіб».

В ст. 2 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» вказано, що «Військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України (за винятком випадків, визначених законом), іноземців та осіб без громадянства, пов'язаній із обороною України, її незалежності та територіальної цілісності. Час

проходження військової служби зараховується громадянам України до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби».

Слід зазначити, що за звичайних умов функціонування держави та суспільства, військова служба громадян (крім строкової) є добровільним вибором громадянина своєї професійної сфери діяльності, працевлаштування та кар'єри. Всі обмеження можливостей, зокрема заборона для зайняття підприємницькою або іншою оплачуваною діяльністю, режим служби, тривалість робочого часу, компенсується більш раннім отриманням права на пенсійне забезпечення та низкою інших гарантій соціального-правового характеру.

Проходження військової служби у воєнний час в умовах збройної агресії ворога, що здатен вражати цілі на всій території України має кардинально інший характер. В умовах воєнного стану, всі військовослужбовці перебувають на службі в цілодобовому режимі, ризики отримати поранення, що нестимуть загрозу здоров'ю та, навіть, життю, високі для всіх без виключення військовослужбовців. Крім того, призов на військову службу проводиться за процедурами мобілізації, які не передбачають згоди громадянина. Відповідно більшість гарантій та компенсацій, які розроблялися та діяли мирного часу є не актуальними для мобілізованих до Сил Оборони громадян, які, зазвичай, не мають наміру продовжувати службу після оголошення демобілізації.

Зокрема, у такому випадку вважається необхідним перегляд того, яким чином період служби відобразатиметься у стажі державної служби та трудової діяльності. Вбачається, що на сьогодні абсолютно диспропорційною є кількість та інтенсивність людських зусиль, докладених під час перебування протягом одного робочого дня цивільним працівником та військовослужбовцем, який позбавлений звичайних соціальних (в т. ч. сімейних) зв'язків, звичного і комфортного місця проживання, унормованого робочого графіку та несе службу у стресовій ситуації під постійною загрозою смерті. Не уявляється можливим співставити та порівняти 40-ка годинний робочий тиждень працівника та 100-110-ти годинний військового, і це без врахування добових чергувань.

В зазначеній вище Постанові КМУ №393 передбачено пільгові умови обчислення вислуги років для військовослужбовців на час безпосередньої участі у бойових діях, коли 1 місяць рахується за 3 місяці, та низку подібних норм для певних специфічних підрозділів (авіації, водолазів, тощо) з різними коефіцієнтами. Для проходження військової служби в умовах воєнного стану не передбачено жодних пільгових умов обчислення вислуги років. На нашу думку, прирівнювати один

місяць роботи в офісі до одного місяця служби в ЗСУ та інших військових формуваннях, навіть без залучення до бойових дій, некоректно та соціально несправедливо, як за режимом роботи так і ризиками для життя і здоров'я.

Слід зазначити, що наприкінці 2023 року, обговорювалася законодавча ініціатива встановлення коефіцієнтів обрахування вислуги років за службу в умовах воєнного стану з коефіцієнтами від 1 до 2 за сам факт проходження військової служби і аж з 1 до 5 за перебування у полоні.

На нашу думку, в Україні існують всі можливості для досить оперативного внесення змін до порядку обчислення вислуги років враховуючи особливості проходження військової служби в умовах воєнного стану. Вважаємо необхідним внести відповідні зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393, з урахуванням и інтенсивності та ризиків проходження військової служби в умовах воєнного стану. Зокрема, наприклад, встановити зарахування 1 місяця служби за 2 місяці для всіх військовослужбовців, в тому числі строкової служби, які проходили військову службу в умовах воєнного стану.

Список бібліографічних посилань

1. Про військовий обов'язок і військову службу: Закон України від 25 березня 1992 року № 2232-XII зі змінами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12>.

2. Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам, які мають право на пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, крім військовослужбовців строкової служби і членів їх сімей та прирівняних до них осіб: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393 зі змінами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393-92-%D0%BF#Text>.

УДК 351.74(100):623.459.43

СКЛЯР Олександр Сергійович,

старший викладач кафедри тактичної спеціальної

та фізичної підготовки факультету № 3

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6179-3329>;

ГАДОМСЬКА Олена Романівна,

курсантка навчальної групи Ф2-23-103

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-9054-6494>

ВИКОРИСТАННЯ РЕЧОВИНИ СЛЬОЗОГІННОЇ ТА ДРАТІВЛИВОЇ ДІЇ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Працівники Національної поліції України для припинення групового порушення громадської безпеки і порядку чи масових заворушень використовують речовини сльозогінної та дратівної дії (далі, речовини). Міжнародний досвід використання таких речовин у вищевказаному контексті, показує наявність різноманітних речовин, стратегій і тактик їх використання, і є предметом значного інтересу та досліджень у сучасному світі.

Сльозогінні речовини – це хімічні речовини, які спричиняють реакцію у вигляді сльозотечі та подразнення слизових оболонок. Часто використовуються представниками правоохоронних органів для розгону масових зібрань чи демонстрацій. Існують різні види сльозогінних речовин, серед яких найпоширеніші: CS (хлор бензиліден мало нітрил) – один з найбільш відомих та ефективних видів сльозогінних речовин, який широко використовується правоохоронними органами у багатьох країнах світу, в тому числі в Україні. CN (хлорацетофенон) – ще один засіб, який застосовується для розгону та контролю масових зібрань. OC (олеорезин капсикум) – цей вид сльозогінних речовин містить капсаїцин, активний компонент перцю чилі, і використовується також для забезпечення безпеки та контролю у масових ситуаціях [1].

Механізм дії речовин полягає у їх взаємодії з рецепторами та нервовою системою організму. Після контакту з такими речовинами відбувається швидке подразнення рецепторів слизових оболонок, особливо очей та носових ходів. Це подразнення зазвичай призводить до ряду фізіологічних реакцій таких, як: сильне відчуття болю та дискомфорту, сльозотеча та збільшення слини, подразнення дихальних шляхів, пагубні наслідки для здоров'я [2].

Щодо правових аспектів використання вказаних речовин для припинення групового порушення громадської безпеки і порядку чи масових заворушень, то вони є важливими з точки зору захисту прав людини та забезпечення законності і порядку. Основні аспекти, які потрібно врахувати під час правового використання речовини, включають:

- міжнародні норми та стандарти;
- норми національного законодавства;
- процедури та навчання;
- контроль та відповідальність [3].

Практика використання правоохоронними органами широко використовуваних речовин, таких як CS, CN та OC відрізняється в різних країнах та регіонах світу і відображає суспільно-політичні та правові нюанси кожної конкретної ситуації (див. табл.).

Таблиця
Порівняльний аналіз міжнародного досвіду використання речовин
сльозогінної та дратівливої дії

Параметри	Досвід США	Практика країн ЄС	Використання в Азії
Фото-фіксація застосування речовини в країнах			
Види речовин	CS	Різноманітні, включаючи CS та OC	Різноманітні, включаючи CS та OC
Область застосування	Масові протести, демонстрації, розгін, контроль порядку	Масові протести, демонстрації, розгін, контроль порядку	Масові протести, демонстрації, розгін, контроль порядку
Правові аспекти	Дотримання закону, обмеження застосування, відповідальність за порушення правил	Відповідність міжнародним стандартам, обмеження застосування до ситуацій, де інші засоби недостатні	Відповідність національним законам, контроль застосування
Критика	За можливе зловживання та порушення прав людини	За недостатню пропорційність та порушення прав людини	За недостатню пропорційність та порушення прав людини

У США використання речовин, зокрема CS, є поширеним практичним інструментом для розгону масових мітингів та контролю за громадськими акціями. Застосування цих речовин строго регулюється законодавством, але все ж часто критикується за можливе зловживання та порушення прав людини.

Країни ЄС також застосовують сльозогінні речовини, включаючи CS та OC, для забезпечення громадського порядку під час масових протестів та демонстрацій. Проте їх використання має бути відповідним міжнародним стандартам та обмежене лише до ситуацій, коли інші засоби контролю виявилися недостатніми.

У країнах Азії, таких як Ізраїль, Індія та Китай, часто використання досліджуваних речовин стикається з критикою з боку правозахисників через можливість зловживання та порушення прав людини [4].

Отже, проведенням аналізом встановлено, що у багатьох країнах світу, з урахуванням правових аспектів, правоохоронними органами використовуються речовини сльозогінної та дратівливої дії CS, CN та OC із схожими фізичним впливом на живі об'єкти. В подальшому, з метою ефективнішого виконання завдань поліції, ставимо перед собою ціль дослідити спеціальні засоби споряджені вказаними речовинами, які є на озброєні Національної поліції України та визначити найкращі стратегії їх застосування для припинення групового порушення громадської безпеки і порядку чи масових заворушень.

Список бібліографічних посилань

1. Галак О. В., Сахненко М. Д. Сучасні технології нейтралізації хімічно-небезпечних речовин. Системи озброєння і військова техніка. 2018. URL: https://www.researchgate.net/publication/327151245_Sucasni_tehnologii_nejtralizacii_himicno-nebezpecnih_recovin.

2. Bettenhausen C. Tear gas and pepper spray: What protesters need to know. 2020. URL: <https://cen.acs.org/policy/chemical-weapons/Tear-gas-and-pepper-spray-What-protesters-need-to-know/98/web/2020/06>.

3. Dakwar J. Tear gas should never have been used at the border. It doesn't belong at protests, either. 2018. URL: <https://www.washingtonpost.com/outlook/2018/11/28/tear-gas-should-never-have-been-used-border-it-doesnt-belong-protests-either/>.

4. Williams N., Fiorante M., Wong V. The Problematic Legality of Tear Gas Under International Human Rights Law. 2020. URL: <https://ihrp.law.utoronto.ca/sites/default/files/media/Legality%20of%20Teargas%20-%20Aug25%20V2.pdf>.

УДК 351.74

ГРИЩЕНКО Денис Олександрович,

старший викладач кафедри протидії кіберзлочинності факультету № 4

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-1336-5097>;

АНДРІЄНКО Іван Андрійович,

курсант 2 курсу факультету № 4

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-0494-7942>

ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ КІБЕРЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Злочини у сфері високих технологій становлять серйозну проблему для правоохоронних органів у всьому світі. Стрімкий розвиток технологій, міжнародний характер кіберзлочинності та складність збору цифрових доказів є лише деякими з факторів, що ускладнюють розслідування таких злочинів. Розуміння основних чинників, які впливають на складність розслідування, є важливим для вироблення ефективних стратегій протидії кіберзлочинності.

Високі технології (високотехнологічні технології) – це передові технології, що характеризуються високим рівнем наукових досліджень, інновацій та складністю, і використовуються в таких галузях, як інформаційні технології, біотехнології, нанотехнології, авіакосмічна техніка та інші наукомісткі сфери.

Основні проблеми розслідування злочинів у сфері високих технологій:

Швидкий розвиток технологій та адаптація злочинців. Сфера високих технологій, особливо інформаційні та комунікаційні технології, розвивається надзвичайно швидкими темпами. Це створює як нові можливості, так і нові виклики для правоохоронних органів.

Злочинці постійно стежать за розвитком технологій та швидко адаптують свої методи до нових інструментів та платформ. Вони використовують найновіше програмне забезпечення, пристрої та канали зв'язку для скоєння різноманітних злочинів - від крадіжок особистих даних до масштабних кібератак [1].

Наприклад, поява технології blockchain відкрила нові можливості для фінансових злочинів, включаючи відмивання грошей та шахрайство з криптовалютами. Розвиток технологій штучного інтелекту дає змогу автоматизувати процеси соціальної інженерії та масових фішингових атак. Поширення Інтернету речей (IoT) створює нові вразливості, які можуть бути використані для здійснення кібератак.

Для ефективного розслідування таких злочинів правоохоронцям необхідно постійно відстежувати та розуміти нові технологічні тенденції, а також оперативно адаптувати свої методи та інструменти. Це вимагає значних інвестицій у навчання, оснащення та координацію зусиль на національному та міжнародному рівнях.

Одна з ключових проблем розслідування злочинів у сфері високих технологій полягає в їх надзвичайній швидкості та анонімності. Кіберзлочини можуть бути скоєні практично миттєво через автоматизацію та використання мережевих технологій. Зловмисник може, наприклад, за лічені секунди отримати несанкціонований доступ до системи, викрасти конфіденційні дані або запустити шкідливу програму. Порівняно з традиційними злочинами, такі дії залишають набагато менше слідів та є значно складнішими для виявлення та фіксації.

Зловмисники часто вдаються до використання технологій, які забезпечують високий рівень анонімності, такі як VPN, Tor, криптовалюти тощо. Це ускладнює ідентифікацію та локалізацію підозрюваних, особливо коли злочини мають міжнародний характер. Навіть якщо правоохоронцям вдається виявити кіберзлочин, визначити його джерело може бути надзвичайно складно. Злочинці можуть використовувати "ланцюжки" compromised комп'ютерів, "проксі" та інші методи приховування своєї справжньої ідентичності та місцезнаходження.

Ця швидкість та анонімність кіберзлочинів вимагає від правоохоронців надзвичайної оперативності, високого рівня технічних компетенцій та тісної міжнародної співпраці для своєчасного реагування та ідентифікації підозрюваних.

Проблема відставання законодавства у сфері кіберзлочинності. Швидкий розвиток технологій у сфері кіберзлочинності випереджає оновлення законодавства, ускладнюючи правове регулювання та притягнення злочинців до відповідальності. Законодавство часто не встигає за новими видами кіберзлочинів, що утруднює судові переслідування. Наприклад, закони, розроблені для традиційних крадіжок, можуть бути недостатніми для боротьби з незаконним доступом до даних чи кібервимаганням. Відмінності в законодавстві між країнами також ускладнюють міжнародне співробітництво та видачу підозрюваних [2].

Для вирішення проблеми потрібно постійно оновлювати законодавство, адаптуючи його до нових технологій, та забезпечувати тісну взаємодію між експертами з інформаційної безпеки, правоохоронцями та законодавцями на всіх рівнях.

Проблема обмежених ресурсів та компетенцій правоохоронних

органів у протидії кіберзлочинності. Ефективне розслідування та попередження кіберзлочинів вимагає від правоохоронних органів наявності значних спеціальних ресурсів та компетенцій, яких дуже часто бракує.

Розслідування кіберзлочинів потребує спеціалізованих знань та навичок, включаючи цифрову криміналістику, аналіз мережевого трафіку, використання спеціалізованого програмного забезпечення тощо. Однак у багатьох правоохоронних органах бракує достатньої кількості висококваліфікованих кадрів, які пройшли відповідне навчання та мають практичний досвід.

Також існують технологічні обмеження, розслідування кіберзлочинів вимагає доступу до високотехнологічного обладнання, спеціалізованого програмного забезпечення, баз даних і т.д. Однак фінансування правоохоронних структур часто є недостатнім для придбання та оновлення такого обладнання, що знижує їх ефективність у протидії сучасним хакерським загрозам.

Для подолання цих проблем необхідно збільшувати інвестиції у професійну підготовку кадрів, сучасне технологічне оснащення, а також розширювати міжвідомче та міжнародне співробітництво у протидії кіберзлочинності. Ефективність заходів також залежить від підвищення рівня координації та обміну інформацією між правоохоронцями.

Отже, розслідування злочинів у сфері високих технологій є надзвичайно складним завданням для правоохоронців через стрімкий розвиток технологій, міжнародний характер кіберзлочинності, складність збору доказів та інші фактори. Вирішення цієї проблеми вимагає постійного вдосконалення компетенцій та ресурсів правоохоронних органів, вдосконалення законодавчої бази, а також тісної міжнародної співпраці. Лише комплексний підхід до протидії кіберзлочинності дозволить ефективно захистити суспільство від шкідливих наслідків злочинів у сфері високих технологій.

Список бібліографічних посилань

1. Карчевський М. В. Загальна характеристика злочинів в сфері використання комп'ютерної техніки. Визначення поняття «комп'ютерний злочин». Злочини в сфері використання ІТ. URL: https://it-crime.at.ua/index/zagalna_kharakteristika/0-32.

2. Правопорушення в сфері високих інформаційних технологій. Особливості методики розслідування комп'ютерних злочинів. Теорія і практика криміналістичної інформатики. URL: https://arm.naiua.kiev.ua/books/kryminalist_inform/lection/lec6.html.

УДК 340.132.6:342.9.03

ГУРТОВА Ксенія Миколаївна,

викладач кафедри фундаментальних

та юридичних дисциплін факультету № 6

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7788-5132>

ДО ПИТАННЯ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ В МЕЖАХ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

Аналізуючи законодавство, що стосується адміністративного судочинства можна дійти висновку, що зловживання процесуальними правами - це особливий різновид процесуального правопорушення, що складається з противоправного, несумлінного та неналежного використання особою, яка бере участь у справі (її представником), належних їй процесуальних прав, що виразилося у винних процесуальних діях (бездіяльності), що зовнішньо відповідають вимогам процесуальних норм, однак здійснених з корисливим або особистим мотивом, що завдають шкоду інтересам правосуддя та (або) інтересам осіб, які приймають участь у справі, або недобросовісна поведінка в інших формах, що тягне за собою застосування заходів процесуального примусу. Зловживання процесуальними правами є можливим, якщо внаслідок реалізації права створюється перешкода у вирішенні завдань адміністративного судочинства.

Механізм зловживання процесуальними правами зводиться до того, що особа, яка прагне до досягнення певних правових наслідків, здійснює процесуальні дії (бездіяльність), зовні «схожі» на юридичні факти, з якими закон пов'язує настання певних наслідків. Незважаючи на те, що такі дії мають повністю штучний характер, тобто не підкріплюються фактами об'єктивної дійсності, певні правові наслідки, які вигідні особі, все ж таки можуть існувати [1].

Статтею 45 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) визначено перелік дій, які можуть трактуватись судом як зловживання процесуальними правами, а саме: подання скарги на судові рішення, яке не підлягає оскарженню, не є чинним або дія якого закінчилася (вичерпана), подання клопотання (заяви) для вирішення питання, яке вже вирішено судом, за відсутності інших підстав або нових обставин, заявлення завідомо безпідставного відводу або вчинення інших аналогічних дій, які спрямовані на безпідставне затягування чи перешкоджання розгляду справи чи виконання судового рішення; подання декількох позовів до одного й того самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав,

або подання декількох позовів з аналогічним предметом і з аналогічних підстав, або вчинення інших дій, метою яких є маніпуляція автоматизованим розподілом справ між суддями; подання завідомо безпідставного позову, позову за відсутності предмета спору або у спорі, який має очевидно штучний характер; необґрунтоване або штучне об'єднання позовних вимог з метою зміни підсудності справи, або завідомо безпідставне залучення осіб, як відповідача (співвідповідача) з тією самою метою; узгодження умов примирення, спрямованих на шкоду правам третіх осіб, умисне неповідомлення про осіб, які мають бути залучені до участі у справі [2]. Вказаний перелік не є вичерпним та може доповнюватись в кожному конкретному випадку.

Умовно можна виокремити найбільш поширені зловживання процесуальними правами в адміністративному судочинстві: зловживання процесуальними правами суб'єктами владних повноважень (зокрема, не з'явлення або не надання пояснень суб'єктами владних повноважень в судовому провадженні, не сплата відповідний судового збору), використання нецензурної лексики в офіційних документах (учасники справи зобов'язані виявляти повагу до суду та інших учасників судового процесу (на переконання суду, нецензурна лексика, образливі та лайливі слова, символи (зокрема, для надання особистих характеристик учасникам справи, іншим учасникам судового процесу, їхнім представникам і суду) не можуть використовуватися ні у заявах по суті справи, ні у заявах з процесуальних питань, ні в інших процесуальних документах, виступах учасників судового процесу та їхніх представників), необґрунтовані клопотання про відводи суддів або колегії суддів, подання кількох тотожних позовів (наприклад, що касаційна скарга при поданні до суду обґрунтовується тим, що оскаржувані рішення надають можливість позивачу звернутися з тотожним позовом, що фактично створює умови для зловживання позивачем своїми процесуальними правами, спричиняє невизначеність прав та обов'язків особи, що по суті є втручанням у права третіх осіб на повагу власності на невизначений проміжок часу) [1].

Науковці М. Малець, В. Гатала розглядають основними знаками зловживання процесуальними правами - суперечність завданню адміністративного судочинства; спрямованість (мета) на безпідставне затягування чи перешкоджання розгляду справи або виконання судового рішення, маніпуляцію автоматизованим розподілом справ між суддями, зміну підсудності справи, що спрямоване на шкоду правам третіх осіб; посягання на довіру до судової гілки влади та честь і гідність конкретного судді або суддів [3, с. 433].

Аналіз судової практики дозволяє стверджувати, що зловжи-

вання процесуальними правами найчастіше спрямоване на безпідставне затягування чи перешкоджання розгляду справи, а також виконання судового рішення

Список бібліографічних посилань

1. Зловживання процесуальними правами в адміністративному процесі. Безоплатна правова допомога. URL: <https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/>.

2. Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України від 06.07.2005 р. № 2747-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#n9911>.

3. Малець М. Р., Гатала В. В. Зловживання процесуальними правами в адміністративному судочинстві. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. № 10. С. 433-435. URL: http://lsej.org.ua/10_2022/106.pdf.

УДК 351.74

ІНШЕКОВА Юлія Юріївна,

старший викладач кафедри криміналістики, судової

експертології та домедичної підготовки факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-1202-2651>

ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ (IoT) У КРИМІНАЛІСТИЦІ ТА ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Із розвитком технологій Інтернету речей (IoT) з'являються нові можливості та виклики у криміналістиці та правоохоронній діяльності. Інтернет речей - концепція мережі, що складається із взаємозв'язаних фізичних пристроїв, які мають вбудовані давачі, а також програмне забезпечення, що дозволяє здійснювати передачу і обмін даними між фізичним світом і комп'ютерними системами в автоматичному режимі, за допомогою використання стандартних протоколів зв'язку [1]. За даними аналітичної компанії Gartner, кількість підключених до інтернету пристроїв перевищить 25 мільярдів до 2025 року [2]. Інтернет речей включає в себе різні пристрої, об'єднані в мережу для збору та обміну даними. Це створює нові можливості для збирання доказів, але також породжує нові вразливості та правові питання. Мета цієї роботи – дослідити виклики та можливості використання IoT у криміналістиці, аналізуючи нормативно-правову базу та практичні аспекти застосування технологій.

Застосування IoT у криміналістиці вимагає дотримання міжнародних і національних нормативно-правових актів. Наприклад, Загальний регламент захисту даних (GDPR) в ЄС регулює обробку персональних даних і встановлює суворі вимоги до захисту інформації [3]. Будапештська конвенція про кіберзлочинність надає правові рамки для боротьби з кіберзлочинами, включаючи ті, що пов'язані з IoT [4]. Крім того, законодавство багатьох країн передбачає специфічні положення щодо збору та зберігання цифрових доказів, що є критично важливими у розслідуванні злочинів з використанням IoT-технологій.

IoT-пристрої часто стають мішенями для кіберзлочинців через їхню вразливість. Ненадійна безпека цих пристроїв може призвести до зламу та несанкціонованого доступу до конфіденційних даних. Використання застарілого програмного забезпечення та недостатній захист мережевих підключень – основні фактори ризику для IoT-пристроїв. Криміналісти можуть використовувати дані з IoT-пристроїв як цифрові докази у розслідуваннях, що підвищує необхідність у належному збиранні та зберіганні таких даних. Наприклад, смарт-камери

можуть надавати відеодокази, а розумні термостати – дані про присутність людей у приміщенні [5]. Водночас, аналіз таких даних потребує спеціалізованих знань та інструментів.

Однією з основних проблем є вразливість IoT-пристроїв, що можуть бути використані зловмисниками для отримання несанкціонованого доступу до даних. Для підвищення безпеки IoT-пристроїв необхідно використовувати надійні системи безпеки, включаючи шифрування даних, автентифікацію користувачів та регулярне оновлення програмного забезпечення. Зокрема, шифрування даних зменшить ризик перехоплення інформації під час передачі, а автентифікація користувачів дозволить уникнути несанкціонованого доступу [6].

Навчання правоохоронців є критично важливим для ефективного використання IoT у криміналістиці. Регулярні тренінги допоможуть правоохоронцям освоїти нові технології та методи аналізу даних з IoT-пристроїв. Також важливо забезпечити співпрацю з виробниками IoT-пристроїв, які можуть надати додаткову інформацію про технічні характеристики та вразливості своїх продуктів. Це дозволить правоохоронцям більш ефективно використовувати IoT-дані у своїх розслідуваннях.

Правове регулювання використання IoT-даних у криміналістиці має бути чітким і зрозумілим. Розробка нових законодавчих актів, що враховують специфіку IoT-технологій, забезпечить законність та етичність їх використання у розслідуваннях. Це включає регулювання збору, зберігання та використання даних, а також захист прав громадян на конфіденційність.

Інтернет речей (IoT) відкриває нові горизонти у криміналістиці та правоохоронній діяльності, надаючи можливості для ефективнішого збору та аналізу даних. Проте, для успішної інтеграції IoT у ці сфери, необхідно вирішити низку викликів, пов'язаних з безпекою, правовим регулюванням та навчанням правоохоронців. Тільки таким чином можна досягти максимальної ефективності та безпеки у використанні цих технологій для боротьби зі злочинністю.

Список бібліографічних посилань

1. Wikipedia. Інтернет речей. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B9 (дата звернення: 20.06.2024).

2. Gartner. Gartner Says 5.8 Billion Enterprise and Automotive IoT Endpoints Will Be in Use in 2020. Gartner, 2019. URL: <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-08-29-gartner-says-5-8-billion-enterprise-and-automotive-iot>.

3. European Union. General Data Protection Regulation (GDPR). EU, 2016. URL: <https://gdpr.eu/>.

4. Council of Europe. Budapest Convention on Cybercrime. Council of Europe, 2001. URL: <https://www.coe.int/en/web/cybercrime/the-budapest-convention>.

5. Kumar, P., & Patel, A. A survey on internet of things: Security and privacy issues. International Journal of Computer Applications, 2014, 90(11), 20-26. URL: <https://ijcaonline.org/archives/volume90/number11/15873-4531>.

6. Casey, E. Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computers, and the Internet. Academic Press, 2011. URL: <https://www.elsevier.com/books/digital-evidence-and-computer-crime/casey/978-0-12-374268-1>.

UDC 351.74

KOCHYN Vladyslav Dmytrovych,

first-year cadet of faculty No. 4

Kharkiv National University of Internal Affairs;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-8809-5604>;

SAZANOVA Larysa Serhiivna,

senior lecturer of the department

of foreign languages of faculty No. 4

Kharkiv National University of Internal Affairs;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3722-2593>

IMPLEMENTATION OF EUROPEAN STANDARDS FOR INCREASING THE EFFICIENCY AND QUALITY OF LAW ENFORCEMENT ACTIVITIES IN UKRAINE

The implementation of European standards in the activities of law enforcement agencies is important for ensuring efficiency, transparency and protection of the rights and freedoms of citizens, which involves the harmonization of national legislation with international norms and standards adopted in the European Union. It makes possible to unify legal approaches and procedures in the field of law enforcement and ensure a common level of legal protection for citizens in all member states. The model of “law enforcement security” of the leading countries of the world provides a multi-level approach to solving the outlined task. The important elements are the formation of a complex of appropriate professional and psychological attitudes among law enforcement officers, training them in strategy, tactics, and methods of ensuring personal safety, behavior in extreme situations. Additional measures of material and technical nature, social and legal protection guaranteed at the state level are also necessary.

This doctrine includes the priority tasks of law enforcement agencies that is ensuring such an objectively possible level of personal safety that in specific cases even involves refusing to detain offenders, if there is no real risk to citizens, but there is a probability of the death of law enforcement officers. At the same time, the citizens themselves are guaranteed complete security thanks to several effective mechanisms [1, p. 34]. The implementation of European standards involves the use of joint procedures and methods in the law enforcement. It includes standardizing methods of investigating crimes, conducting searches and apprehension of suspects, and procedures for handling evidence. European standards define general procedures and methods of investigating crimes that allow law enforcement agencies on-duty to use best practices.

The main European standards of police activity are enshrined in Res-

olution No. 690 (1979) of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe "Declaration on the Police" adopted on May 8, 1979, Recommendation Rec (2001) 10 of the Committee of Ministers to the member states of the Council of Europe "On the European Code of Police Ethics" dated September 19, 2001; as well as in relevant UN documents - Resolution 34/169 of the UN General Assembly "Code of Conduct for Law Enforcement Officials" dated December 17, 1979; Basic principles of the use of force and firearms by law enforcement officials, adopted by the Eighth UN Congress on September 7, 1990 [2, p.102].

European standards regulate the process of using evidence in criminal cases, including its collection, analysis, and presentation in court, which allows to ensure the objectivity and correctness of the judicial process. The standards define the rules and procedures for the interaction of law enforcement agencies with witnesses and victims, including their safety, confidentiality, and defense rights.

The standards regulate the application of coercive measures by law enforcement agencies, ensuring compliance with the rights and freedoms of citizens and avoiding abuses. European standards establish rules and requirements for communication and reporting by law enforcement agencies, which contributes to the transparency and openness of their activities to the public and authorities. The implementation of joint procedures and methods defined by European standards contribute to increasing the efficiency and quality of law enforcement activities as well as ensures compliance with the rights and freedoms of citizens in all member states of the European Union.

The implementation of European standards contributes to the improvement of the quality and efficiency of law enforcement agencies. It may include improving training processes and improving the qualifications of law enforcement officers, introducing the latest technologies and work methods as well as ensuring more efficient use of resources.

The implementation of European standards contributes to the protection of the rights and freedoms of citizens including the right to a fair trial, the right to privacy and protection from unacceptable actions of law enforcement agencies. It may include improving detention and search procedures, ensuring access to legal aid and ensuring the right to appeal against law enforcement decisions.

The analysis of the main directions of international cooperation in the training of personnel for law enforcement agencies of Ukraine confirms the need to develop and consolidate the latest forms of cooperation with international organizations, educational institutions, scientific and police institutions of foreign countries, further implementation of the best foreign practices in the activities of personnel units, the educational process and scientific research of universities of Ukraine. There is also a great need for

the publication of educational and methodological materials based on the results of international cooperation, which would highlight the experience of combating crime, the forms and mechanisms of interaction between law enforcement agencies of Ukraine and other countries [3].

Therefore, the main aspects of the implementation of European standards in law enforcement which contribute to the standardization of approaches to solving legal issues and optimizing the activities of law enforcement agencies, are: standardization of investigative procedures – European standards determine general procedures and methods of crime investigation which allows law enforcement agencies to work in a uniform format and use best practices; optimization of search and detention methods – the standards determine the rules and procedures for conducting searches, detaining suspects and performing other law enforcement measures in order to ensure the rights of citizens and effective investigation; standards for the use of evidence – European standards regulate the process of using evidence in criminal cases including their collection, analysis and presentation in court which allows to ensure the objectivity and correctness of the judicial process; standards of interaction with witnesses and victims – the standards determine the rules and procedures of interaction of law enforcement agencies with witnesses and victims, including ensuring their safety, confidentiality and rights to protection; standards for the application of coercive measures – standards regulate the use of coercive measures by law enforcement agencies, ensuring compliance with the rights and freedoms of citizens and avoiding abuses; standards for communication and reporting standards – European standards rules and requirements for communication and reporting by law enforcement agencies which contributes to the transparency and openness of their activities to the public and authorities. The implementation of European standards in the activities of law enforcement agencies is an important step in the direction of strengthening the rule of law which involves the adaptation of national legislation to international norms and standards regulating law enforcement activities.

References

1. Zozulia I. V. *Teoriya i praktyka reformuvannya systemy MVS Ukrainy: [monohrafiya]*. Kh.: Kharkiv yuryd., 2008. 480 p.
2. Dobrovolsky A. V. *Yevropeyski standarty diyalnosti politsiyi ta yikh realizatsiya v Ukraini. Suchasna yevropeyska politseyistyka ta mozhlivosti yiyi vykorystannya v diyalnosti Natsionalnoyi politsiyi Ukrainy: Zbirnyk tez dopovidei uchasnykiv mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii*. Kharkiv, 2019. C.102-104. URL: https://univd.ua/general/publishing/konf/11_04_2019/pdf/47.pdf
3. Zozulya Ye. *Pidhotovku suchasnoho pravookhorontsya – na riven yevropeyskykh standartiv. Viche*. 2014. № 4 URL: <http://www.veche.kiev.ua/journal/4070/>.

УДК 351.74:37

ПОГОРІЛЕЦЬ Олена Валеріївна,

науковий співробітник науково-дослідної лабораторії

з проблем досудового розслідування

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4739-4441>

ПРАВОВИЙ СТАТУС ПОЛІЦЕЙСЬКОГО (ОФІЦЕРА СЛУЖБИ ОСВІТНЬОЇ БЕЗПЕКИ) У КОМПЛЕКСІ ЗАХОДІВ ЩОДО СТВОРЕННЯ ТА ПІДТРИМАННЯ НАЛЕЖНОГО РІВНЯ БЕЗПЕКИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

22 січня 2024 року у дев'яти областях, наближених до зони бойових дій, стартував проєкт «Спеціаліст із безпеки в освітньому середовищі», яким запроваджена охорона закладів загальної середньої освіти працівником поліції.

Його мета – запобігти виникненню надзвичайних ситуацій у зв'язку з великою кількістю вибухонебезпечних предметів, які становлять загрозу для дітей та забезпечити порядок і безпеку учнів, працівників та батьків у школах.

Як пояснив освітній омбудсман С. Горбачов, головний обов'язок офіцера служби освітньої безпеки – сприяти створенню безпечного освітнього середовища у закладі освіти в межах своїх повноважень [1].

Але перелік посадових обов'язків, повноважень поліцейського служби освітньої безпеки (в майбутньому – офіцера СОБ) та алгоритм його дій наразі (після 5-ти місяців реалізації проєкту) діючим законодавством та нормативними документами не визначено.

Загалом, враховуючи нові виклики під час війни, до повноважень поліцейських служби освітньої безпеки входить: 1) забезпечення правопорядку в школі та на території (перевірка документів, допуск на територію закладу лише працівників, учнів та батьків); 2) пропускний режим (у школах встановлюватимуть спецрамки та металошукачі); 3) роз'яснювальна робота про знаходження на території закладу невідомих пристроїв та предметів, техніка безпеки у цьому випадку; 4) комунікація з екстреними службами, виклик поліції та особисте реагування на правопорушення; 5) антитерористичні заходи (офіцер пройде спеціальне навчання); 6) забезпечення порядку під час повітряної тривоги (допомога вчителям з організації евакуації учнів до укриття).

Крім поліцейських навичок і виконання протоколу безпеки, він повинен також мати знання з психології дитини, аби розуміти її та за потреби вчасно допомогти та вжити необхідних заходів.

Також в анкеті для батьків щодо запровадження проєкту Національної поліцією України зазначалося, що: «поліцейський буде залучений до охорони на підставі договору з Поліцією охорони за власні кошти засновника закладу освіти або у випадку відсутності таких коштів через фінансування, виділеного як субвенцію від держави» [2].

Звертаємо увагу, що постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2023 року № 1364 «Про внесення зміни до категорій об'єктів державної форми власності та сфер державного регулювання, які підлягають охороні органами поліції охорони на договірних засадах», внесено зміни до постанови КМ України № 975, за якою «заклади освіти державної та комунальної власності належать до об'єктів, які підлягають обов'язковій охороні на договірних засадах із поліцією охорони» [3].

Отже засновник освітнього закладу, яким в більшості випадків є територіальна громада, з 2023 року зобов'язаний укласти договір із поліцією охорони. Але поліція охорони ще з 2017 року, згідно наказу МВС України від 07.07.2017 № 577 має право на договірних засадах здійснювати посилену охорону закладів освіти, а з 2023 – це її прямиий обов'язок [4].

Однак, щодо механізму реалізації проєкту «Офіцери служби освітньої безпеки» є питання, які потребують вирішення, наприклад: 1) якими нормативно-правовими актами або законами регулюватиметься робота офіцерів безпеки – про поліцію, охоронну діяльність чи ювенальну превенцію; 2) на яких підставах та як саме будуть відбуватися профілактичні розмови з дітьми, які має проводити з дітьми офіцер безпеки: Зокрема, з якою періодичністю та в яких саме випадках – за запізнення до школи, порушення дисципліни чи інші «недобрі вчинки»? Наприклад, актуальним питанням є запобігання та протидія різним видам булінгу. У цьому випадку (згідно законодавства) такі бесіди проводять поліцейські підрозділів ювенальної превенції, закріплені за школою, обов'язково в присутності психолога або класного керівника та когось із батьків; 3) законодавчі підстави щодо надання офіцеру безпеки права на перевірку дитини із застосуванням металодетектора чи здійснення пропуску дітей через рамку-металодетектор; 4) законодавчі підстави щодо проведення поверхневої перевірки дітей та огляду речей (портфелі, рюкзаки, сумки для змінного взяття тощо); 5) законодавчі підстави щодо надання офіцеру безпеки права зйомки дітей на нагрудну камеру відеофіксації; 6) законодавчі підстави знаходження в закладах освіти людини із вогнепальною зброєю.

Також постає питання фінансового характеру, наприклад, щодо грошового забезпечення та забезпечення відповідним обладнанням офіцерів безпеки після того як поліцейські через півроку повернуться

до виконання своїх попередніх обов'язків, а у громади або в школі відсутні кошти. У подальшому це може стати ще однією статтею витрат, яку, можливо, перекладуть на батьків.

Таким чином, питання забезпечення безпечного середовища у школах України вийшло на новий рівень.

Серед пріоритетних напрямів безпекової політики в освітньому середовищі на сучасному етапі є реалізація проекту «Офіцери служби освітньої безпеки», який свідчить не лише про перспективні новітні моделі поліцейської діяльності, але й про новий рівень співпраці і взаємодії з закладами освіти, здобувачами освітніх послуг та громадами.

Вважаємо, що проект важливий та актуальний, оскільки є одним із інструментів забезпечення порядку та безпеки у закладах загальної середньої освіти, особливо – у державі, де є загроза національному суверенітету, але введення посади офіцера служби освітньої безпеки на постійній основі у нашій державі вимагає комплексного розуміння особливостей такої посади.

З метою запровадження універсальних механізмів координації та взаємодії підрозділів поліції та органів державної і місцевої влади, які можуть у максимально наближеному вигляді застосовуватися як у мирний, так і у воєнний час є необхідність усунення можливих проблемних питань, з якими можуть зустрітись поліцейські, працюючи у закладах загальної середньої освіти.

Список бібліографічних посилань

1. Офіцер безпеки у школі: освітній омбудсман С. Горбачов роз'яснив особливості роботи. URL: <https://suspilne.media/672836-oficer-bezpeki-u-skoli-osvitnij-ombudsman-gorbacov-rozasniv-osoblivosti-roboti/>.

2. Докладніше про офіцерів безпеки в школах: де з'явилися перші, які обов'язки мають та за чий кошт їх фінансуватимуть : Нова українська школа URL: <https://nus.org.ua/articles/dokladnishe-profitseriv-bezpeky-v-shkolah-de-z-yavylsya-pershi-yaki-obov-yazky-mayut-ta-za-chyj-kosht-yih-finansuvatymut/>.

3. Про внесення зміни до категорій об'єктів державної форми власності та сфер державного регулювання, які підлягають охороні органами поліції охорони на договірних засадах : Постанова Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2023 року № 1364 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/975-2018-%D0%BF#Text>.

4. Про організацію службової діяльності поліції охорони з питань забезпечення фізичної охорони об'єктів : Наказ МВС України від 07.07.2017 № 577. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0989-17#Text4>.

УДК 35.07

ПРОЦЕНКО Ірина Олександрівна,

аспірантка

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-2655-8561>

РОЛЬ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ПІДРОЗДІЛІВ «СЛУЖБА ОСВІТНЬОЇ БЕЗПЕКИ» У СТВОРЕННІ БЕЗПЕЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Роль поліцейських підрозділів «Служби освітньої безпеки» дійсно важко переоцінити, в першу чергу тому, що в умовах сьогодення одним із пріоритетних завдань перед державою стоїть виховання молодого покоління, котре буде характеризуватись національно-патріотичним спрямуванням та навичками щодо формування відповідальної нації. Важливо відмітити, що війна в нашій країні є основним фактором небезпеки та загрози у освітньому процесі. Незаконний обіг зброї, боєприпасів, інших небезпечних предметів є великою проблемою для нашої держави, саме тому ми абсолютно точно не можемо виключити варіант потрапляння вказаних вище предметів у навчальний заклад, що у свою чергу, може призвести до тяжких наслідків.

Зазначені аспекти зумовлюють необхідність у формуванні спеціального підрозділу, основним та пріоритетним завданням якого буде забезпечення безпеки учасників освітнього процесу [1].

На наш погляд, формування підрозділів «Служби освітньої безпеки» (Служби) є вкрай прогресивним та важливим рішенням. Дане твердження варто пояснити наступними чинниками. В першу чергу, запровадження Служби є першим кроком до подолання стереотипного мислення як в учнів, так і у батьків щодо поліцейського як представника виключно карального органу. На жаль, дана проблематика є доволі поширеною серед населення, і в першу чергу варто зрозуміти, що подолання її починається з роботи з батьками. Нерідко, батьки використовують образ поліцейського як «карателя», котрий обов'язково у випадку, коли дитина не піддається батьківському впливу, мусять покарати за це дитину. Вказане розвиває у підростаючого покоління хибне сприйняття поліцейського як названо вище «карателя», і у скрутній для себе ситуації дитина, зрозуміло, не звернеться по допомогу до поліцейського. Можна ствердно зауважити, що присутність у школі поліцейського розвиває у дитини сприйняття останнього як наставника та, у певній мірі, друга, до якого можна звернутися за вирішенням певної проблеми або ж щодо повідомлення про скрутну ситуацію у якій опинився [2].

Другим аспектом, на котрому варто детально зупинитись, це забезпечення безпечного освітнього середовища, який, відповідно до концепції, поліцейський буде забезпечувати. Так, офіцер Служби освітньої безпеки є фаховим посадовцем, який разом з адміністрацією навчального закладу відповідатиме за весь комплекс безпекових заходів, починаючи з допуску дітей до приміщення школи. Відповідно постійна присутність поліцейського у навчальному закладі, безумовно, є перевагою у контексті безпеки учасників освітнього процесу.

І третім аспектом, котрий важливо виокремити, це попередження вчинення правопорушень серед неповнолітніх у межах освітнього процесу. Реалізація моделі співпраці навчальних закладів і поліції, яка має назву, «Школа і поліція» дала зрозуміти, що робота із девіантною поведінкою учнів є комплексною роботою батьків, адміністрації навчального закладу та поліції. Адже саме у такій тісній співпраці можливо досягнути результату щодо недопущення порушення соціальних норм поведінки, котрих мають дотримуватися всі члени суспільства [3].

Таким чином, запровадження «Служби освітньої безпеки» є важливим прогресивним рішенням у напрямку створення безпечного освітнього середовища. Важливо відмітити, що офіцери «Служби освітньої безпеки» відіграють одну з ключових ролей у формуванні вказаного безпечного середовища. На сьогоднішній день, в умовах воєнного стану, безпека учнів під час здійснення освітнього процесу вимагає більшої уваги, саме тому впровадження Служби є актуальним питанням та вимагає подальшого наукового дослідження.

Список бібліографічних посилань

1. Про затвердження Порядку раннього попередження та евакуації учасників освітнього процесу в разі нападу або ризику нападу на заклад освіти: Міністерство внутрішніх справ України Міністерство освіти і науки України від 18.18.2023 року № 685/1013.

2. Про затвердження плану заходів щодо реалізації Декларації про безпеку шкіл: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.08.2021 року № 898-р.

3. Про схвалення Концепції безпеки закладів освіти: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.04.2023 року № 301-р.

UDK 327.7

SAZANOVA Larysa Serhiivna,

*senior lecturer of the department
of foreign languages of faculty No. 4
Kharkiv National University of Internal Affairs;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3722-2593>;*

BARCHAN Davyd Andriiovych,

*a third-year cadet of faculty No. 1
Kharkiv National University of Internal Affairs;
ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-4869-3959>*

NATO-UKRAINE DEFENSE AND SECURITY COOPERATION

With the growth of global threats and complex security challenges, international cooperation is becoming increasingly necessary to ensure stability and security at the international level. In this context, NATO's role in the international partnership for training personnel in the security and defense sector plays a key role. International partnership is critical for strengthening defense capabilities and increasing the effectiveness of security measures. NATO is the initiator and organizer of numerous cooperation programs aimed at improving the readiness and training of participants. International partnership in the field of security and defense is becoming a key factor in ensuring international stability and security. The threats facing modern states often cross national borders, such as terrorism, cyberattacks, transnational crime and the proliferation of weapons of mass destruction. In such conditions, cooperation and partnership between countries become extremely important for jointly countering threats and solving common security problems [1].

NATO, as one of the leading international organizations in the field of security, plays a key role in coordinating and organizing training events for its members and partners. It actively cooperates with member countries and partners to conduct joint exercises, seminars and trainings on various aspects of security and defense. These activities include participation in joint exercises, seminars, trainings and other forms of training aimed at improving the readiness and skills of personnel in the field of security and defense. It is not only the exchange of experience, the use of modern crisis management methods and increases the general level of professionalism of the participants, but also the increase the level of professionalism and readiness of participants to act in conditions of modern threats. Joint training events organized by NATO contribute to the strengthening of international security and stability through the development of mutual understanding between countries and the joint creation of strategies and approaches to solving common security problems. In addition, they contribute to increasing the readiness and ability of countries to act together in case of crisis

situations arising at the international level [2].

In recent decades, the world has witnessed the rise of various threats to international security, including terrorism, cyber-attacks, the proliferation of weapons of mass destruction, and other challenges. In this regard, the importance of international cooperation in the field of security and defense is becoming more and more critical. NATO plays a key role in this process, initiating and coordinating various cooperation programs to improve the readiness and skills of security and defense personnel. These programs include participation in joint exercises, seminars, trainings and other activities aimed at sharing experience and learning modern methods and strategies for managing crisis situations. Joint training events organized by NATO help strengthen mutual understanding between countries and partners, contributing to the creation of common strategies and approaches, and to solving global security problems. They also increase the level of professionalism of the participants and their readiness for joint actions in case of crisis situations. One of the key strengths of international partnership is its ability to adapt to the changing nature of threats. For example, joint exercises allow countries to quickly respond to new and emerging threats by developing and testing defense strategies.

International security cooperation allows countries to jointly respond to transnational threats that are not limited by national borders. It provides more effective protection and prevention of potential crises. In the face of growing cyber threats, joint exercises allow countries to share best practices and skills in the field of cyber security, and to develop and implement joint technological solutions. International learning initiatives can also promote political dialogue between countries and help to resolve conflicts and build trust between them. It is important to consider that effective international cooperation must be based on the principles of inclusiveness and equality, ensuring the participation of all interested parties in decision-making processes and implementation of measures [3].

International cooperation in the field of security and defense plays an important role in ensuring stability and security at the international level. NATO, as the leading international organization in this field, initiates and coordinates various cooperation programs aimed at improving the readiness and skills of personnel. These joint activities help to strengthen international security and stability by developing mutual understanding, jointly developing strategies and improving the readiness of countries to act in case of crisis situations. Against the background of growing threats and challenges in the modern world, international cooperation is becoming a key tool for ensuring international stability and security.

Ukraine actively cooperates with NATO in security and defense sector. This cooperation is aimed at: promoting the transformation and development of the security and defense sector of Ukraine to perform its tasks both

in the interests of the state and in the interests of ensuring regional and global stability and security; promoting the development of the Armed Forces of Ukraine for the implementation of Ukraine's defense tasks and participation in international operations and exercises; achieving interoperability of the Armed Forces of Ukraine, other components of the defense and security sector; using opportunities for defense and technical cooperation in the interests of the development of weapons of the Armed Forces of Ukraine; increasing the competitiveness of the domestic defense industry in the international market.

The main areas of this cooperation are political, military-political, military, defense and technical. They are carried out by the President of Ukraine, the appropriate Ministries, Councils, certain structures of the security sector of Ukraine, Memorandum of Understanding (MOU), public sector entities involved in the implementation of defense and technical policy [4]. To expand the possibilities of assistance to Ukraine, the Alliance sent defense advisers. The NATO-Ukraine Joint Military Reform Group (AWG) is a working body of the NATO-Ukraine Commission (NATO) to maintain a military and political dialogue and ensure practical cooperation between Ukraine and the Alliance in the field of security and defense.

The main goal of Ukraine is to adapt the national defense planning system to the norms and procedures adopted in the Alliance. NATO's standardization system covers all areas of defense activities, from military management procedures to logistics, technical requirements, development, production, maintenance, repair and modernization, disposal. NATO standards are implemented in Ukraine in accordance with the Defense Ministry's guidance documents and the Roadmap for Cooperation with the NATO Standardization Agency.

References

1. NATO's Role in Strengthening International Security. NATO. (2021). [Online] Available at: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49192.htm (Accessed: 31 May 2024).

2. International cooperation in security and defence. European External Action Service. (2020). [Online] Available at: URL: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/672/international-cooperation-security-and-defence_en (Accessed: 31 May 2024).

3. Keith Hartley Defense Economics: achievements and challenges. The Economics of Peace and Security Journal. P. 45-50 [Online] Available at: URL: www.epsjournal.org.uk – Vol. 2, No. 1 (2007).

4. Cooperation in the field of security sector reform – NATO. [Online] Available at: URL: https://i-lug.gov.ua/en/external_relations/euro-atl-nato-integration-element/spivrobitnictvo-u-sferi-reformuvannja-sectoru-bezpeki (Accessed: 31 May 2024).

УДК 342.951

СВЕРДЛІН Костянтин Юрійович,

заступник декана факультету № 6

Харківського національного університету

внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-8235-1766>

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Вже декілька років Україна перебуває у надскладному суспільно-політичному та економічному становищі, спершу пандемія коронавірусної хвороби, а потім повномасштабне військове вторгнення Російської Федерації на територію нашої держави, змусили українське суспільство опинитися у новій реальності, наповненій цілою низкою надскладних загроз та викликів, протистояння яким без перебільшення пов'язане із виживанням української держави як такої. Однак навіть у таких надважких умовах в нашій країні продовжують відбуватися зміни і перетворення, спрямовані на розбудову української державності на правових засадах, розвиток інститутів демократії, зміцнення та належну реалізацію гарантій прав і свобод людини та громадянина.

Серед інших систем та інститутів держави, що наразі перебувають у стані реформування, є й вітчизняна пенітенціарна система, завдання та функції якої виконують Державна кримінально-виконавча служба України та уповноважені органи пробації. До кола низки пороблених питань, які потребують розв'язання на шляху удосконалення якості та ефективності організації й функціонування пенітенціарної системи належить кадрове забезпечення. На даному боці реформування пенітенціарної системи акцентовано увагу і в Стратегії та операційному плані реалізації цієї реформи, зокрема у них йдеться про «кадровий голод» та про пряму залежність показників якості й ефективності діяльності пенітенціарної системи від стану її кадрового забезпечення, про недосконалі форми і методи підготовки, мотивації та заохочення персоналу тощо.

Визначені у Стратегії й деякі завдання на шляху подолання проблемних аспектів кадрового забезпечення пенітенціарної системи, як то: поліпшення умов праці персоналу органів і установ пенітенціарної системи; впровадження ефективної системи мотивації персоналу та підвищення престижу служби в органах і установах пенітенціарної системи; створення цілісної системи підготовки персоналу з постійним

залученням до несення служби в органах та установах виконання покарань та уповноважених органах пробації; створення умов для профілактики професійної деформації та емоційного вигорання персоналу пенітенціарної системи та пробації [1]. Безумовно означені кроки по удосконаленню та розвитку кадрового забезпечення пенітенціарної системи України є актуальними та доцільними, втім не можемо на відзначити й того, що існує ще цілий ряд важливих напрямків за якими доцільно провести заходи щодо покращення кадрового забезпечення вітчизняної пенітенціарної системи. Зокрема вважаємо, що в існуючих реаліях слід:

зміцнити соціально-економічні гарантії для персоналу зазначеної системи. Протягом останніх років досить багато уваги приділяється необхідності перегляду соціальних гарантій для засуджених, акцентується увага на тому, що без посилення соціальної, медичної та психологічної підтримки осіб, які відбувають покарання, не можна забезпечити належне впровадження провідних міжнародних стандартів у сфері виконання кримінальних покарань. Однак, у той же час, фахівці, обговорюючи проблеми пенітенціарної системи, лише мимохідь відмічають, що одним із досить гострих питань на цьому шляху є стан матеріально-фінансового та соціального забезпечення працівників зазначеної системи, що звичайно ж є суттєвим недоліком, оскільки і матеріальні, і фінансові, і соціальні умови та гарантії службово-трудової діяльності є вкрай важливими факторами, які мотивують, стимулюють та заохочують персонал до сумлінної, самовідданої, якісної та ефективної праці, до постійного професійного розвитку та зростання, крім того ці фактори є такими, що суттєво впливають на привабливість і престижність служби в структурі пенітенціарної системи. Для належного вирішення цих проблем, посилення якості матеріально-фінансових і соціальних умов та гарантій праці персоналу Державної кримінально-виконавчої служби необхідно відмовитися від усталеного підходу фінансування цієї системи «за залишковим принципом», на чому неодноразово наголошував Є. Ю. Бараш [2];

посилити гарантії особистої безпеки для працівників пенітенціарної системи. Безпека є однією із базових потреб людини, забезпечення яких належить до кола головних та найбільш важливих завдань держави. Гарантії та інструменти забезпечення безпеки людини і громадянина закріплені у Конституції України, низці міжнародних угод, до яких приєдналася наша держава, а також у численних законах та підзаконних нормативно-правових актах. Однак деякі групи чи категорії українських громадян потребують посиленої уваги в частині забезпечення їх безпеки, зокрема в силу специфіки їх професійної зайнятості. Очевидно, що службово-трудова діяльність у пенітенціарній

системі належить саме до тих різновидів соціальної активності, залучення до яких пов'язане із додатковими загрозами для життя та здоров'я особи, при чому йдеться як про фізичне, так і психофізичне благополуччя працівників пенітенціарної системи. Окремо слід відмітити, що у сучасних умовах стрімкої цифровізація суспільного життя, дбаючи про безпеку персоналу пенітенціарної системи, адміністрація останньої має особливу вагу приділяти питанням захисту інформації, яка стосується організаційно підпорядкованих їй осіб, недопущення тиску чи іншого протиправного впливу на персонал з використанням інформаційних та комп'ютерних технологій і ресурсів;

створення належних умов для постійного і безперешкодного професійного та культурного розвитку персоналу пенітенціарної системи. Це необхідно для забезпечення ефективного використання службово-трудових ресурсів та створення умов для здорової конкуренції між працівниками.

Проведення роботи з удосконалення кадрового забезпечення Державної кримінально-виконавчої служби за вище наведеними напрямками звичайно ж не вирішує усіх проблем у цій сфері, втім є важливим на шляху реформування української пенітенціарної системи, оскільки створює необхідні умов для більш якісного та ефективного формування, використання і розвитку службово-трудоного потенціалу пенітенціарної системи.

Список бібліографічних посилань

1. Про схвалення Стратегії реформування пенітенціарної системи на період до 2026 року та затвердження операційного плану її реалізації у 2022-2024 роках: Розпорядження Кабінета Міністрів України від 16.12.2022 р. № 1153-р // Законодавство України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1153-2022-%D1%80#Text>

2. Бараш, Є. Ю. Забезпечення кримінологічної ефективності функціонування кримінально-виконавчої системи / Електронний репозиторій НАВС. URL: <https://elar.naiu.kiev.ua/server/api/core/bitstreams/13e462f5-b27c-41a0-9f76-89e619ca293c/content>

УДК 342.9

ШМІЛО Назар Володимирович,

аспірант Західноукраїнського національного університету;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-4639-6526>

ПРОБЛЕМИ РОЗУМІННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ АТЕСТОВАНОГО ПРАЦІВНИКА ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ ТА ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ У ПРАВООХОРОННОМУ ОРГАНІ

Питання адміністративно-правового статусу працівника правоохоронного органу є досить багатограним, оскільки під час аналізу останнього недостатньо проаналізувати лише його поняття, ознаки та елементи такого статусу, варто також звернути увагу на такі категорії, як адміністративно-правовий статус працівника правоохоронного органу, який є атестованим та працівника, який не є атестованим, тобто обіймає посаду державної служби. Оскільки із поняттям адміністративно-правового статусу атестованого працівника правоохоронного органу проблем не виникає, адже погоджуємось із О.О. Бригінцем, який вважає, що найбільш поширеним є підхід, згідно з яким адміністративно-правовий статус органу державної влади складається з таких елементів:

1. Цільовий, що включає принципи, цілі, завдання та функції органу державної влади.

2. Структурно-організаційний, що регулює порядок створення, реорганізації, ліквідації, процедури діяльності, право на офіційні символи, лінійну та функціональну підпорядкованість.

3. Компетенційний, що включає сукупність владних повноважень, які стосуються:

а) прав та обов'язків, пов'язаних із здійсненням влади, участю в управлінських відносинах, а також правом видавати певні акти.

б) підпорядкованості, правового закріплення об'єктів, предметів і справ, на які поширюються владні повноваження [1, с. 172]. То з адміністративно-правовим статусом державного службовця правоохоронного органу виникають питання: чи під ним необхідно розуміти такі ж положення чи інші? Чим відрізняються статуси цих двох категорій осіб, які пов'язані із правоохоронним органом трудовими обов'язками?

Так, очевидним є той факт, що статуси таких осіб є відмінними, що пояснюється такими фактами:

- атестований працівник виконує службові обов'язки, що

пов'язані із безпосереднім захистом прав, свобод та законних інтересів людини та громадянина, тоді як державний службовець правоохоронного органу виконує обов'язки із забезпечення та підтримки діяльності того чи іншого правоохоронного органу в цілому;

- правовою основою діяльності атестованого працівника є спеціальні закони, що визначають організаційно-правові засади діяльності того чи іншого органу, зокрема: закони України «Про Національну поліцію», «Про прокуратуру», «Про Державне бюро розслідувань», «Про Національну гвардію України» тощо, а державного службовця – в основному закон України «Про державну службу» та Кодекс законів про працю;

- наявність двох видів правового статусу державного службовця: загально-правового, який притаманний всім державним службовцям незалежно від виду державного органу, де він працює, та спеціального статусу, який безпосередньо залежить від органу публічної влади, з яким у державного службовця наявні трудові відносини. Згідно з положеннями Кодексу законів про працю України, загально-правовий статус визначається як узагальнена нормативно-правова база, що охоплює трудові права, обов'язки та гарантії діяльності. Державний службовець, на рівні з іншими особами, має права, передбачені законодавством про працю, зокрема на безпечну працю, гарантії місця роботи та інші. Завданням державного службовця є дотримання внутрішніх правил підприємства та виконання доручень керівництва, запобігання зловживанням посадовими повноваженнями та порушенням дисципліни. Додатковий статус державного службовця розглядається в Законі України «Про державну службу», що визначає основи його правового статусу та конкретизує права та обов'язки. Відповідно до спеціального законодавства, державні службовці отримують спеціальний статус, що встановлює додаткові норми щодо їхнього статусу, прав та обов'язків [2, с. 30-35]. Наприклад, Закон України «Про Кабінет Міністрів України» передбачає додаткові гарантії та визначає додаткові права й обов'язки державних службовців залежно від їхнього рівня та категорії [3, с. 186];

- підвищена охорона життя, здоров'я, честі та гідності, власності атестованого працівника правоохоронного органу в порівнянні із державним службовцем правоохоронного органу, що пов'язано із безпосереднім контактом атестованого працівника зі кримінальним контингентом. Так, кримінальний кодекс України передбачає цілу низку складів кримінальних правопорушень, від яких потерпілим може бути лише атестований працівник правоохоронного органу (ст.ст. 342, 343, 345, 347, 348 тощо), тоді як державний службовець саме правоохорон-

ного органу як потерпілий окремо не виділяється, а є різновидом загального потерпілого – як державний службовець.

Таким чином, у будь-якому правоохоронному органі можуть працювати дві групи суб'єктів: працівники, які пройшли атестацію (можуть мати спеціальні звання, значки, посвідчення тощо) та працівники, які по суті не є атестованими, але не через те, що вони не пройшли атестацію, а у зв'язку з тим, що для обіймання таких посад їхнє атестування не вимагається, являючись при цьому державними службовцями, які в основному здійснюють діяльність по забезпеченню та підтриманню роботи цього правоохоронного органу. Незважаючи на те, що ці дві категорії суб'єктів мають трудові відносини із правоохоронним органом, їхній адміністративно-правовий статус суттєво відрізняється, що пояснюється елементами такого статусу. Працівники правоохоронних органів, які є державними службовцями становлять одну з унікальних категорій державних службовців, оскільки їх правовий статус часто визначається умовами оточуючого суспільства та функціонуванням системи правоохоронних органів. Процес служби в цих органах також характеризується своїми особливостями, які відрізняються в залежності від типу державної служби.

Список бібліографічних посилань

1. Бригінець О.О. Адміністративно-правовий статус Державної податкової служби України: дис. канд. юр. наук: 12.00.07. Ірпінь, 2011. 220 с.
2. Іншин М.І. Проблеми правового регулювання праці державних службовців України: автореф. дис. д-ра юрид. наук. 2005. 39 с.
3. Грищук А.Б. Поняття та особливості окремих елементів правового статусу державного службовця в Україні. *Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія Право*. Випуск 67. 2021. С. 185-189.
4. Єрмак О.О. Адміністративно-правовий статус державного службовця в системі правоохоронних органів. Видавничий дім «Гельветика». 2021. 290 с.
5. Литвин О.В. Адміністративно-правове регулювання статусу державного службовця в Україні. Дис. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. 2009. 215 с.

УДК 34:356.15(477)

ЯРМОЛА Станіслав Олександрович,

начальник Регіонального управління

Сил територіальної оборони «Південь»

Сил територіальної оборони Збройних Сил України;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-6045-5903>

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ СИЛ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ УКРАЇНИ З ІНШИМИ ОРГАНАМИ

Досліджуючи особливості взаємодії окремих органів з силами територіальної оборони, доцільно звернути увагу, що така взаємодія може бути розподілена на зовнішню та внутрішню. Зовнішня взаємодія означає всі можливі правові зв'язки, що виникають між силами територіальної оборони як військовим формуванням та іншими державними органами чи структурами Збройних Сил України, та які здійснюються з метою виконання такими органами чи структурами покладених на них Конституцією України та законами України обов'язків. В разі виникнення загрози національної безпеки вказані органи мають скоординуватися задля здійснення спільних дій діяти у плануванні та виконанні бойових операцій, обміну інформацією, здійсненні спільних дій щодо підготовки громадян до національного спротиву.

Прикладами зовнішньої взаємодії сил територіальної оборони з іншими органами є правові зв'язки, що виникають з:

а) підрозділами Збройних Сил України (куди віднесено сухопутні війська, повітряні сили, військово-морські сили, десантно-штурмові війська) та органами військового управління (наприклад Головнокомандувач Збройних Сил України) при виконанні завдань територіальної оборони;

б) органами державної влади (Кабінет Міністрів України, Національна поліція України, Національна гвардія України, Державна прикордонна служба України, місцеві державні адміністрації тощо) та органами місцевого самоврядування (міські, обласні, районні ради), які відповідно до положень чинного законодавства України, залучаються до виконання завдань територіальної оборони.

Водночас, зовнішню взаємодію за рівнем прояву доцільно розподілити на взаємодію з силами територіальної оборони, що здійснюється на національному рівні, та таку, що виникає на міжнародному рівні. Правові зв'язки сил територіальної оборони з іншими органами на національному рівні обмежуються виключно органами та військовими формуваннями, що виникли та поширюють свою юрисдикцію на території держави Україна (приклад чого був наведений вище). Зовні-

шня взаємодія на міжнародному рівні з силами територіальної оборони полягає у взаємодії сил територіальної оборони з органами військового формування та державними органами іноземних держав або міжнародних організацій, тобто у загальному вигляді характеризує питання міжнародного співробітництва сил територіальної оборони.

Окремі аспекти здійснення міжнародної співпраці у сфері безпеки та оборони держави Україна визначаються Наказом Міністерства оборони України «Про здійснення міжнародного співробітництва Міністерством оборони України та Збройними Силами України». Метою міжнародного співробітництва в системі Міністерства оборони України є захист інтересів держави у сфері оборони, що реалізується шляхом налагодження зв'язків з військовими органами іноземними держав та міжнародними організаціями.

Організація міжнародного співробітництва здійснюється за наступними напрямками: 1) воєнно-політичний (передбачає розвиток воєнно-політичних відносин з іноземними державами з метою зміцнення обороноздатності України та набуття членства в ЄС та НАТО);

2) військово-технічний (передбачає оснащення Збройних Сил України сучасними зброєю, технікою, товарами військового призначення, а також підвищення експортного потенціалу оборонно-промислового комплексу України);

3) військовий (передбачає реалізацію міжнародних договорів та програм з професійної військової освіти, підготовки військ тощо з метою посилення обороноздатності України) [1].

У 2016 році стратегічними партнерами України щодо міжнародного військового співробітництва стали такі держави, як США, Канада, Велика Британія, Туреччина, Франція, Німеччина, Польща тощо. Для прикладу, метою співробітництва із Сполученими Штатами Америки стало прагнення України сформувавши нову концепцію Збройних Сил України, яка б відповідала вимогам НАТО, а також розроблення «Концепції розвитку партнерства між Міністерством оборони України та Департаментом оборони Сполучених Штатів Америки на п'ятирічний період» щодо удосконалення системи забезпечення Збройних Сил України). Співробітництво України та Канади здійснюється переважно шляхом надання Україні матеріальної допомоги задля забезпечення першочергових потреб Збройних Сил України; надання Україні допомоги у підвищенні рівня бойової підготовки військовослужбовців згідно вимог НАТО; надання консультативно-дорадчої допомоги Збройними Силами України, що є одним із завдань Багатонаціонального координаційного комітету з питань військового співробітництва та оборонного реформування [2].

Внутрішня взаємодія сил територіальної оборони розкривається

як взаємодія зі структурними елементами внутрішньої системи територіальної оборони щодо здійснення контролю за станом готовності сил і засобів, які сплановані до виконання завдань територіальної оборони, та куди віднесено Генеральний штаб Збройних Сил України, командування територіальної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України (керівні органи), обласні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, бригади територіальної оборони, батальйони територіальної оборони, стрілецькі батальйони, роти охорони тощо (структурні елементи сил територіальної оборони). Правові зв'язки, що виникають у межах даного рівня взаємодії сил територіальної оборони, підлягають також характеристиці через відношення субординації (владна вертикаль), координації (горизонталь) та реординації (вертикаль, що має зворотній зв'язок).

Взаємодія керівних органів територіальної оборони (Генеральний штаб Збройних Сил України, командування територіальної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України) з іншими структурними формуваннями сил територіальної оборони (батальйони, роти тощо), зокрема щодо виконання владних розпоряджень щодо організації чи проведення окремих заходів територіальної оборони здійснюється відношенням субординації. Вказане також стосується правових зв'язків, що виникають у процесі виконання завдань територіальної оборони між Головнокомандувачем Збройних Сил України, керівником регіонального органу військового управління Сил територіальної оборони Збройних Сил України, керівником зони територіальної оборони, керівником району територіальної оборони, та характеризується почерговим підпорядкуванням та відповідно субординацією не керівного органу нижчого рівня – до керівного органу вищого рівня.

Зовнішня взаємодія означає всі можливі правові зв'язки, що виникають між силами територіальної оборони як військовим формуванням та іншими державними органами чи структурами Збройних Сил України, та може бути розподілена на взаємодію з силами територіальної оборони, що здійснюється на національному рівні, та таку, що виникає на міжнародному рівні.

Список бібліографічних посилань

1. Про здійснення міжнародного співробітництва Міністерством оборони України та Збройними Силами України : Наказ Міністерства оборони України від 23.07.2021 р. № 218. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/MUS35815>.

2. Інформаційна довідка Міністерства оборони України щодо міжнародного співробітництва на 2016 рік. URL: https://www.mil.gov.ua/content/other/for_06092016.pdf.

Наукове видання

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ПОЛЦЕЇСТИКИ

Тези доповідей
IV науково-практичної конференції

(м. Вінниця, 27 червня 2024 року)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.12591829>

Відповідальні за випуск: *І. В. Панова*
Комп'ютерне верстання: *А. О. Зозуля*

Формат 60x84/16. Ум. друк. арк. 10,21. Обл.-вид. арк. 9,03.

Видавець і виготовлювач –
Харківський національний університет внутрішніх справ, просп. Льва
Ландау, 27, м. Харків, 61080.
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 3087 від 22.01.2008.